

Wie geht es Dir?

Einzelfallstudie

Wie sich aktuelle Befindlichkeit komplexbehinderter Menschen in Unterrichtssituationen abbildet und wie diese von Bezugspersonen interpretiert wird

Eingereicht von: Oliver Riederer

Begleitung: Dr. phil. Lars Mohr

Eingereicht am: 25.05.2018

Abstract

Der Alltag von Schülerinnen und Schülern mit schweren und mehrfachen Behinderungen ist oft durch kommunikative Hürden geprägt, da sie sich in den meisten Fällen nicht in der Form ausdrücken können, die unmittelbar und konkret vom Umfeld verstanden wird. Hinweise auf die aktuelle Befindlichkeit komplexbehinderter Lernenden, welche sich anhand ausgesendeter Zeichen und Signale abbildet, zu erwerben, ist eine wichtige Aufgabe und zentrale Herausforderung der Bezugspersonen, die eine aufmerksame Beobachtung voraussetzt. Mithilfe von Videoaufnahmen und Interviews werden in der vorliegenden Arbeit zwei Fälle hinsichtlich aktueller Befindlichkeit untersucht. Dabei wird erforscht, welche Kriterien für die Einschätzung des aktuellen Befindens einer Schülerin und eines Schülers in ausgewählten Schulsituationen von verschiedenen Bezugspersonen Beachtung finden. Mittels einzelner Ausschnitte dieser Schulsituationen werden in den Interviews festgehaltene Aussagen einander gegenübergestellt. Zudem bilden die von den Bezugspersonen beachteten Kommunikationskanäle, welche die Grundlage für Befindlichkeitseinschätzung darstellt, einen weiteren Gegenstand der Untersuchung. Die vorliegende Einzelfallstudie verdeutlicht, dass die Probandin und der Proband trotz ihrer komplexen Beeinträchtigung, die mit einer starken Einschränkung der Kommunikationsmittel einhergeht, in der Lage sind, eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Signalen auszusenden. Bezüglich Aussagekraft der Signale, fand die Mimik, gefolgt vom Tonus für die Einschätzung der Befindlichkeit durch die Bezugspersonen am meisten Aufmerksamkeit.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	4
1.1	Fragestellung	5
1.2	Aufbau der Arbeit	5
2	Beschreibung des Personenkreises	8
2.1	Kommunikative Kompetenzen	9
2.2	Zur Verfügung stehende Kommunikationskanäle	9
3	Befindlichkeit/Befindensmodelle	14
3.1	Begriffsdefinitionen der Befindlichkeit.....	14
3.1.1	Wohlbefinden	14
3.1.2	Aktuelles Befinden	15
3.2	Zweidimensionale Aktivierung	15
3.2.1	Das Circumplexmodell affektiver Zustände	16
3.2.2	Flow-Theorie	17
3.3	Forschungsstand	20
3.3.1	Befindlichkeit im allgemeinen Kontext	20
3.3.2	Befindlichkeit im regelschulischen Kontext	21
3.3.3	Befindlichkeit im heilpädagogischen Kontext	26
3.4	Präzisierte Fragestellung	27
4	Forschungsvorgehen	27
4.1	Rahmenbedingungen	27
4.1.1	Vorüberlegungen	27
4.1.2	Beschreibung der Probandin und des Probanden	27
4.1.3	Beschreibung des Kontextes	30
4.1.4	Zeitraum der Untersuchung.....	30
4.2	Forschungsmethodik	31
4.2.1	Beobachtung zweiter Hand als Erhebungsinstrument	31
4.2.2	Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument.....	32
4.2.3	Circumplexmodell als Aufbereitungsinstrument	33
4.2.4	Darstellung der Daten	34
4.3	Auswahlentscheidungen im Forschungsprozess	36

4.3.1	Auswahl der Beteiligten	36
4.3.2	Auswahl der Filmdaten	38
4.3.3	Eingrenzung des Umfangs der Datenanalyse.....	38
4.4	Vorgehensweise	39
5	Ergebnisdarstellung.....	40
5.1	Probandin L.....	40
5.1.1	Singen und Musizieren; Videosequenz 1 von L.....	40
5.1.2	Basale integrative Förderung; Videosequenz 2 von L.....	44
5.2	Proband S.....	49
5.2.1	Singen und Musizieren; Videosequenz 1 von S.....	49
5.2.2	Physiotherapie mit der Galileo® Fit Base; Videosequenz 2 von S.....	53
6	Diskussion und Interpretation der Ergebnisse	59
6.1	Erkenntnisse aus dem Datenvergleich von L	59
6.2	Erkenntnisse aus dem Datenvergleich von S.....	60
6.3	Vergleich der Ergebnisse und beobachteter Signale von L und S.....	63
7	Beantwortung der Fragestellung.....	67
8	Reflexion.....	70
9	Danksagung	74
10	Literaturliste	75
11	Abbildungsverzeichnis	80
12	Diagrammverzeichnis	81
13	Tabellenverzeichnis	81
14	Anhang	82
14.1	Bestätigung Einwilligung.....	82
14.2	Leitfadeninterview.....	85
14.3	Interviewtranskriptionen.....	87

1 Einleitung

Die Thematik der Befindlichkeit von Schülerinnen und Schülern begegnet mir im alltäglichen Schulbetrieb immer wieder. Vor allem Bezugspersonen schwer- und mehrfachbehinderter Menschen erleben das Erkennen und Deuten emotionaler Zustände dieses Personenkreises im Umgang und Zusammenleben als Herausforderung. Mit der vorliegenden Arbeit findet eine Vertiefung in das Thema der emotionalen Befindlichkeit komplexbehinderter Menschen und deren Deutung durch ausgewählte Bezugspersonen statt. Die in einer heilpädagogischen Schule durchgeführte Einzelfallstudie und die daraus folgende Evaluation bilden die Grundlage zur Beantwortung der Fragestellung. Anhand der Ausgangslage wird im ersten Kapitel die Bedeutsamkeit des Themas erörtert, eine übergeordnete Fragestellung formuliert und auf den konzeptionellen Aufbau der Arbeit eingegangen.

Das Grundbedürfnis, sich mitteilen und austauschen zu können, ist tief in der menschlichen Natur verankert. Ohne einen Austausch über Zuneigung, Bedürfnisse und Befindlichkeit, ist nach Fröhlich und Simon ein Zusammenleben kaum denkbar und würde den einzelnen Menschen zugrunde richten (vgl. Fröhlich & Simon, 2008, S.17). Für schwer beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler steht in vielen Fällen nur eine sehr individualisierte körpersprachliche Mitteilungsmöglichkeit zur Verfügung, um kundzutun oder auszudrücken wie sie sich fühlen und wie es ihnen geht. Dadurch ist der Alltag oft von Kommunikationsproblemen geprägt, da ihre Form des Ausdrucks von der Umgebung nicht umgehend und eindeutig interpretiert werden kann. Signale und Zeichen wahrzunehmen, die von den Schülerinnen und Schülern ausgesendet werden, um daraus Hinweise zur Befindlichkeit in schulischen und alltäglichen Situationen zu entnehmen, stellt eine grosse Herausforderung für die Bezugspersonen dar. Wachsmuth erwähnt, dass körpersprachliche Aussagen auf das „Hier und Jetzt“ beschränkt sind. Es können zwar im Raum befindliche Lebewesen oder Gegenstände eingebunden werden aber solche, die sich ausserhalb des Blickfeldes befinden, sind unerreichbar und Motive des körperlichen Ausdrucks – zum Beispiel Freude (Lachen) oder Trauer (Weinen) – können ihren Ursprung in der Vergangenheit, im Jetzt oder in der Zukunft haben (vgl. Wachsmuth, 2010, S 65). Aus dieser Perspektive fällt einem die Ungenauigkeit der Körpersprache auf. „Gerade die mehrfachen Behinderungen, ihre unterschiedlichen Ausprägungen und Kombinationen, bewirken die grosse Vielfalt und Individualität der Körpersprache bei der Personengruppe der schwer und mehrfach behinderten Kinder“ (Wachsmuth, 2010, S 59). Mütter schwer und mehrfachbehinderter Kinder erwähnen diese Herausforderung als eine der grössten Belastungen, denn ohne Gewissheit ihr Kind zu verstehen oder sich ihm verständlich machen zu können, erfüllt die Situation mit Ohnmacht und ist in allen Belangen hinderlich für die Mutter-Kind-Beziehung (vgl. Fröhlich, 2010, S. 13). Zudem zeigt sich im (Schul-)alltag immer wieder, dass pädagogische sowie interdisziplinäre Bezugspersonen Lernende generell unterschiedlich wahrnehmen und daraus unterschiedliche Interpretationen ableiten, was sich erschwerend auf die Erfassung der Befindlichkeit auswirkt.

Daraus stellen sich grundsätzliche Fragen wie: Woran wird die Befindlichkeit von Schülerinnen und Schülern im schulischen Kontext erkannt und welche Signale senden sie bei negativer respektive positiver Befindlichkeit aus? In den letzten fünfzehn Jahren fand die Forschung des Befindens im Unterricht zunehmend Beachtung, da ein enger Zusammenhang zwischen emotionalem Erleben und kognitiven Prozessen aufgezeigt werden konnte

(vgl. Hascher, 2004b, S. 272ff.). Hascher spricht hierbei von *Wohlbefinden in der Schule*. Die Rolle der Befindlichkeit in Bezug zum Lernerfolg unterstreichen Bless und Fiedler mithilfe gesammelter Studien, in welchen förderliche und hinderliche Emotionszustände im Zusammenhang mit Lernsituationen stehen (vgl. Bless & Fiedler, 1999, S. 9-29). Die Möglichkeit *aktuelle emotionale Befindlichkeit* auszudrücken beziehungsweise zu klären, ebnet nach Terfloth und Bauersfeld den Weg für das Lernen und ist als *emotionale Voraussetzung* kognitiver Prozesse zu sehen (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 115).

Die Notwendigkeit ist damit umso mehr ersichtlich, dass Bezugspersonen das aktuelle Befinden schwer und mehrfach beeinträchtigter Menschen zuverlässig einschätzen können.

Über diesen zentralen Aspekt im Zusammenleben mit schwer behinderten Menschen liegen im deutschsprachigen Raum jedoch nur wenige empirische Forschungsergebnisse vor. Dieser Umstand zeigt die Wichtigkeit auf, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich Bezugspersonen ein Urteil bezüglich des aktuellen Befindens schwer behinderter Kinder bilden und ist demzufolge Gegenstand der Untersuchung folgender Arbeit. Hierfür wird einerseits untersucht, ob verschiedene Bezugspersonen für die Erfassung der aktuellen Befindlichkeit derselben oder desselben Lernenden vergleichbare Kriterien anwenden und andererseits aufgedeckt, auf welchen Beobachtungen die Einschätzungen basieren. Dazu werden pro Schülerin oder Schüler je zwei ausgewählte Unterrichtssituationen von Bezugspersonen hinsichtlich aktueller Befindlichkeit eingeschätzt. Somit geht es zum einen um die Frage, wie die Schülerin und der Schüler ihr aktuelles Befinden zeigen, zum anderen um ihre subjektive Befindlichkeit während der gegebenen Unterrichtssituation und um die subjektive Einschätzung der Bezugspersonen. Die Untersuchung ist im Kontext einer heilpädagogischen Schule im Kanton St. Gallen angesiedelt, umfasst eine Probandin und einen Probanden sowie sechs Bezugspersonen aus dem schulischen Umfeld. Beide Lernenden, die siebzehn Jahre alte Probandin wie auch der siebzehnjährige Proband, sind mehrfach beeinträchtigt und haben aufgrund dessen stark eingeschränkte lautsprachliche Kompetenzen. Sie sind nicht in der Lage, ihre Befindlichkeit in Worte zu fassen. Vergleichbare kognitive Fähigkeiten beider Jugendlichen stehen in starkem Kontrast zu den unterschiedlichen motorischen Kompetenzen und der Selbständigkeit bei Hygiene- respektive Alltagshandlungen.

Aus der zuvor aufgezeigten Dringlichkeit, die „verschickten“ körperlichen Signale bezüglich des aktuellen Befindens von Kindern mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen im Alltag wahrzunehmen und richtig zu deuten, leitet sich die nachfolgende Fragestellung ab.

1.1 Fragestellung

Wie gelangen ausgewählte Bezugspersonen zu ihren Urteilen über das aktuelle Befinden von Kindern/Jugendlichen mit schwerer Behinderung?

1.2 Aufbau der Arbeit

Um eine Antwort auf diese Fragestellung zu finden, bietet sich eine empirische Einzelfallstudie mit qualitativem Charakter an (vgl. Roos & Leutwyler, 2017). Die vorliegende Arbeit ist im Wesentlichen in vier Teile gegliedert. Im ersten Teil wird der theoretische Rahmen gegeben, welcher den Personenkreis *schwer beeinträchtigter Menschen* als auch ihre kommunikativen Möglichkeiten zu umschreiben versucht und die Begrifflichkeiten

Befindlichkeit, zweidimensionale Aktivierung, den aktuellen Forschungsstand sowie die Präzisierung der Fragestellung beinhaltet. Dabei wird im Wesentlichen auf die Kommunikation mithilfe des Körpers, vielmehr auf die zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle, die Begriffe des *Wohlbefindens* und der *aktuellen Befindlichkeit* sowie auf das Circumplexmodell affektiver Zustände nach Schallberger (2005) eingegangen, welches wiederum in der Datenauswertung als Aufbereitungs- und Veranschaulichungsinstrument dient. In Anbetracht des aktuellen Forschungsstandes zur Befindlichkeit und neu gewonnene Erkenntnisse in der Auseinandersetzung mit der Theorie, erlauben daraufhin eine Präzisierung der Fragestellung.

An zweiter Stelle steht das Forschungsvorgehen. Es beinhaltet Vorüberlegungen im Vorgehen betreffend Datenbeeinflussung durch den Autor und Gewinnung valider Daten, die Beschreibung der Schülerin respektive des Schülers durch die Klassenlehrperson und mithilfe des Schulberichts. Zudem wird der schulische Kontext – der einer Heilpädagogischen Schule – wie auch das Zeitgefäss der Untersuchung aufgezeigt, was im Endeffekt zur Transparenz der Rahmenbedingungen beitragen soll. In der Forschungsmethodik kommen drei Instrumente zum Einsatz, die zu den Daten führen und deren Darstellung ermöglichen. Dabei gehören die *Beobachtung zweiter Hand* (Flick, 2017) und *das Leitfadeninterview* (Misoch, 2015) zu den Erhebungsinstrumenten. Schallbergers *Circumplexmodell* (2005) dient hierbei als Aufbereitungs- und Veranschaulichungsinstrument. Alle drei Instrumente stützen sich hieran auf die gewonnenen Daten der aufgenommen Videosequenzen, welche als Grundlage für die Datenerhebung dienen. In der methodischen Umsetzung bedeutet dies, dass ausgewählte Sequenzen der Filmaufzeichnungen den Bezugspersonen vorgespielt werden. Worauf diese die Befindlichkeit der Probandin und des Probanden durch ihre Beobachtungen, welche mit den ausgesendeten Signalen der Kommunikationskanäle nach Forgas (1999) und Argyle (2002) zusammenhängen, einschätzen. Des Weiteren bietet sich einerseits die Möglichkeit, dass alle Bezugspersonen dieselben Situationen beobachten und andererseits die Aussagen vergleichbaren Charakter erwerben, ja sogar in Beziehung gebracht werden können. Die Interviews ermöglichen dabei ein tieferes Verständnis wie auch die Herleitung der Befindlichkeitseinschätzungen und dienen somit der Analyse der getroffenen Aussagen. Gemeinsame Kriterien zur Beobachtung für Rückschlüsse bezüglich der Befindlichkeit sind durch die Komponenten des *Circumplexmodelles* (Schallberger, 2005), die Ebene der *positiven beziehungsweise negativen Aktivierung* und die der *Valenz*, vorgegeben. Im selben Teil sind die Auswahlentscheidungen im Forschungsprozess zu finden, welche die Beteiligten, das Filmmaterial als auch den Umfang der Datenanalyse betreffen. Im Anschluss leitet die schematische Darstellung der Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit zum dritten Teil, der Ergebnisdarstellung, über.

Zu Gunsten der Übersichtlichkeit findet bei der Ergebnisdarstellung eine kurze Beschreibung der Videosequenzen statt, worauf die im Modell von Schallberger (2005) abgebildeten Aktivierungseinschätzungen aufbauen und welche anschliessend vergleichend übereinander gelegt werden. Darauf folgt der beschreibende Vergleich dreier anhand von Kriterien ausgewählter Situationen pro Filmsequenz. Dies umfasst die Sequenzen der Probandin L und des Probanden S. Des Weiteren beinhaltet dieser Abschnitt die mit der beobachteten Befindlichkeit im Zusammenhang stehenden laut- und körpersprachlichen Signale, die quantitativ festgehalten werden. Im Zusammenzug dieser Daten in Kapitel 6, leiten sich in einem ersten Schritt Erkenntnisse aus den Aktivierungseinschätzungen und den beobachteten Kommunikationskanälen des Mädchens und des Jungens ab. Infolge dessen können Aussagen, die für beide Bezugspersonengruppen oder für die Probandin und den Proband

zutreffen, gemacht werden. Auf diesen zuvor erwähnten Erkenntnissen basiert die Beantwortung der Fragestellung in Kapitel 7.

Der vierte und letzte Teil ist durch einen kritischen Blick zurück geprägt, indem die methodischen Mittel der vorliegenden Arbeit und die Kompetenzen des Autors reflektiert werden, um daraus allfällige Veränderungsvorschläge abzuleiten. Ferner ergeben sich daraus das persönliche Fazit und ein Ausblick in die Zukunft, mit welchem die Einzelfallstudie abschliesst.

2 Beschreibung des Personenkreises

Vorgängig wurde vom Personenkreis mit *schwerer* und *mehrfacher Behinderung*, *komplexer Behinderung* sowie *schwerer* und *mehrfacher Beeinträchtigung* gesprochen. Diese drei unterschiedlichen Benennungen sind in diesem Fall als synonyme Bezeichnungsformen anzusehen, da sie ein gewisses Mass an Parallelen aufweisen und auf die Komplexität der Erfassung dieses Menschenkreises hinweisen. Mohr und Venetz erwähnen, dass im Allgemeinen der Adressatenkreis in der Schwerstbehindertenpädagogik nicht eindeutig festgelegt ist, denn je nach herangezogener Fachliteratur können die Bezeichnung und die einbezogenen Gruppen variieren, was für den deutschen, wie auch englischen Sprachraum gilt (vgl. Mohr & Venetz, 2017, S. 396f.). Fröhlich benutzt beispielsweise den Begriff *Beeinträchtigung* als einen Oberbegriff, um auch die Menschen mit einer zeitlich begrenzten Behinderung und mit einer vorübergehenden schweren gesundheitlichen Einschränkung zu erfassen und miteinzuschliessen (vgl. Fröhlich, 2015, S. 13). Menschen mit *schwerer* und *mehrfacher Behinderung* sind im hohen Masse auf ihr soziales Umfeld angewiesen und darüber hinaus von diesem abhängig, da sie im alltäglichen Leben bezüglich Nahrungsaufnahme, Verdauung, Atmung, Bewegungsmöglichkeiten, Verständigung mit den Bezugspersonen, Ein- und Durchschlafen und Erkundung der Umwelt in gravierendem Umfang beeinträchtigt sind (vgl. Sarimski, 2016, S. 8). „Ihnen ist meist keine Verständigung über Lautsprache möglich. Einige von ihnen sind auf besondere, apparative Pflegemassnahmen angewiesen, um ihre körperlichen Grundfunktionen zu sichern; sie werden über eine Sonde ernährt oder benötigen zur Sicherung ihrer Atmung eine Trachealkanüle“ (ebd.). In der englischsprachigen Literatur sprechen beispielsweise Samuel und Pritchard von *Humans with Profound and Multiple Learning Disabilities* in Bezug auf den zuvor erwähnten Personenkreis (vgl. Samuel & Pritchard, 2001, S.39). *Schwer(st)behinderung* bezeichnet eine schwere Form der Mehrfachbehinderung, die eine Kumulation unterschiedlicher Behinderungsformen umschreibt (vgl. Fornefeld, 2009, S. 108). Nach der ICF-CY-Klassifizierung (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen) der WHO in 2011, liegen mindestens zwei Beeinträchtigungen im Funktionsbereich vor, damit von schweren und mehrfachen Behinderungen gesprochen wird (vgl. Gössl et al., 2015, S. 33). „Es liegt aber nicht im Interesse pädagogischen-therapeutischen Vorgehens, zu Typisierungen zu kommen, hinter denen die Individualität des einzelnen Kindes bzw. Patienten verschwindet“ (Fröhlich, 2015, S.16). Die pädagogisch-therapeutische Aufgabe besteht nämlich darin, Formen der Förderung zu entwickeln, damit individualisiertes Einlassen auf das Gegenüber möglich wird (vgl. ebd.). Trotzdem wird aber in einigen wissenschaftlichen Studien zwecks Definition von Stichproben der Intelligenz- oder Entwicklungsquotient (IQ/ EQ) als Messinstrument herbeigezogen. In der *International Classification of Diseases* (ICD-10; DIMDI 2013) wird demzufolge von *schwerer intellektueller Behinderung* gesprochen, wenn der gemessene IQ oder EQ unter 35 liegt und entsprechende Einschränkungen der adaptiven Kompetenzen vorliegen. Liegt der IQ unter 20 Punkten spricht man von *schwerster intellektueller Behinderung* (vgl. Sarimski, 2016, S. 10). Andere Autoren, wie z.B. Nakken und Vlaskamp (2007), definieren den Kreis der Personen mit *schwerer* und *schwerster Behinderung* insofern, als dass deren Entwicklungsstufe im kognitiven, sprachlichen und im adaptiven Bereich unter dem Entwicklungsniveau unbeeinträchtigter ein- oder zweijähriger Kinder liegt und sie sich zudem nicht selbständig fortbewegen können. Diese Formulierung dient als Orientierungshilfe für das Verständnis von Entwicklungsschritten bei Menschen mit *schwerster Behinderung* (vgl. ebd.). Somit verdeutlicht sich, dass *schwer(st)behinderte* Kinder

und Jugendliche bei den meisten Alltagsaktivitäten auf Zuwendung und Hilfe des Umfeldes angewiesen sind. Dabei brauchen sie unter Vorbehalt von Achtsamkeit und mit Fokus auf Partizipation

- viel Körpernähe, um direkte Erfahrungen machen zu können und um andere Menschen wahrzunehmen,
- Bezugspersonen, die ihnen die Umwelt auf einfachste Weise nahebringen und Fortbewegung und Positionsveränderung nachvollziehbar ermöglichen,
- jemanden, der sie auch ohne Sprache versteht, zuverlässig um- und versorgt als auch pflegt (vgl. Fröhlich, 2015, S.17).

Als Rahmenbedingung zu beachten gilt, dass die Begrifflichkeiten *schwer(st)e*, *mehrfache*, *komplexe Behinderung* oder *Beeinträchtigung* ein stark von der Norm abweichendes Passungsverhältnis zwischen dem Subjekt und den Erwartungen seiner normierten Umgebung ausdrücken und somit eine Beziehung und keine objektive Eigenschaft nennen (vgl. Musenberg, 2015, S. 216). In anderen Worten weisen *schwer(st)behinderte* Menschen bezüglich ihrer Kommunikations-, Handlungs- und Selbstregulationsfähigkeiten im Kontrast zu gleichaltrigen, unbeeinträchtigten Personen gravierende Einschränkungen auf (vgl. Mohr & Venetz, 2017, S. 397f.).

2.1 Kommunikative Kompetenzen

Die beiden Probanden der vorliegenden empirischen Arbeit sind aufgrund mehrfacher und komplexer Behinderung nur eingeschränkt in der Lage, sich auf verbalsprachlicher Ebene bezüglich ihrer Befindlichkeit mitzuteilen. Daraus zeigt sich, dass Menschen mit komplexer Behinderung auf ein Umfeld angewiesen sind, das ihnen eine Kommunikation ermöglicht, die nicht ausschliesslich über den verbalsprachlichen Kanal stattfindet (vgl. Boenisch, 2010, S. 25f.). Aus diesem Grund spielen nonverbale Kommunikationskanäle, beziehungsweise deren Informationsgehalt, eine entscheidende Rolle und werden im Folgenden beschrieben und theoretisch aufbereitet.

2.2 Zur Verfügung stehende Kommunikationskanäle

Watzlawick ist der Überzeugung, dass sich die menschliche Kommunikation analoger und digitaler Modalitäten bedient. Unter analoger Kommunikation wird die nonverbale Verständigung beschrieben, die den Beziehungsaspekt einer Nachricht hervorhebt. Die digitale Kommunikation hingegen umfasst in der Regel die verbale Verständigung, welche inhaltliche Aspekte der Kommunikation aufgreift und komplexe sachlogische Verknüpfungen sowie darauf aufbauende Folgerungen ermöglicht (vgl. Watzlawick, 2011, S. 78). Für kommunikative Äusserungen stehen demzufolge laut- und körpersprachliche Kanäle zur Verfügung – siehe Abbildung 1 in Anlehnung an Forgas (1999) und Argyle (2002) –, welche bewusste und unbewusste Informationen enthalten und übermitteln (vgl. Mohr, 2010, S. 111). Tincani und Lorah gehen ferner von sieben Beobachtungsdimensionen aus, die quantitative Aspekte beleuchten: *Frequenz*, welche die Häufigkeit eines Signals während eines bestimmten Zeitrahmens beinhaltet; *Rate*, die sich aus der *Frequenz* und dem Zeitgefäss ableiten lässt, indem die *Frequenz* durch die Zeit geteilt wird; *Zeitdauer* des auftretenden Zeichens; *Latenz*, die die Verzögerung des Signals auf einen vorausgegangenen Reiz beschreibt; *Auftritt* des Signals, das heisst, wo das Zeichen auftritt – kann Körper oder Raum betreffen – und *Signalstärke*, welche die Intensität des Zeichens umfasst (vgl. Tincani & Lorah, 2015, S. 186ff.). Insgesamt ist zudem zu berücksichtigen, dass das Verhalten der jeweiligen Kommunizierenden durch

ihre eigene Wahrnehmung und die daraus resultierende Interpretation mitbestimmt wird (vgl. Klafki, 1977, S. 12).

Abbildung 1: Laut- und körpersprachliche Komponenten der menschlichen Sprache, durch den Autor adaptierte Grafik in Anlehnung an Forgas (1999) und Argyle (2002)

Auch nach Fröhlich ist für Watzlawick jegliches menschliche Verhalten Kommunikation oder beinhaltet kommunikative Wirkung. Wobei diese Annahme im Bereich der *basalen Kommunikation* eher seine Gültigkeit findet, als im Bereich der *intentionalen (absichtsbehafteten) Kommunikation* (vgl. Fröhlich, 2010, S. 14). Vor allem scheinen angeborene Körpersignale wichtige Zeichen über die mit der formulierten Fragestellung im Zusammenhang stehende *aktuelle Befindlichkeit* zu vermitteln. In Anbetracht dessen und dem Wissen, dass komplexbehinderten Menschen mehrheitlich analoge Kommunikationskanäle für die Verständigung zur Verfügung stehen, da ihre Fähigkeit zur digitalen Kommunikation durch die Komplexität der Einschränkung sehr geschmälert ist, sind somatische Signale umso mehr von den Bezugspersonen zu beachten und zu beantworten. Dies gilt, obwohl jene Zeichen nicht auf Anhieb intuitiv gedeutet werden können, da mehrfache und schwere Behinderungen in den meisten Fällen auch die körperliche Ausdrucksfähigkeit beeinflussen, wie beispielsweise durch eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten und persistierende Reflexe oder veränderte Mimik und Lautäußerungen. Daraus zeichnet sich die Notwendigkeit ab, eine elementare Ebene bezüglich der Kommunikationsform zu betreten, die sich ansonsten nur bei Kleinkindern wiederfindet. Damit jedoch Menschen mit komplexer Behinderung kommunizieren können, müssen die Bezugspersonen deren Sprache lernen und nicht umgekehrt (vgl. Fröhlich & Simon, 2008, S. 50-55). Nach Bauersfeld sind Worte, Bilder und konkrete Anschauungsobjekte aber bei weitem nicht genug, um mit Menschen mit schwerer Behinderung in Kontakt zu kommen. Diese Personen sind auf körpernahe Angebote angewiesen, damit sie diese aufnehmen, verarbeiten und darauf reagie-

ren können (vgl. Bauersfeld, 2010, S. 73). „Die gemeinsame Suche nach einer gemeinsamen Sprache, nach körpernahen Kommunikationskanälen, spiegelt die zentrale Aufgabe einer Kommunikationsförderung wieder“ (ebd.). In der Wahrnehmung der kommunikativen Fähigkeiten von schwer- und mehrfachbehinderten Menschen sowie im Verstehen der Ansätze, wie sie etwas mitteilen, liegen jedoch die Herausforderungen für deren Bezugspersonen (vgl. Sarimski, 2016, S. 78f.). In anderen Worten: *Die Störung der Kommunikation ist die eigentliche Behinderung* (vgl. Fröhlich, 2010, S. 13). Um dieser Herausforderung zu begegnen, eignet sich beispielsweise die *strukturierte Kommunikation* – auch „Babytalk“ oder „Motherese“ genannt –, da einerseits der grösste Teil der Menschheit diese mimisch-stimmlich intensive und interkulturelle Kommunikations- und Interaktionsform mit Kleinkindern instinktiv beherrscht und andererseits durch die Merkmale der *strukturierten Kommunikation*, wie zum Beispiel längere Pausen, langsamere Sprechgeschwindigkeit und starke Variabilität der Tonlage, die Menschen mit schwerer oder mehrfacher Beeinträchtigung bezüglich dialogischem Austausch und individueller Entwicklung entgegen kommt (vgl. Fröhlich, 2015, S.203ff.). Weitere Kanäle, welche sich als kommunikationsfördernd erweisen, sind die *visuelle Kommunikation*, die sich auf alles bezieht, was gesehen und mit den Augen mitgeteilt werden kann – mit Orientierung am Gesicht –; die *taktile Kommunikation*, die erspürte oder über Berührung erfasste Informationen umschliesst; und die *somatische Kommunikation*, die Mitteilungen über den gesamten Körper mit Haut, Muskeln (z.B. Muskeltonus) und Gelenke umfasst – die An- oder Entspannung des Körpers kann beispielsweise die Grundlage einer basalen Kommunikation sein (vgl. Bauersfeld, 2010, S. 79f.). In Anbetracht der Annahme von Fröhlich, dass mehrfach- und schwerbehinderte Menschen in allen sieben Entwicklungsbereichen (vgl. Abb. 2) gravierend beeinträchtigt sind, führt der Weg über den *somatischen (körperlichen) Dialog* zur wirklichen Kommunikation respektive zum Verständnis des Gegenübers (vgl. Bauersfeld, 2010, S. 75f.).

Abbildung 2: Sieben Entwicklungsbereiche, durch den Autor adaptierte Grafik in Anlehnung an Fröhlich und Haupt (1993)

„Der somatische Dialog mit seinen eher feinen Bewegungen ermöglicht es, sich in die aktuelle Befindlichkeit des anderen ohne Worte hineinzubegeben“ (Fröhlich, 2015, S. 229). Auf Grundlage dieser Überzeugung, die weitere Experten auf diesem Gebiet wie beispielsweise Mall (1984) sowie Nind und Hewitt (2001) teilen, haben

sich mit der Zeit verschiedene Formen von Kommunikationshandlungsmodellen ausgebildet und gegenseitig beeinflusst. Bereits 1975 entwickelte Fröhlich das Handlungsmodell der *Basalen Stimulation*. Wobei „basal“ Berührungen der allereinfachsten Art umfasst, die keinerlei Vorkenntnissen bedürfen, um sie aufzunehmen und „Stimulation“ Reizangebote umschreibt, welche als gezielte Anregung in Art, Anzahl, Dauer und Rhythmus von Menschen mit komplexer Behinderung gespürt werden können, die sie allenfalls ermutigen, eigenaktiv zu werden (vgl. Niehoff, 2015, S. 61). Ein zur *Basalen Stimulation* verwandter und davon beeinflusster Ansatz bezeichnet die *Basale Kommunikation* nach Mall (1984), welche die Atmung respektive den Atemrhythmus als basales Kommunikationsmedium des Dialogs verwendet (vgl. Niehoff, 2015, 104f.). Einer der Inhalte *Basaler Kommunikation* bezieht sich auf das Erspüren von gefühlsbezogenen Situationen, der Stimmungslage, der Wünsche und der Bedürfnisse des Gegenübers (vgl. Bauersfeld, 2010, S. 86). Ein in Bezug zur *Basalen Kommunikation* beziehungsweise *Basalen Stimulation* ergänzendes und teilweise überschneidendes Konzept der Kommunikationsförderung von schwerst- und mehrfachbehinderten Menschen bietet die *Intensive Interaction* nach Nind und Hewitt (2001), welche viele Parallelen zur frühen Interaktion und Kommunikation zwischen Eltern und Säuglingen aufweist, wobei die Bezugsperson eine reagierende Haltung einnimmt und versucht spielerisch auf jedes kommunikative Verhalten des Personenkreises einzugehen und zu antworten (vgl. Sarimski, 2016, S. 96).

Die Möglichkeit dieses körperlichen Dialogs soll aber nicht darüber hinweg täuschen, dass in vielerlei Hinsicht Zweifel stetige und treue Begleiter der Bezugspersonen bezüglich der richtigen Interpretation der ausgesendeten Signale sind (vgl. Wachsmuth, 2010, S. 61f.). Zudem sind dem körperlichen Dialog nebst der Fülle von Wegen und Vorzügen auch Grenzen gesetzt, die Beachtung finden müssen, um den Möglichkeiten dieser Kommunikationsform objektiv begegnen zu können. Wachsmuth erwähnt hierbei die erschwerende Grundlage, dass somatische Äusserungen mehrfach- und schwerbehinderter Menschen nicht einfach zu verstehen sind. Weiter ist es sehr anspruchsvoll, mit Körpersprache alleine Informationen zu vermitteln. Hinzu kommt, dass körpersprachliche Aussagen vage und auf den jetzigen Moment bezogen sind, aber zugleich mit Gefühlen zur Vergangenheit oder Zukunft in Verbindung stehen können (vgl. Wachsmuth, 2010, S. 65). Hypothetisch können weitere Faktoren die oben aufgezeigten Grenzen verstärken. Denn in einem Forschungsprojekt von Janz, Klaus und Lamers (2006) bezüglich Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit schwerer und mehrfacher Behinderung hat sich unter anderem herausgestellt, dass über 60% der Lehrpersonen im südwestdeutschen Raum keine auf den zuvor erwähnten Personenkreis abgestimmte sonderpädagogische Ausbildung besucht haben, obwohl fast die Hälfte dieser Lehrkräfte vom Nutzen einer solchen überzeugt ist (vgl. Janz, Klaus & Lamers, 2006, S. 21). Daraus liesse sich schliessen, dass die Schwierigkeit des Verstehens körpersprachlicher Kommunikation und Lücken im Fachwissen zusammenspielen und dadurch einerseits die Dialogqualität zwischen Menschen mit komplexer Beeinträchtigung und deren Bezugspersonen schmälert und andererseits zudem die Erfassung der *aktuellen Befindlichkeit* schwer- und mehrfachbehinderter Menschen erschwert. Diese Gedankengänge können insofern auf die sonderpädagogische Landschaft in der Schweiz übertragen werden, als dass Dietrich et al. (2006) in einem gesamtschweizerischen Forschungsprojekt die schulische Bildungssituation von Kindern und Jugendlichen mit schwerster Behinderung untersuchten und die Ergebnisse unter anderem die folgenden notwendigen Empfehlungen nahelegen: Die Sicherstellung spezifischer Ressourcen (geeignete Infrastruktur, quali-

fiziertes und genügend Personal, qualifizierte (Schul-)Leitung) und Verstärkung der Angebote für eine vertiefte Aus- und Weiterbildung von Lehr- sowie Fachpersonen (vgl. Dietrich, Benz, Adler, Wolf & Petitpie, 2006, S. 140-143). Hierdurch verdeutlicht sich nochmals die Komplexität für ein Gelingen des körpersprachlichen Dialogs und die Vielfalt der dafür verantwortlichen Faktoren. Fröhlich und Simon unterstreichen dabei, dass ein wichtiger Faktor hürdenabbauender Kommunikation der Prozess des sich aufeinander Einlassens und des sich immer besser Kennen- und Verstehenlernens ist. Wobei dieser Prozess Zeit braucht, sich aber lohnt und eine gelingende Kommunikation das Resultat ist – beobachtet bei Müttern und langjährigen Bezugspersonen in kommunikativen Situationen mit schwer- und mehrfachbehinderten Menschen (vgl. Fröhlich & Simon, 2008, S. 89-92). Im Laufe der Zeit lernt die Person mit komplexer Beeinträchtigung ihre Aufmerksamkeit zu verlängern und auf Signale der Bezugsperson zu achten, die wiederum ihre Reaktionen zeitlich, rhythmisch und qualitativ auf die Äusserungen der Person abstimmt (vgl. Haupt, 2006, S.151).

3 Befindlichkeit/Befindensmodelle

Im Folgenden werden begriffliche Definitionen zu Befindlichkeit literarisch beleuchtet und Abhängigkeiten sowie Verknüpfungen verschiedener Bereiche aufgezeigt. Des Weiteren wird auf die zweidimensionale Aktivierung eingegangen und der aktuelle Forschungsstand dargelegt. Den Abschluss des Kapitels bildet die aus den Erkenntnissen hervorgegangene präzisierte Fragestellung.

3.1 Begriffsdefinitionen der Befindlichkeit

In den letzten zwei Jahrzehnten hat der Begriff der Befindlichkeit respektive des „Wohlbefindens“ den Fachbereich der Psychologie geradezu überrannt. Die uneinheitliche und teilweise missverständliche Verwendung des Begriffs trägt aber eher zur Verwirrung als zur Klärung bei. Dabei ist auffällig, dass er unter anderem als Synonym oder Oberbegriff für Zufriedenheit und Gesundheit Verwendung findet, es sich aber offensichtlich nicht um identische, sondern bestenfalls um verwandte, Sinngehalte handelt (vgl. Hascher, 2004a, S. 9). Um der erwähnten Verwirrung entgegenzuwirken, wird die Befindlichkeit in den folgenden Unterkapiteln genauer betrachtet.

3.1.1 Wohlbefinden

Nach Schallberger lässt sich das Wohlbefinden in zwei Kategorien unterteilen. Er spricht dabei vom *aktuellen* und vom *habituellen Wohlbefinden*. Das *aktuelle Wohlbefinden* widerspiegelt primär den momentanen Gemütszustand, während das *habituelle Wohlbefinden* den Grundton oder die langfristige Gemütslage einer Person bezeichnet (vgl. Schallberger, 2006, S. 96). Es handelt sich hierbei um ein über längere Zeit stabil, habituell, angegebenes Wohlbefinden (vgl. Becker, 1994, S. 14). Den Zustand als Person im Moment beschwerdefrei zu sein, positive Gefühle respektive eine positive Stimmung zu erleben, beschreibt Becker als Oberbegriff des *aktuellen Wohlbefindens*. Wobei er betont, dass sich die Gefühle in der Regel auf bestimmte Erlebnisse, Situationen und Personen beziehen und nicht andauern (ebd.). Damit wird die Individualität und Subjektivität des Wohlbefindens aufgezeigt. Einige der Definitionen bezüglich Wohlbefinden orientieren sich ausschliesslich am emotionalen Erleben, sodass nach Diener und Larsen auftretende positive sowie negative Emotionen addiert werden und ausschlaggebend für das Wohlbefinden sind (vgl. Diener & Larsen, zitiert von Götz, Zirngibl & Perkun, 2004, S. 49f.). Die Intensität positiver beziehungsweise negativer Gefühle spiele hierbei eine geringfügigere Rolle, als die Häufigkeit positiv erlebter Gefühlszustände. Positive Emotionen mittlerer Ausprägung, welche zeitkonstant erlebt werden, haben im Gegensatz zu sehr intensiv und selten erlebten Emotionen eine förderliche Auswirkung auf das subjektive Wohlbefinden (vgl. Diener, Sandvic & Pavot; Larsen & Diener zitiert von Götz et al., 2004, S. 50). Hiermit wird ersichtlich, dass das Wohlbefinden und die Emotion miteinander verbunden, vielmehr sogar voneinander abhängig sind. Diener spricht von den Emotionen als Kernvariablen des subjektiven Wohlbefindens (vgl. Diener, 2000, S. 35). Somit kennzeichnet sich das Wohlbefinden durch die positive Emotion und die positive Bewertung. Was Götz et al. gestützt auf Pavot und Diener (1993) respektive Becker (1994) zudem mit der Kognition und physiologischen Aspekten verbinden, um die Emotion im Kontext des subjektiven Wohlbefindens zu verorten (vgl. Götz et al., 2004, S. 50).

Im weiteren Rahmen des schulischen Kontextes hängt das Wohlbefinden von vermittelnden Faktoren ab, wie schulische Rahmenbedingungen, Lerngeschichte und Vorerfahrungen und Schul- und Unterrichtsqualität sowie der Persönlichkeit, den sozialen Beziehungen in der Schule, der aktuellen Kognitionen und Emotionen und dem ausserschulischen Kontext (vgl. Hascher & Lobsang, 2004, S. 206).

3.1.2 Aktuelles Befinden

Die Verwandtschaft der Begrifflichkeit Wohlbefinden und Befinden ist offensichtlich. Jedoch umfasst Befinden eine grössere Bandbreite der Gefühle, die sowohl negativen als auch positiven Charakter aufweisen können. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem *aktuellen Befinden*, welches nach Venetz und Tarnutzer stärker fluktuiert, sprich Veränderungen ausgesetzt und situativ gefärbt ist, als das *allgemeine* respektive *habituelle Befinden* (vgl. Venetz & Tarnutzer, 2012, S. 106). Das *aktuelle Befinden* beschreibt in diesem Sinne den momentanen Erlebenszustand (vgl. Venetz, Tarnutzer, Zurbruggen & Sempert, 2012, S. 47). „Es wird dabei als eine «Sammelbezeichnung für die aktuelle stimmungs- und gefühlsmässige Verfassung» verstanden, die nach Kriterien wie «positiv – negativ» bewertet werden kann“ (Schallberger, Pfister & Venetz, 1999, S. 12). Der momentane Erlebniszustand wiederum ist unter dem Begriff *Erlebnisqualität* etabliert, zeigt damit die Verbindung zur Flow-Theorie von Csikszentmihalyi (1975) auf und dient somit beispielsweise nach Schallberger als Untersuchungsgegenstand (vgl. Kpt. 3.2). Wobei die *aktuelle Befindlichkeit* massgeblich durch psychische und physische Faktoren, die immer in Abhängigkeit zueinander stehen, wie beispielsweise durch neurobiologische Prozesse, geprägt ist. Eine Trennung oder separate Behandlung des psychischen respektive physischen Befindens ist aus diesem Gesichtspunkt nicht möglich. Schon Ende der achtziger Jahre erstellte Mayring ein Rahmenmodell der Einflussfaktoren des subjektiven Befindens, welches gesellschaftliche Voraussetzungen, biografische Voraussetzungen, objektive Lebensbedingungen, kognitive Moderatoren, Umweltauseinandersetzung, emotionale Moderatoren und subjektives Wohlbefinden beinhaltet (vgl. Mayring, 1987, S. 372). Nach Hascher ist diese Übersicht in den Grundzügen auch heute noch gültig und zeigt auf, dass sich die verschiedenen Faktoren, die psychischen wie auch physischen, gegenseitig beeinflussen und zusammenspielen (Hascher, 2004a, S. 13-16). Angesichts der grossen Anzahl verschiedener und miteinander verwobener Faktoren, die das *aktuelle Befinden* ausmachen und beeinflussen, ist für die Erfassung der *aktuellen Befindlichkeit* ein mehrdimensionales Instrument erforderlich, welches kategorienübergreifende Blickwinkel erlaubt. Dazu eignen sich Modelle zweidimensionaler Aktivierung, die unterschiedliche Befindlichkeiten auf einer kreisförmigen Ebene abbilden (vgl. Venetz et al., 2012, S. 47).

3.2 Zweidimensionale Aktivierung

Mit dem Fokus auf die *aktuelle Befindlichkeit* (vgl. Kapitel 3.1.2) werden die Modelle der zweidimensionalen Aktivierung, welche sich mit der Erfassung des menschlichen Gefühlslebens auseinandersetzen und dieses dabei in zwei autonomen Dimensionen beschreiben (die *positive* beziehungsweise *negative* Aktivierung), im folgenden Verlauf vorgestellt. Insbesondere das gut in die Praxis übertragbare Modell von Schallberger (2005) bietet sich für diesen konkreten Fall an, wird genauer beleuchtet und kommt in der vorliegenden Arbeit zur Anwendung. Miteinbezogen werden zudem Erkenntnisse aus der Flow-Theorie nach Csikszentmihalyi (1975), um Erlebniszustände und davon abhängige Faktoren aufzuzeigen.

3.2.1 Das Circumplexmodell affektiver Zustände

In entsprechender Fachliteratur, in welcher die Erfassung des gesamten Spektrums affektiver Zustände – subjektiv erlebter Gefühlszustände („Kernemotionen“) (vgl. Götz et al., 2004a, S. 51) – eine Rolle spielt, sind leicht unterschiedliche aber konzeptionell kongruente Modelle auszumachen, welche verschiedene Befindlichkeitszustände auf einer kreisförmigen Ebene abbilden (vgl. Venetz et al., 2012, S. 47). Sie beinhalten zwei Dimensionen, deren Pole durch zwei jeweils entgegengesetzte Merkmale festgelegt sind und werden Circumplexmodelle genannt. Basierend auf der Grundstruktur des Circumplexmodells und dessen Befindlichkeitsbegriffen nach Russell (1980) – eines der ersten respektive grundlegenden Modelle – kreierten Watson und Tellegen Mitte der 80er Jahre ein Circumplexmodell, das zu den „klassischen“ Ebenen Valenz (Wertung der Befindlichkeit) und Aktivierung (positive oder negative Erregung) zwei weitere bipolare Dimensionen umfasst. Diese sind im Kreismodell um 45 Grad verschoben angeordnet und werden als *positive Aktivierung (PA)* und *negative Aktivierung (NA)* bezeichnet (vgl. Venetz et al., 2012, S. 48). Durch diese Erweiterung lassen sich Erlebniszustände genauer differenzieren. Somit hat einerseits eine hohe positive und andererseits auch eine hohe negative Aktivierung zur Folge, dass sich zwei positive „Arten“ von Erlebniszuständen einstellen können – zum Beispiel Entspannung (NA) und Begeisterung (PA). Folglich können umgekehrt hohe negative und niedrige positive Aktivierung zwei negative „Arten“ von Erlebniszuständen auslösen – zum Beispiel Nervosität (NA) und Lustlosigkeit (PA) (vgl. Abb. 3).

Abbildung 3: Circumplexmodell nach Watson und Tellegen (1985)

Schallberger übernimmt in adaptierter Form das Circumplexmodell von Watson und Tellegen (1985), wobei er ebenfalls die Valenzdimension miteinbezieht aber eine Anpassung der Operationalisierungen vornimmt. Des Weiteren bildet er die Dimensionen der positiven respektive negativen Aktivierung in einem 45 Grad Winkel

zur senkrechten Achse (Aktivierungsgrad) ab. Auf der waagerechten Achse befindet sich die Valenzdimension (Wertung). Dadurch entsteht die Möglichkeit, die beobachtete Aktivierungsstärke (hoch/niedrig) und die Bewertung dieser (positiv/negativ) im direkten Zusammenhang zu sehen beziehungsweise festzuhalten (vgl. Schallberger, 2006, S. 98f.). Wobei die positiv „bewerteten“ momentanen Befindlichkeitszustände im rechten und die negativen wiederum im linken Teilbereich des Kreismodells wiederzufinden sind – in Bezug zur Aktivierungsdimension (vgl. Abb. 4).

Abbildung 4: Circumplexmodell affektiver Zustände von Schallberger (2005) adaptiert nach Watson und Tellegen (1985)

Wie Schülerinnen und Schüler eine bestimmte Unterrichtssituation bewerten respektive erleben, ist nicht ausschliesslich von ihren Persönlichkeitsmerkmalen abhängig, sondern vielmehr vom Zusammenspiel verschiedener Faktoren, wie der Situation, dem Unterricht, der anwesenden Personen und der momentan ausgeübten Tätigkeit (vgl. Venetz et al., 2012, S. 50). Nach Schallberger ist es notwendig, in der Auseinandersetzung mit Befindlichkeit *flow-theoretische* Ansätze beizuziehen, um ein tieferes Verständnis für die Konstruktion des aktuellen Befindens zu erhalten (vgl. Schallberger et al., 1999, S. 49).

3.2.2 Flow-Theorie

Die Flow-Theorie von Csikszentmihalyi (1975) versucht Bedingungen für optimales Erleben auszumachen sowie das komplexe Zusammenspiel von Person, Handlung und Erleben zu verstehen. Sie geht davon aus, dass ein Zustand des *Flows*, also des „Aufgehens im jetzigen Machen und Tun“ erreicht werden kann. Dabei bringen bestimmte Tätigkeiten die aktuelle Befindlichkeit in einen wünschenswerten („fliessenden“) Zustand beziehungsweise beeinflussen diesen positiv – „ein Erlebnis ausserhalb von Furcht und Langeweile“. Gerade deswegen finden aber auch Erlebniszustände wie Besorgnis und Angst an Beachtung, welche aus einer Kombination von zu hohen Anforderungen in Bezug zu den Fähigkeiten resultieren (vgl. Abb. 5). Das Flow-Modell bemüht sich ausserdem um die qualitative Einordnung alltäglicher Erlebniszustände. Daraus entwickelten sich die etablierten Begriffe *Erlebensqualität* und *Qualität des Erlebens*. Beispielsweise nimmt Schallberger (1999) diese

Einordnung als Grundgedanke auf und beschreibt mithilfe der *Erlebnisqualität* das aktuelle Erleben (vgl. Venetz et al., 2012, S. 50f.).

Abbildung 5: Flow-Quadrantenmodell nach Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi (1991)

Begrifflichkeit „Flow“

Eine allgemein anerkannte Definition des Flow-Erlebens lässt sich in der Fachliteratur nicht finden (vgl. Schallberger et al., 1999, S. 49 f.). Jedoch kann das Flow-Erleben als „subjektiv optimales Erlebnis“ bezeichnet werden, welches unterschiedliche subjektiv wahrgenommene Zustandsmerkmale aufweist:

- **Die aktuelle Tätigkeit wird fokussiert und intensiv ausgeführt**
- **Verschmelzung von Handlung und Bewusstsein**
- Das reflektierende Selbstbewusstsein tritt in den Hintergrund
- **Gefühl der eigenen Handlungskontrolle (Fähigkeit und Handlung sind im Gleichgewicht)**
- Zeitwahrnehmung verändert sich („die Zeit vergeht wie im Fluge“)
- **Intrinsische Belohnung der Handlung**

(vgl. Nakamura & Csikszentmihalyi, 2005, S. 90)

Für die vorliegende Arbeit sind hinsichtlich der Kommunikationsmöglichkeiten der Probandin und des Probanden voraussichtlich vor allem die hervorgehobenen Zustandsmerkmale von Bedeutung, die durch die Bezugspersonen beobachtet respektive als solche interpretiert werden können. Hascher weist darauf hin, dass die Qualität des Flow-Erlebens – oder nach Schallberger (1999) die *Erlebnisqualität* (vgl. Kpt. 3.2.2) – einen signifikanten Einfluss auf die Schulleistungen hat, da die Erfüllung des Flow-Erlebens oder Erreichung des Flow-Zustandes ein psychologisches Grundbedürfnis des Menschen darstellt und als eine Art innere Triebfeder der Leistungsbereitschaft (intrinsische Motivation) zu sehen ist (vgl. Hascher, 2005, S. 621). Hierbei wird ersichtlich, dass im Circumplexmodell von Schallberger (2005) wie auch im Flow-Quadrantenmodell von Csikszentmihalyi (1991) die individuelle Bewertung (Ebene der Valenz) der aktuellen Situation eine zentrale Rolle spielt und über den Stresszustand entscheidet. Schallberger unterscheidet dabei zwischen „gutem Stress“ (Eustress) und

„schlechtem Stress“ (Distress) (vgl. Schallberger, 2006, S. 98). Wird die Situation als Herausforderung mit guten Erfolgchancen eingeschätzt, resultiert daraus Eustress und die Grundlage für einen Flow-Zustand ist gegeben. Entgegengesetzt kann eine bedrohlich oder überfordernd empfundene Lage Distress auslösen und dadurch können Besorgnisgefühle Überhand nehmen (vgl. ebd.). Übertragen auf das Circumplexmodell von Schallberger (2005) finden sich beide Stresszustände in einer hohen Aktivierungsstärke wieder – eine hohe PA und eine niedrige bis neutrale NA zugleich entsprechen in Summe dem Eustress und eine hohe NA in Verbindung mit niedriger bis neutraler PA dementsprechend dem Distress. In der Praxis kann aber auch mit ambivalenten affektiven Zuständen gerechnet werden, die nur von kurzer Dauer und von einer starken Wechselhaftigkeit geprägt sind, sodass beispielsweise Begeisterung und Nervosität in Kombination oder abwechselnd in kurzen Zyklen vorkommen. Obwohl sich beide Modelle, das von Csikszentmihalyi und von Schallberger, durch viele Parallelen auszeichnen, gibt es Unterschiede. Beispielsweise löst nicht jegliche hohe positive Aktivierung automatisch ein Flow-Erleben aus. Dies deckt somit eine generelle Ungenauigkeit des Flow-Quadrantenmodells auf und unterstreicht im Gegenzug die Erfassungsgenauigkeit des Modells von Schallberger. Csikszentmihalyis Quadrantenmodell zeichnet sich dabei nicht als spezifisches Messinstrument bezüglich Flow aus, sondern hat vielmehr einen kategorisierenden Charakter. Schallbergers Modell hingegen lässt durch die positiven und negativen Aktivierungsgrade eine differenzierte Erfassung von affektiven Zuständen zu. Grundsätzlich entsprechen die Quadranten jedoch den Feldern der affektiven Zustände im Circumplexmodell von Schallberger (2005). Klar unterscheiden lassen sich beide Modelle hinsichtlich des Einbezugs individueller Kompetenzen respektive Kontextfaktoren – Csikszentmihalyi bezieht diese mit ein und Schallberger nicht. Zur Veranschaulichung der Gemeinsamkeiten beziehungsweise Unterschiede beider Modelle, werden diese in der folgenden Abbildung 6 übereinandergelegt dargestellt.

Abbildung 6: Circumplexmodell affektiver Zustände von Schallberger (2005) adaptiert nach Watson und Tellegen (1985) in Kombination mit dem Flow-Quadrantenmodell nach Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi (1991)

Die für die vorliegende Arbeit verwendeten Modelle sollen abbilden, wie ausgewählte Bezugspersonen die aktuelle Befindlichkeit der Schülerin und des Schülers einschätzen. Hierfür kommen das Circumplexmodell von Schallberger (2005) und Csikszentmihalyis Flow-Quadrantenmodell (1991) ergänzend zur Anwendung. Somit

können die Stärken beider Modelle miteinander kombiniert werden. Denn im direkten Vergleich wird ersichtlich, dass Csikszentmihalyi in seinem Modell Kompetenz- und Kontextfaktoren, wie Anforderungen oder Fähigkeiten, miteinbezieht, aber keine Skala der emotionalen Aktivierung bereitstellt. Schallberger hingegen fokussiert mithilfe der Dimensionen des Circumplexmodells (2005) die aktuelle Befindlichkeit, ohne den Bezugsrahmen zu berücksichtigen. Dessen Skalierung und Bereichseinteilung ermöglicht es allerdings allen Beteiligten, positive als auch negative affektive Aktivierungszustände einheitlich zu erfassen. Werden beispielsweise bei der Auswertung der Filmeinheiten Kontextfaktoren mit aktuellem Befinden in Zusammenhang gebracht oder allenfalls Flow-Erlebnisse registriert, geben Aussagen der Bezugspersonen dementsprechend Hinweise darauf. In einem solchen Fall greifen beide Modelle ineinander und geben Hinweise darauf, die zur Beantwortung der Fragestellung dienlich sind.

3.3 Forschungsstand

Bezüglich emotionaler Befindlichkeit ist der Forschungsstand im Kindes- und Jugendalter noch nicht sehr weit fortgeschritten (vgl. Bullinger, 2009, S. 50; Huebner & Diener, 2008, S. 377). Gerade Kinder mit chronischen Erkrankungen respektive schwerer und mehrfacher Behinderung sind von verschiedenen Krankheitsbildern oder Einschränkungen betroffen, welche besonders drastische Auswirkungen auf das Wohlbefinden aufweisen (vgl. Bullinger, 2009, S. 53). Trotzdem findet sich im Themengebiet der Heilpädagogik nur wenig Fachliteratur, die sich mit Emotionalität auseinandersetzt (vgl. Bundschuh, 2003, S. 91). Mit dem Vorstoss von Becker (1994), eine Unterteilung des Wohlbefindens in *aktuelles* und *habituelles Wohlbefinden* vorzunehmen, wird die Überwindung der Begriffs-, Definitions- und Konzeptionsheterogenität angestrebt (vgl. Becker, 1994, S. 13). Unter den gegebenen Rahmenbedingungen dieser Einzelfallstudie, wird anschliessend der Forschungsstand zu Befindlichkeit im allgemeinen, regelschulischen und heilpädagogischen Kontext beleuchtet. Wobei es zu erwähnen gilt, dass die verschiedenen Bereiche miteinander verflochten sind beziehungsweise nicht trennscharf voneinander behandelt werden können.

3.3.1 Befindlichkeit im allgemeinen Kontext

Die Forschung zu Ursachen, Voraussetzungen und Bedingungen des allgemeinen Befindens ist komplex. Dabei können aber grundsätzlich zwei Forschungsrichtungen unterschieden werden: Die eine bezieht sich auf äussere Umstände und sieht darin die Ursache des Befindens, wobei die andere das Individuum mit seinen Charakterzügen als ausschlaggebend für die Befindlichkeit erachtet (vgl. Diener, 2009, S. 1ff.). Hierbei wird auch von „Bottom-up-Prozessen“ und von „Top-down-Prozessen“ gesprochen. Vertreter der „Bottom-up-Theorien“, wie beispielsweise Wilson (1967), gehen davon aus, dass Umweltmerkmale für das Entstehen von Wohlbefinden verantwortlich sind, wobei Befürworter der „Top-down-Theorien“, wie Lucas und Diener (2009), Persönlichkeitsmerkmale in den Vordergrund stellen und diese als Ursache für die Entstehung von Wohlbefinden erachten. Mittlerweile hat sich die Erkenntnis des starken Einflusses der Persönlichkeit in Bezug auf die Befindlichkeit im Laufe der letzten 40 Jahre der Forschung erhärtet (vgl. Lucas & Diener, 2009, S.75). Anzumerken ist aber, dass Umweltbedingungen nicht aussen vor gelassen und das Wohlbefinden nicht als unveränderbar respektive angeboren betrachtet werden dürfen (vgl. Lucas & Diener, 2009, S. 83). Vielmehr handelt es sich um eine Mischung aus beidem, den Persönlichkeitsmerkmalen und den Umweltbedingungen, die im Zusammenspiel einen

Einfluss auf die individuelle Befindlichkeit ausüben, da isolierte Ansätze zu situativen Bedingungen beziehungsweise personenzentrierte Konzepte für sich alleine zu kurz greifen (vgl. Hascher, 2004a, S. 16). Hierbei weist Becker in seinem *Strukturmodell des Wohlbefindens* (1994) auf ein psychisches und ein physisches Wohlbefinden hin, die beide, *aktuelle* und *habituelle*, Wohlbefindenskomponenten miteinbeziehen (vgl. Becker, 1994, S. 14):

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelles psychisches Wohlbefinden <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Positive Gefühle</i> ○ <i>Positive Stimmung</i> ○ <i>Aktuelle Beschwerdefreiheit</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelles physisches Wohlbefinden <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Aktuelle positive körperliche Empfindungen</i> ○ <i>Aktuelle Beschwerdefreiheit</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Habituelles psychisches Wohlbefinden <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Seltenheit negativer Gefühle und Stimmungen</i> ○ <i>Häufigkeit positiver Gefühle und Stimmungen</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Habituelles physisches Wohlbefinden <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Habituelle Beschwerdefreiheit</i> ○ <i>Habituelle positive körperliche Empfindungen</i> |

Aktuelles Wohlbefinden wird grundsätzlich über zwei Kanäle ermöglicht (vgl. Becker, 1994, S. 31):

Direkter Kanal

Über Erfahrungen, die belohnend, lustvoll oder in sich positiv sind (Erfolgserlebnisse, angenehme sensorische Reize etc.).

Indirekter Kanal

Über Beseitigung oder Reduktion aversiver Zustände (Angst, Hilflosigkeit, Schmerz etc.).

3.3.2 Befindlichkeit im regelschulischen Kontext

Eine von Hascher durchgeführte empirische Studie mit knapp 70 Schülerinnen und Schülern einer Oberstufe in der Schweiz ergab, dass für über die Hälfte der Lernenden schulische Ereignisse mit negativen Emotionen zusammenhängen. Bei zirka 25 Prozent waren die positiven und negativen Emotionen ausgeglichen und nur bei 20 Prozent traten überwiegend positive Emotionen im schulischen Kontext auf (Hascher, 2004b, S. 190-198). Hascher (2004b) unterteilt theoriegestützt in objektive, subjektive und situative Einflussfaktoren sowie Mediatorvariablen. Ferner unterscheidet sie zwischen drei Teilbereichen mit individuellen, schulischen und ausserschulischen Faktoren (vgl. Tab. 1). Auf die zuvor erwähnte Studie übertragen bedeutet dies im konkreten Fall, dass Hascher mit einem teilstrukturierten Emotionstagebuch arbeitete, in welchem die Lernenden individuell und persönlich bedeutsame emotionale Schulsituationen erfassten (vgl. Hascher, 2004b, S. 185). Hierbei beschrieb beispielsweise eine Schülerin aus der 8. Klasse die überwiegend ungenügende Leistung in Mathematik, was eine Dominanz negativer Emotionen hervorrief (vgl. Hascher, 2004b, S. 194). In Bezug auf die Information des Beispiels lässt das systemische Modell *Einflussvariablen des Wohlbefindens* von Hascher (2004b) folgenden Verortungsversuch zu (vgl. Tab. 1):

Mögliche individuelle Faktoren

Objektive Variablen: (anhand der Information nicht verortbar)

Subjektive Variablen: Leistungszufriedenheit, Leistungsdruck/Stress, Leistungsniveau, Kausalattribution, Begaubungsbild, Frustrationstoleranz, Vorerfahrungen

Mediatorvariablen: Selbstwirksamkeit, Entwicklungsstand, Soziale Vergleiche, Individuelle Ziele, Individuelle Bedürfnisse, Leistungszufriedenheit, Anstrengungsbereitschaft, Vorerfahrungen

Mögliche Schulische Faktoren

Objektive Variablen: Schulfach, Schultyp

Subjektive Variablen: Qualität des Unterrichts, Verhalten der Lehrperson, Bezugsnormierung der LP, Klassenzusammensetzung, Arbeitsplatz in der Schule, Pädagogisches Konzept der Schule

Mögliche ausserschulische Faktoren

Objektive Variablen: (anhand der Information nicht verortbar)

Subjektive Variablen: (anhand der Information nicht verortbar)

Tabelle 1: Einflussvariablen des Wohlbefindens systemisch dargestellt in Anlehnung an Hascher (2004b, S. 163).

Individuelle Faktoren		
Objektive Variablen:	Subjektive Variablen:	Mediatorvariablen:
<ul style="list-style-type: none"> • Geschlecht • Alter • Kulturelle Identität 	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungszufriedenheit • Leistungsdruck, Stress • Leistungsniveau • Kausalattributionen • Begabungsselbstbild • Motivationale Orientierung • Frustrationstoleranz • Zeitaufwand für die Schule • Passung zur Schule • Sozialbeziehung • Vorerfahrungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstwirksamkeit • Entwicklungsstand • Soziale Vergleiche • Individuelle Ziele • Individuelle Bedürfnisse • Leistungszufriedenheit • Anstrengungsbereitschaft • Vorerfahrungen
Schulische Faktoren		
Objektive Variablen:	Subjektive Variablen:	
<ul style="list-style-type: none"> • Schulgebäude • Schultyp • Schulfach • Schulort • Schulweg 	<ul style="list-style-type: none"> • Qualität des Unterrichts • Verhalten der Lehrperson • Bezugsnormierung der LP • Klassenzusammensetzung • Sozialklima in der Klasse • Arbeitsplatz in der Schule • Sozialklima in der Schule • Päd. Konzept der Schule 	
Ausserschulische Faktoren		
Objektive Variablen:	Subjektive Variablen:	
<ul style="list-style-type: none"> • Familienkultur • Wohnverhältnisse 	<ul style="list-style-type: none"> • Einst. der Familie zur Schule • Haltung des Freundeskreises 	

Noch unbekannt ist laut Hascher auf welche Art und Weise die einzelnen Variablen zur Genese von schulischem Wohlbefinden beitragen, da zurzeit vor allem Korrelationsanalysen vorliegen. Aus pädagogischer und psychologischer Sicht scheint es sinnvoll zu sein, zentrale Elemente für die Entstehung *schulischen Wohlbefindens* aufzudecken, um nicht an der Fülle der übrigen Einflussfaktoren die Orientierung zu verlieren (vgl. Hascher, 2004b, S. 163). Aus diesem Grund wird anschliessend der Forschungsstand anhand einer Auswahl wichtiger individueller, schulischer und ausserschulischer Einflussfaktoren beleuchtet, ohne den Anspruch zu erheben, die Thematik umfassend oder abschliessend zu behandeln.

Auswahl individueller Faktoren

In einer interkulturellen Studie in Europa untersuchte Hascher Unterschiede bezüglich des *schulischen Wohlbefindens* mit Fokus auf die objektiven Variablen Geschlecht, Alter (Schulstufe) und Bildungsgang. Hierbei stellte sie stichprobenspezifische Unterschiede fest und relativiert somit die Bedeutung dieser Variablen. Einen Erklärungsansatz könnte beispielsweise die Hypothese bieten, dass objektive schulische Faktoren insgesamt eine grössere Relevanz betreffend *Wohlbefinden* haben als die Zugehörigkeit zu einem Bildungsgang (vgl. Hascher, 2004b, S.235ff.).

Geschlecht: Baker, Dilly, Aupperlee und Patil kommen zum Schluss, dass widersprüchliche Ergebnisse in der Literatur auftauchen und somit nur geringe geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich *schulischem Wohlbefinden* eine Rolle spielen (vgl. Baker et al., 2003, S. 213). Andere Studien kommen zum Ergebnis, dass sich Mädchen trotz höher empfundener Belastung in der Schule grundsätzlich wohler fühlen als Jungen (vgl. Eder, 2007, S. 31ff.).

Alter: Mit fortschreitendem Schulbesuch nimmt die Schulfreude und das *schulische Wohlbefinden* ab (Schulmüdigkeit), wobei laut einer österreichischen Studie die fortschreitende Schulunlust nicht unmittelbar nach dem Übertritt in die Oberstufe stattfindet, sondern erst ein Jahr später, obwohl bereits beim Übertritt eine Zunahme der Schul- und Prüfungsangst festzustellen ist – insbesondere Mädchen verspüren eine Zunahme psychischer Belastung (vgl. ebd.).

Schulleistungen: Nach Hascher fühlen sich Lernende dann wohl, wenn sie Ziele entsprechend ihrer subjektiven Einschätzung erreichen und sie (die Lernenden) die Ziele als angemessen bezüglich Leistungsniveau erachten (Hascher, 2004b, S.160). Eder sieht aufgrund seiner Forschungen einen Zusammenhang zwischen der subjektiven Empfindung des „sich-Auskennens-im-Unterricht“ (Zuversicht hinsichtlich Selbstkompetenz), dem eigenen Leistungsniveau, der höheren Zufriedenheit eigener Leistungen, der geringeren Belastungsempfindung und des besseren Selbstwertgefühls mit mehr Wohlbefinden (vgl. Eder, 2007, S. 199).

Auswahl schulischer Faktoren

Lehrpersonen: Laut mehreren Studien ist der Einfluss der Lehrkräfte in Bezug auf das *schulische Wohlbefinden* von ausgeprägter Wichtigkeit. So ist ein schülerzentrierter Unterricht für das *schulische Wohlbefinden* zuträglich (vgl. Eder, 2007, S. 199f.). Kooperationsbereite Lehrpersonen stärken zudem die Beziehung zu den Lernenden, welche mit der schulischen Unterstützung zusammen die Grundlage der schulischen Zufriedenheit bildet (vgl. Van Petegem, Aelterman, Van Keer & Rosseel, 2007, S. 287ff.). Ist die Integration in den Klassenverband durch die Lehrerin oder den Lehrer erfüllt, weisen Schülerinnen und Schüler unabhängig von Leistungsniveau und Geschlecht ein höheres Wohlbefinden auf (vgl. Eder, 2007, S. 153). Eine zusätzliche Einflussgrösse auf das *schulische Wohlbefinden* wird dem Klassenklima zugeschrieben. Eder spricht von einer förderlichen Ausgangslage, wenn das Klima in der Klasse durch niedrigen Leistungs- respektive Sozialdruck und Schülerzentriertheit geprägt ist (vgl. Eder, 2007, S. 199ff.)

Mitschülerinnen und Mitschüler: Das Klassenklima wird jedoch nicht alleine durch die Lehrperson bestimmt. Auch die Klassenzusammensetzung spielt eine tragende Rolle und prägt die Beziehungen der Lernenden untereinander massgeblich. Dabei fällt laut Hascher und Baillod auf, dass vor allem der subjektiv empfundene soziale Status einen starken Einfluss auf das individuelle *schulische Wohlbefinden* ausübt (vgl. Hascher & Baillod, 2004, S. 154ff.). Je fortgeschrittener die Integration der einzelnen Mitschülerinnen und Mitschüler in den Klassenverband, desto höher ist das *Wohlbefinden in der Schule* und zugleich die schulische Belastung geringer (vgl. Eder, 2007, S. 153).

In Bezug auf schulische Faktoren ist anzumerken, dass diese einerseits eine nachgewiesene Bedeutung auf das *schulische Wohlbefinden* ausüben, andererseits aber die individuellen Faktoren (vgl. Tab. 1) stärker wirken. Van Petegem et al. zeigten mit ihrer Studie auf, dass fast 90 Prozent der erklärten Varianz schulischen *Wohlbefindens* auf der individuellen Ebene anzusiedeln ist und gerade mal ein Anteil von gut 10 Prozent auf die Klassenebene bezogen werden kann (vgl. Van Petegem et al., 2007, S. 287). Somit fallen die Parallelen zum Befinden im allgemeinen Kontext auf (vgl. Kpt. 3.3.1). Auch Opdenakker und Van Damme kamen zum selben Ergebnis. Zudem sind sie der Überzeugung, dass die Schule einen grösseren Einfluss auf die Schulleistungen ausübt als auf das Wohlbefinden (vgl. Opdenakker & Van Damme, 2000, S. 175).

Auswahl ausserschulischer Faktoren

Familie: Die Einstellung der Eltern sowie des Umfelds gegenüber Bildung hat einen Einfluss auf das *schulische Wohlbefinden* der Kinder (vgl. Hascher, 2004b, S. 250). Des Weiteren zeigt Eders Untersuchung einen Zusammenhang zwischen elterlichem Zuwendungsverhalten und dem *Wohlbefinden in der Schule* (vgl. Eder, 2007, S. 162).

Peers ausserhalb der Schule: Im Jugendalter nimmt die Bedeutung von Anerkennung durch Gleichaltrige im Zuge des Ablösungsprozesses vom Elternhaus zu. Eder spricht von Akzeptanz und Anerkennung bei der „Peer-group“ als eine essenzielle Voraussetzung für psychisches Wohlbefinden (vgl. Eder, 2007, S. 142).

Daraus lässt sich ableiten, dass die Familie und der Freundeskreis nebst dem *allgemeinen* auch das *schulische Wohlbefinden* beeinflussen.

3.3.3 Befindlichkeit im heilpädagogischen Kontext

Zwei der wenigen Untersuchungen, die im heilpädagogischen Kontext angesiedelt sind und sich mit *emotionalem Erleben* im Unterricht auseinandersetzen, stammen von Audeoud und Lienhard (2012) und Venetz et al. (2012). Dabei suchten Audeoud und Lienhard nach Erkenntnissen inwiefern sich die *aktuelle* und *habituelle Befindlichkeit* hörbeeinträchtigter Kinder und Jugendlicher im separativen respektive im integrativen Schulsetting voneinander abhebt. Venetz et al. analysierten ihrerseits *emotionales Erleben* im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder von Lernenden mit besonderem Förderbedarf in Bezug auf integrative beziehungsweise separative Beschulungsformen.

Bezüglich Beeinflussung der *aktuellen Befindlichkeit* haben Audeoud und Lienhard in der zuvor erwähnten Untersuchung aufgedeckt, dass zwei Aspekte eine Rolle spielen. Zum einen nennen sie die im Moment ausgeführte Tätigkeit und zum anderen situative Bedingungen (alltäglicher Bezugsrahmen), wie beispielsweise die Beteiligung anderer am eignen Tun, die Lautstärke im Unterrichtsetting, die Tageszeit oder die Sozialform, die als Einflussfaktoren ausgemacht werden können. Eine weitere wichtige Erkenntnis spricht für den Einfluss der veränderbaren Situationsebene auf das Wohlbefinden (vgl. Audeoud & Lienhard, 2012, S. 100f.). Es gilt jedoch zu beachten, dass die relativ stabilen Persönlichkeitsfaktoren das Befinden stark und individuell prägen – allenfalls stärker als die Organisation der Umgebung (vgl. Audeoud & Lienhard, 2012, S. 85).

Die Studienergebnisse von Venetz et al. zeigen Folgendes auf: Hauptsächlich sind die aktuelle Unterrichtssituation sowie individuelle Persönlichkeitsmerkmale für die Unterschiede in der Qualität des Erlebens verantwortlich. Wobei die Unterrichtssituation die entscheidendere Rolle einnimmt als die Persönlichkeitsmerkmale. Hinsichtlich der Qualität des Erlebens gilt es weiter, den Klassenkontext als bedeutender Nebenschauplatz zu erwähnen. Damit soll darauf hingewiesen werden, dass das Unterrichtserleben nicht alleine durch die Schülerpersönlichkeit definiert wird, sondern stärker von der konkreten Unterrichtssituation abhängt (vgl. Venetz et al., 2012, S. 196).

In Hinblick auf die *aktuelle Befindlichkeit* unterscheiden sich die Ergebnisse beider Studien darin, dass Audeoud und Lienhard (2012) zur Erkenntnis gelangen, *dass Persönlichkeitsmerkmale einen grösseren Einfluss ausüben als die Umgebung*. Venetz et al. (2012) hingegen bezeichnen *die aktuelle Situation als ausschlaggebender Prädiktor*. Somit stützen die Studienergebnisse von Audeoud und Lienhard den Ansatz der „Top-down-Theorien“ und die „Bottom-up-Theorien“ erhalten Bestätigung durch die Ergebnisse von Venetz et al. (vgl. Kpt. 3.3.1). Der von Venetz et al. angesprochene Nebenschauplatz des Klassenkontexts könnte für die vorliegende Arbeit insofern von Bedeutung sein, als dass einerseits beide Probanden Teil einer Klasse sind und andererseits die Orientierung an der „Peergroup“ altersbedingt einen grösseren Stellenwert einnimmt als bei jüngeren Kindern und das aktuelle Wohlbefinden dadurch beeinflusst wird.

Die gewonnenen Erkenntnisse betreffend affektiver Zustände und Kommunikationskompetenzen komplexbehinderter Personen sowie die Einsicht in den aktuellen Forschungsstand greifen somit ineinander und lassen demzufolge eine Präzisierung der Fragestellung zu.

3.4 Präzisierte Fragestellung

- Welche Formen positiver respektive negativer Aktivierung werden bei den Probanden in ausgesuchten schulischen Situationen durch die Bezugspersonen wahrgenommen?
- Aufgrund welcher somatischen Signale wird aktuelle Befindlichkeit durch die Lehrperson gedeutet?

4 Forschungsvorgehen

In diesem Kapitel werden die Rahmenbedingungen, die Methodik, die Auswahlentscheidungen sowie das genaue Vorgehen dieser Forschungsarbeit beschrieben und begründet, welche ausschlaggebend für die Beantwortung der präzisierten Fragestellung sind.

4.1 Rahmenbedingungen

Das Kapitel Rahmenbedingungen beinhaltet die Vorüberlegungen des Autors bezüglich dieser Fallstudie. Zudem findet eine Beschreibung der Probanden beziehungsweise des Untersuchungskontextes statt und schliesst den Zeitrahmen der Durchführung mit ein.

4.1.1 Vorüberlegungen

Es ist davon auszugehen, dass die Bezugspersonen als auch die Probandin und der Proband einen grossen Einfluss auf die Erhebungsdaten und folglich auf die Studie ausüben. Seitens der Bezugspersonen betreffen dies zum einen die allgemeine Aufgeschlossenheit und Sensibilität gegenüber der untersuchten Thematik und zum anderen das Mass an ausgebildeter Kompetenz der *differenzierten Wahrnehmung*. Eine differenzierte Wahrnehmung und differenzierte verbale Ausdrucksmöglichkeit bieten gehaltvollere Daten als indifferente Aussagen oder gar nicht wahrgenommene Zustände/Zustandsänderungen durch die Bezugsperson. Die Auswahl der Probandin und des Probanden beeinflussen die Ergebnisse insofern, als dass die Kommunikationsfähigkeit nicht zuletzt von den ihnen zur Verfügung stehenden nonverbalen Kommunikationskanälen abhängt. Nicht zu unterschätzen ist zudem die kommunikative Fähigkeit der forschenden Person respektive die Fähigkeit, ausgewählte und zielführende Fragen ohne Voreingenommenheit anzubringen. Je besser dies dem Autor gelingt, desto aussagekräftigere Daten können gesammelt werden. Hierbei spricht Misoch von einer Art „Kunst“, die mehr als nur eine in der Summe angewandte Kommunikationstechnik darstellt (vgl. Misoch, 2015, S. 215). „Der Interviewende muss daher, neben kommunikativen und basalen sozialen Kompetenzen, vor allem sensibel, einfühlsam und empathisch sein, um wirklich gute qualitative Interviews durchführen zu können, sodass er einen inneren Zugang zum Subjekt erhält und damit reichhaltige Daten erheben kann“ (ebd.).

4.1.2 Beschreibung der Probandin und des Probanden

Die Beschreibung der Schülerin und des Schülers dient als Information und Anhaltspunkt, um der Leserin und dem Leser die Ausgangslage näher zu bringen und ist allenfalls förderlich für das Verständnis der in der Studie gemachten Beobachtungen. Die Angaben basieren auf Aussagen der Klassenlehrperson und auf Informationen aus der Schülerakte, schliessen die Krankengeschichte aber aus und widerspiegeln mehrheitlich den Entwicklungs- sowie Lernstand des Lernenden, da diese Informationen für die vorliegende empirische Untersuchung von grösserem Interesse sind. Um dem Datenschutz Rechnung zu tragen, wird die Probandin mit L, der Proband

mit S und die Klassenlehrperson mit KLP bezeichnet und dadurch anonymisiert. L und S besuchen die gleiche Klasse in einer heilpädagogischen Schule.

Die Schülerin L

Informationen durch die KLP:

L ist ein siebzehnjähriges Mädchen und zeigt viele verschiedene, wechselhafte Seiten. Sie hat einen freudigen und fröhlichen Charakter. Zudem besitzt sie eine einnehmende Art, die sie auf Anhieb sympathisch macht. Sie ist ein fester Bestandteil der Klasse und ist gut eingebunden. Die Schülerin kommt freudig und gerne in die Schule, was sie lauthals durch ihre Rufe mitteilt. Manchmal leidet sie an Schreikrämpfen, für welche von aussen kein offensichtlicher Auslöser zu erkennen ist. Nichtsdestotrotz haben diese Krämpfe grossen Einfluss auf ihr Befinden und können bis zu autoaggressiven Handlungen führen. Der Fokus ihrer Förderung seitens der Schule liegt bei basalen und lebenspraktischen Inhalten. Dabei braucht sie enge Begleitung und in den meisten Fällen Einzelbetreuung. Physiotherapeutische Massnahmen strukturieren ihren Schulalltag massgeblich, wobei sie in letzter Zeit eher Rückschritte bezüglich Mobilität und Eigenständigkeit zeigt. Ein vermuteter Grund liegt im vor kurzem durchgeführten operativen Eingriff an den Füßen, der die erhoffte Wirkung besserer Beweglichkeit während des Gehens nicht erfüllen konnte. Bei L zeigen sich autistische Züge. Aus diesem Grund ist sie auf häufige Ruhephasen angewiesen, welche ihr Raum für sich selbst geben, um einer Reizüberflutung entgegenzuwirken.

Informationen aus dem Schulbericht:

Ls kognitive Fähigkeiten sind nach Einschätzung ihrer Bezugspersonen mit dem Entwicklungsstand ein- bis zweijähriger Kinder vergleichbar. Hinsichtlich *Kommunikation* und *Bewegung und Mobilität* nach ICF-CY-Klassifizierung der WHO von 2011 (vgl. Kpt. 2) zeigen sich folgende Ressourcen, auf welche L zurückgreifen kann:

Auf der Ebene der *Kommunikation* kann L auf ein Objekt mit der Hand zeigen, welches sie möchte oder bei guter Erreichbarkeit selbständig fasst. Dabei zeigt sie durchaus Beharrlichkeit. Ihr Repertoire für Zustimmung respektive Ablehnung oder Ausdruck von Emotionen umfasst einen „kräftigen“ Händedruck, Anschmiegen, Lächeln, lautes Lachen, Jubel, lautes Schreien, Schlagen, Kneifen, Spucken oder autoaggressives Verhalten (beispielsweise Selbstbisse). Des Weiteren hält sie sich nach Angabe der Lehrpersonen gezielt die Ohren zu, um Überforderung oder Desinteresse zu signalisieren. Wenige Grundbegriffe der Gebärdensprache baut L in ihre Kommunikation ein – z.B. „Nachhause gehen“. Einen Talker, ein elektronisches Hilfsmittel für die Kommunikation, findet sehr selten und wenn, dann stereotype Anwendung.

Im Bereich *Bewegung und Mobilität* zeigt sich, dass die Schülerin selbständig gehen und laufen kann. Durch ihre ausgeprägte Kyphose ist sie jedoch eingeschränkt und ihr Bewegungsablauf wirkt behäbig. Aktuell trägt L Unterschenkel-Orthesen am Tag wie auch in der Nacht, um ihre Mobilität betreffend selbständigem Gehen weiter zu verbessern.

Informationen aus der Schülerakte:

Ätiologisch zeigt sich bei L ein nicht sicher einzuordnendes Entwicklungsbild. Wobei eine bilaterale beinbetonte spastische Cerebralparese (rechtsbetont) mit einer linkskonvexen Skoliose erkennbar ist. L erhält Physiotherapie für den Erhalt beziehungsweise Ausbau ihrer Mobilität und um die Körperhaltung bezüglich Wirbelsäulenkrümmung (Skoliose) positiv zu beeinflussen. Ferner besucht die Probandin einmal wöchentlich eine Psychomotoriktherapie.

Der Schüler S

Informationen durch die KLP:

S besucht seit dreieinhalb Jahren den Unterricht derselben KLP. Er ist 17 Jahr alt und die KLP kennt den Schüler mittlerweile gut. Trotz seiner starken Beeinträchtigung ist er ein Teil der Klasse und wird von allen geschätzt. Der Schulalltag bietet eine Strukturierung seines Alltags und ermöglicht ihm in Grundzügen zu partizipieren. S's Selbständigkeit hat sich in den Jahren stetig verbessert. An guten Tagen gelingt es ihm beim Mittagessen, den Löffel weitgehend selbständig für die Nahrungsaufnahme zu verwenden. Auch in Punkto Mobilität zeigen sich Fortschritte, die selbständiges Manövrieren seines Rollstuhls auf ebenem Untergrund und kurze Strecken gehen mit Gehilfe umfassen. Diese Selbständigkeit ruft im Schüler immer wieder merkbare Freude hervor. Seine Schultage sind im grossen Masse von physiotherapeutischen Massnahmen geprägt, damit er seine Mobilität beibehalten oder im Idealfall weiter ausbauen kann. Während der basalen integrativen Förderung sucht er den Kontakt zu den anderen Lernenden oft und zeigt damit seine geselligen Züge. Wobei seinerseits auch Eifersuchtsattacken stattfinden können, was zur Einschüchterung der Mitschülerinnen und Mitschüler führt. Die Attacken finden vorzüglich unmittelbar vor oder nach epileptischen Anfällen statt. Was durchaus einen Zusammenhang von Reizbarkeit und der Erschöpfung vor oder nach einem Anfall erahnen lässt.

Informationen aus dem Schulbericht:

Auch S's kognitive Fähigkeiten sind nach Einschätzung seiner Bezugspersonen mit dem Entwicklungsstand ein- bis zweijähriger Kinder vergleichbar. Hinsichtlich *Kommunikation* und *Bewegung und Mobilität* nach ICF-CY-Klassifizierung der WHO von 2011 (vgl. Kpt. 2) zeigen sich folgende Ressourcen, auf welche S zurückgreifen kann:

Auf der Ebene der *Kommunikation* kann S auf verbale und nonverbale Kommunikationsangebote seiner Bezugspersonen mit Lachen, Jammern, Schreien und weiteren Lauten eingehen. Er zeigt auf Gegenstände, die er haben will oder streckt die Hand danach aus. Laut Bezugspersonen teilt der Schüler seine Zustimmung durch Winkbewegungen der rechten Hand und Ablehnung durch Kopfschütteln oder Wegstossen mit. Zudem besitzt er ein Repertoire an nonverbalen Zeichen, die seinen affektiven Zuständen Ausdruck verleihen. Seine Kratz- und Beisshandlungen, die meist gegen eine bestimmte Mitschülerin gerichtet sind, werden von seiner KLP als Eifersuchtsreaktionen ausgelegt. Mithilfe des Talkers unterscheidet S vier ihm bekannte Speisen.

Im Bereich *Bewegung und Mobilität* zeigt sich, dass der Jugendliche einen Grossteil des Tages auf seinen Rollstuhl angewiesen ist, um ein Mindestmass an Mobilität zu erlangen. Mit der rechten Hand ist es ihm möglich, den Rollstuhl rudimentär vorwärts zu bewegen und zu steuern. Der Easy-Stand®, eine physiotherapeutische Stehhilfe, ermöglicht es ihm, zwei Mal pro Tag je eine Stunde aufrecht zu stehen. Darüber hinaus geht er mehrmals pro Woche kurze Strecken mit einem Rollator. Offensichtlich anstrengend aber auch mit motivieren-

den Anreizen, da er freudig auf die bevorstehenden „Rollatoreinsätze“ zu reagieren scheint. Bei jeglicher Art der zuvor erwähnten Mobilität ist der Proband auf Hilfe oder mindestens auf Betreuung angewiesen. Eigenständiges Rutschen auf dem Bauch, Körpergewicht verlagern während des Stehens, Sitzens sowie Liegens, zur Seite und wieder zurück rollen, Kopf aufrecht halten, das eigene Körpergewicht hochziehen (zum Beispiel an Möbeln) und die Liegeposition verändern gelingen ihm gut. Feinmotorische Aktivitäten, beispielsweise Essen und Trinken, bedürfen Inputs und Unterstützung durch die Bezugsperson.

Informationen aus der Schülerakte:

Vom medizinischen Standpunkt aus, sind bei S eine starke Entwicklungsretardierung mit therapierefraktärer epileptischer Enzephalopathie – medikamentös schwer zu behandelnde Epilepsie, die im Zusammenhang mit beeinträchtigter kognitiver Entwicklung steht – und nach GMFCS eine Cerebralparese (CP) der Stufe 4 zu erkennen. Mithilfe des standardisierten *Gross Motor Function Classification System (GMFCS)* von Palisano et al. (2007) findet eine fünfstufige Einordnung hinsichtlich motorischer Beeinträchtigung bei CP statt. Wobei die erste Stufe (die niedrigste) keine motorische Beeinträchtigung und die fünfte Stufe (die höchste) eine sehr starke motorische Beeinträchtigung (wird im Rollstuhl gefahren) umschreibt (vgl. Palisano et al., 2007, S. 1). Des Weiteren besucht der Jugendliche eine Psychomotoriktherapie und erhält regelmässig Physiotherapie.

4.1.3 Beschreibung des Kontextes

Im folgenden Unterkapitel wird die Konzeption der Heilpädagogischen Schule, welche die Probandin und der Proband besuchen, aufgegriffen und aus Datenschutzgründen verallgemeinernd dargestellt.

Heilpädagogische Schule

Heilpädagogische Schulen sind mehrheitlich Tagesschulen mit Angeboten der Mittags- und Freizeitbetreuung, gehören zu den separativen Schulformen und streben eine geringere Heterogenität in der Schulklasse an. Weiter soll die Möglichkeit bestehen bleiben, die Schülerinnen und Schüler im familiären Umfeld verankert zu lassen und einen partizipativen Teil ihres engeren sozialen Umfelds zu bilden. Im Zentrum steht die individuelle und an den Lernenden orientierte Förderung mit dem Ziel, grösstmögliche Selbständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe zu erreichen. Durch therapeutisch, pädagogisch und pflegerisch spezialisierte Bezugspersonen sowie mit einer auf die Bedürfnisse angepassten Einrichtung, wird diese personenzentrierte Förderung angestrebt. Allfällige Therapien sind in den Schulalltag integriert. Interdisziplinäre Teams arbeiten eng mit den erziehungsberechtigten Personen zusammen, wobei individuelle Zielsetzungen bestimmt werden und die daraus erarbeiteten Förderpläne entstehen.

4.1.4 Zeitraum der Untersuchung

Die Filmaufnahmen der Probandin und des Probanden fanden Anfang Dezember 2017 statt, worauf die Experteninterviews (Misoch, 2015) im Januar 2018 durchgeführt wurden. Der gesamte Untersuchungsablauf mit Zeitrahmen ist in Kapitel 4.4 einzusehen.

4.2 Forschungsmethodik

Methoden der qualitativen Sozialforschung eignen sich zur Untersuchung der aktuellen Befindlichkeit in schulischen Situationen. Nach Misoch schreiben diese dem Blickwinkel der Betroffenen als Expertinnen und Experten ihrer eigenen Lebenswirklichkeit eine zentrale Rolle zu, welcher durch individuelle Motivationen, Werte und Normen sowie Routinen als auch Sinneskonstruktionen ausgebildet wird (vgl. Misoch, 2015, S. 25). Auf die vorliegende Arbeit übertragen hiesse dies, dass die Betroffenen selbst die Experten bezüglich ihrer aktuellen Befindlichkeit sind. Dabei handelt es sich um eine qualitative Forschungsarbeit, die nach Roos und Leutwyler unter den Einzelfallstudien anzusiedeln ist (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 176f.). Im Gegensatz zur quantitativen Forschung (linear ausgelegt), zielt der qualitative Forschungsansatz darauf ab, den Sinn von Handlungen zu verstehen und Bedeutungen zu rekonstruieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 158f.) Kommen verschiedene Messmethoden qualitativer Sozialforschung zum Einsatz, spricht man von Triangulation (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178f.). In diesem konkreten Fall werden drei Perspektiven (Bezugspersonen) pro Probandin und Proband miteinbezogen. Laut Altrichter und Posch bietet das Einholen verschiedener Blickwinkel respektive die Triangulation die Möglichkeit des Vergleichs, um bei übereinstimmender Wahrnehmung eine Untermauerung der Objektivität zu erhalten und im Gegenzug bei Widersprüchen die Subjektivität aufzudecken (ebd.). Weiter kommen für die Datenerfassung die Instrumente *Beobachtung aus zweiter Hand* (Flick, 2017), *Leitfadeninterview* (Misoch, 2015) und *Circumplexmodell* (Schallberger, 2005) in Kombination zur Anwendung. Qualitative Forschung ist geprägt von wechselseitiger Abhängigkeit einzelner Faktoren im Forschungsprozess (vgl. Flick, 2017, S. 123). In Anbetracht dieser wechselseitigen Abhängigkeit ist das Fehlen verbalsprachlicher Ausdrucksmöglichkeit der Probandin und des Probanden anzusprechen und somit der grosse Interpretationsspielraum der vorliegenden Arbeit ersichtlich. Die Interpretationen zum aktuellen Befinden basieren auf Beobachtungen aus zweiter Hand nach Flick (2017), welche auf subjektiv ausgewählten Situationen und auf subjektiver beziehungsweise individueller Wahrnehmung der beobachtenden Bezugspersonen beruhen. Wie die Empfindung einer Person in Wirklichkeit ist, kann aber von Aussenstehenden nicht mit absoluter Gewissheit benannt werden. So sind auf Beobachtungen basierende Interpretationen stets zu relativieren und mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen. Die mithilfe des Leitfadeninterviews (Misoch, 2015) erhobenen Daten sowie das Circumplexmodell (Schallberger, 2005) als Verortungs- und Veranschaulichungsinstrument erweitern den Interpretationsspielraum zusätzlich. Demzufolge beruhen die Daten dieser empirischen Untersuchung auf stark interpretativem und letztlich aufbereitetem Wissen, das fachsprachlich auch unter dem Begriff *Inferenz* bekannt ist. Somit sind keine verallgemeinernden Aussagen zulässig. Nichtsdestotrotz könnten die Ergebnisse aufschlussreiche Erkenntnisse bezüglich Beobachtungsschwerpunkte der Bezugspersonen liefern und Indikatoren betreffend Interpretationen aufzeigen.

4.2.1 Beobachtung zweiter Hand als Erhebungsinstrument

Aufgrund der stark reduzierten kommunikativen Fähigkeit der Probandin und des Probanden, ist eine direkte Befragungsform narrativer Natur nicht möglich, wodurch mediale Daten in Form von Filmaufnahmen, nach Flick auch *Beobachtung zweiter Hand* genannt (vgl. Flick, 2017, S. 279), als Untersuchungsgegenstand eine zentrale Rolle einnehmen. Misoch hält fest, dass insgesamt neun Prinzipien qualitative Forschung kennzeichnen und das Subjekt ins Zentrum stellen. Dabei findet die Datenerhebung in dessen natürlichen Situation statt,

ohne interventiv auf das Untersuchungsfeld einzuwirken (vgl. Misoch, 2015, S. 26-36). Hinsichtlich des grossen Einflusses der qualitativ forschenden Person bezüglich des Forschungsprozesses (vgl. Flick, 2017, S. 29), erhält die Möglichkeit der verdeckten Beobachtung an Aufmerksamkeit, um die Beeinflussung der natürlichen Situation zu schmälern. Denn die Anwesenheit des Filmers und Autors, einer fremden Person, beeinflusst die Situation unweigerlich. Die Nachteile in Bezug auf die Umsetzbarkeit sprechen allerdings gegen die verdeckte Beobachtung. Die Unterrichtsrealität mit ihren Rhythmisierungseinheiten bringt häufige Wechsel mit sich und die Bezugspersonen wären durch die stetig neue Ausrichtung der Kamera mehrheitlich mit der Datensammlung beschäftigt anstatt ihrem pädagogischen Kerngeschäft nachgehen zu können, was offenkundig einen negativen Einfluss auf die einzelnen Unterrichtsabschnitte sowie die Lernenden vermuten lässt.

Eine grosse Herausforderung bestand demnach darin, als anwesender Filmer, die Rolle des fast „Unsichtbaren“ anzunehmen und die Aufmerksamkeit nicht auf sich zu ziehen, um die Situation möglichst wenig zu beeinflussen. Laut Argyle eignen sich Film- und Videoaufzeichnungen gut, um den Grossteil nonverbaler Kommunikation festzuhalten (vgl. Argyle, 2013, S. 37ff.). Diese audiovisuellen Daten werden den „wissenschaftlich aufgezeichneten natürlichen sozialen Situationen“ zugeordnet und bilden die Grundlage unterschiedlicher Analysen (vgl. Knoblauch, 2004, S. 126). Dabei ist zu beachten, die Kamera beziehungsweise deren Aufnahmewinkel so auszurichten, dass möglichst viele und detaillierte Informationen eingefangen werden (vgl. Argyle, 2013, S. 38). Mithilfe im Voraus erstellter Probeaufnahmen, konnte der zuvor erwähnte Punkt und weitere Aspekte, wie beispielsweise Ausleuchtung, Mikrofonplatzierung sowie Reaktion der Klasse auf die Aufnahmesituation, berücksichtigt respektive optimiert oder angepasst werden. Für Herrle, Kade und Nolda ist die Berücksichtigung und Anpassung an das Umfeld unerlässlich in der videographischen Datenerhebung (vgl. Herrle, Kade & Nolda, 2010, S. 603f.). Bereits beim ersten Besuch des Autors in der Heilpädagogischen Schule, wurden die Schülerin und der Schüler ihren Möglichkeiten entsprechend über das Vorhaben des Films informiert. Nach der Festlegung der Termine für die Filmaufnahmen, sind die Probandin und der Proband mithilfe entsprechender Symbole auf ihrem Arbeitsplan sowie durch verbale Hinweise der Bezugspersonen vorbereitet worden. Die KLP erwähnte, dass sich L und S an den Aufnahmetagen entspannt zeigten und keine Anzeichen von Überforderung durch die aussergewöhnliche Situation zu erkennen gewesen wären. Während den Filmaufnahmen suchte S drei Mal den Blickkontakt mit dem Forscher. L schien bis auf eine Situation in der Unterrichtspause, in welcher sie sich das Aufnahmefunktion an das Ohr führte, wenig Notiz vom Filmer zu nehmen. Die PR1 wies dabei darauf hin, dass L den Umgang mit MP3-Playern und den dazugehörigen Kopfhörern gewohnt sei und ihr Interesse durch die kopfhörerähnliche Form des externen Mikrofons für diesen kurzen Moment geweckt wurde.

4.2.2 Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument

Das Leitfadeninterview bietet die Möglichkeit, die gewonnenen Filmdaten strukturiert und zielgerichtet zu analysieren. „Leitfadeninterviews gehören zu den sogenannten semi-strukturierten Erhebungsformen zur Ermittlung verbaler Daten“ (Misoch, 2015, S. 65). Unter den gegebenen Umständen sind die Interviews in die Unterkategorie der „Experteninterviews“ einzuordnen (vgl. Misoch 2015, S. 128). Dabei schätzten die Bezugspersonen anhand der Videoaufnahmen das aktuelle Befinden der Probandin und des Probanden im Unterricht ein und machten somit stellvertretende Aussagen in Bezug auf deren aktuelle Befindlichkeit. Im Vorfeld zur Durchführung der Befragung griff der Autor auf zwei Probeinterviews mit Lehrpersonen aus seinem Arbeitsum-

feld zurück, um einerseits Routine im Interviewen zu erlangen und andererseits die Leitfragen auf Praxisnähe zu überprüfen respektive diese an die gegebene Situation anzupassen. In den darauffolgenden Experteninterviews nach Misoch (2015) fand in einem ersten Schritt die Situationsorientierung statt, indem die gefilmte Sequenz ohne Vorgaben betrachtet wurde. Im zweiten Durchgang stand die positive beziehungsweise negative Aktivierung und die Ebene der Valenz als Strukturierungs- und Orientierungshilfen bei der Analyse der Filmsequenz zur Verfügung – die Beobachtungs- respektive Interpretationskriterien bezogen sich auf die Aktivierungsadjektive und die Valenz des Circumplexmodells (Schallberger, 2005). Im Anschluss fand das eigentliche Leitfadeninterview (Misoch, 2015) mit den Bezugspersonen statt, um ihre subjektiven Einschätzungen strukturiert, präzisiert, begründet und an der Fragestellung orientierend zu erheben. Rahmgebend hierzu ist für Flick die Einhaltung der *Nichtbeeinflussung* der interviewten Person durch den Interviewer und zugleich die Schaffung von *Spezifität*, um ein Tiefenverständnis des Ereignisses zu erhalten sowie relevante Aspekte und Themen anzusprechen, damit die Erfassung ein *breites Spektrum* abdeckt. Zudem ist auf die Ausgestaltung von *Tiefgründigkeit* und den *persönlichen Bezugsrahmen* zu achten, um die Möglichkeit der differenzierten „Wertung“ affektiver Reaktionen zu bieten (vgl. Flick, 2017, S. 195-198). Dabei bilden die Aufarbeitung der transkribierten Experteninterviews nach Misoch (2015) und die Erkenntnisse daraus, einen wesentlichen Kern der vorliegenden Arbeit und stellen zugleich die Rohdaten zur Verfügung, die für die Beantwortung der Unterfragestellungen bezüglich *somatischer Signale und aktueller Befindlichkeit* benötigt werden und spielen mit dem im folgenden Kapitel beschriebenen Modell zusammen.

4.2.3 Circumplexmodell als Aufbereitungsinstrument

Mithilfe der Daten aus dem zuvor erwähnten zweiten Durchgang des Experteninterviews (Misoch, 2015) wurden die aktuelle Befindlichkeit der Probandin und des Probanden durch den Autor im Circumplexmodell von Schallberger (2005) verortet. Dazu wurde die von den Bezugspersonen erfasste Aktivierungsstärke (PA oder NA) auf dem Modell festgehalten und mit dem Zeitpunkt in der Videosequenz versehen (vgl. Abb. 7). Die Einteilung des Modells in Achtelbereiche verdeutlicht dabei nochmals, dass sich die momentane Befindlichkeit aus der Summe positiver und negativer Aktivierung bildet. Somit widerspiegeln Markierungen im Bereich $PA+ > NA+$ eine *dominierend-hohe positive Aktivierung bei mittlerer bis hoher negativer Aktivierung*. Eine *dominierend-hohe positive Aktivierung bei mittlerer bis tiefer negativer Aktivierung* trifft auf die Markierung im Kreisachtel $PA+ > NA-$ zu. Im Bereich $NA- > PA+$ finden sich Zustände mit *dominierend-tiefer negativer Aktivierung bei mittlerer bis hoher positiver Aktivierung*. Punkte im Achtel $NA- > PA-$ bilden eine *dominierend-tiefe negative Aktivierung bei mittlerer bis tiefer positiver Aktivierung* ab (vgl. ebd.). Die vier zuvor erwähnten Bereiche stehen für eine positive Valenz, während die nachfolgenden vier eine negative Befindlichkeit repräsentieren. Markierungen im Kreisachtel $PA- > NA-$ bringen eine *dominierend-tiefe positive Aktivierung bei mittlerer bis tiefer negativer Aktivierung* zum Ausdruck. Der Abschnitt $PA- > NA+$ zeichnet affektive Zustände mit *dominierend-tiefer positiver Aktivierung bei mittlerer bis hoher negativer Aktivierung* ab. Weiter finden sich *dominierend-hohe negative Aktivierungszustände bei mittlerer bis tiefer positiver Aktivierung* im Achtel $NA+ > PA-$ ein und Gefühlslagen mit *dominierend-hoher negativer Aktivierung bei mittlerer bis hoher positiver Aktivierung* sind unter $NA+ > PA+$ abgebildet (vgl. ebd.). Hierbei ist zu erwähnen, dass die Mittelachsen des Kreismodells durch $PA+ = NA+$, $PA+ = NA-$, $PA- = NA-$ und $PA- = NA+$ definiert sind (vgl. Abb. 7, Num. 1.-4.). Auf der einen Seite lies-

werden die mithilfe des Experteninterviews nach Misoch (2015) gewonnen verbalen Daten für die inhaltliche Analyse verwendet, um mit der Fragestellung in Verbindung stehende Inhalte aufzugreifen und vergleichend zu beschreiben. Alle Beobachtungen bezüglich Nutzung somatischer Kommunikationskanäle und erzeugter Lautäußerungen der Probandin und des Probanden während der Videosequenzen werden erfasst und anhand einer gegenüberstellenden Grafik quantitativ aufgeführt. Die Untersuchungsergebnisse werden mittels theoriekonformer Ansätze reflektiert.

Graphische Darstellung der Durchführung

Die auf der nächsten Seite aufgeführte Grafik 8 gibt das Untersuchungssetting schematisch wieder. Daraus leitet sich ab, dass jede der sechs Bezugspersonen (KLP, TT, WL, TP, PR1, PR2) zwei Filmsequenzen, *Fa* und *Fb*, auswerten. Auf Grundlage der einzelnen Filmsequenzen finden in einem ersten Schritt Vorläufe der Leitfadeninterviews (Misoch, 2015), *VLa* und *VLb*, statt. Anschliessend erfolgt der Übertrag der Einschätzungen von den einzelnen Vorlaufinterviews in das Circumplexmodell (Schallberger, 2005), *CaA* und *CbA*, durch den Autor, um abschliessend die Leitfadeninterviews nach Misoch (2015), *La* und *Lb*, durchzuführen. Das Zeitfenster für die Durchführung der Leitfadeninterviews (Misoch, 2015) ist im Winter 2017/18 anzusiedeln. Wobei pro Treffen eine Filmsequenz analysiert wird. Im Sinne einer Sensibilisierung und Orientierung schauen die Bezugspersonen die einzelnen Sequenzen in einem ersten Durchlauf an. Beim zweiten und dritten Durchgang erfolgt die Einschätzung mit progressiver werdender Strukturierung Seiten des Autors – je mehr Durchgänge, desto stärker die Progression. Durchgang zwei: Verändert sich aus der Sicht der Bezugsperson das aktuelle Befinden der Probandin respektive des Probanden, wird die Videosequenz pausiert und der affektive Zustand vorerst mit Orientierung an Schallbergers Aktivierungsadjektiven und der Valenz festgehalten (vgl. Kpt. 4.2.2). Worauf der Übertrag des momentanen Befindenzustands ins Circumplexmodell von Schallberger (2005) durch den Autor stattfindet. Durchgang drei: Im Anschluss folgt das Leitfadeninterview nach Misoch (2015), mit welchem die zuvor beobachteten Befindlichkeitsveränderungen („Stops“ in den Videosequenzen) nochmals verbalisiert aufgegriffen und differenzierter verortet werden.

Abbildung 8: Untersuchungssetting schematisch dargestellt

4.3 Auswahlentscheidungen im Forschungsprozess

Auswahlentscheidungen spielen im Forschungsprozess eine bedeutende Rolle und haben die Aufgabe zu fokussieren, den Umfang an Daten zu reduzieren sowie die Umsetzbarkeit zu sichern und dabei das Substrat an Informationen zur Beantwortung der Fragestellung zu gewinnen. Das folgende Kapitel befasst sich insbesondere mit den Entscheidungen in Bezug auf die Auswahl der Beteiligten, den Filmdaten und dem Umfang der Datenanalyse sowie mit deren Begründung.

4.3.1 Auswahl der Beteiligten

In Anbetracht der direkten Beeinflussung dieser Fallstudie durch die Bezugspersonen und die Schülerin und den Schüler, die in Kapitel 4.1.1 bereits aufgegriffen wurde, ist die Auswahl der Teilnehmenden genauer zu betrachten.

Da der Autor weder privat noch im beruflichen Umfeld direkten Umgang mit komplexbeeinträchtigten Menschen hat, bot sich als erste Anlaufstelle eine Person aus dem Familienkreis an, die in der Tagesbetreuung einer Heilpädagogischen Schule (HPS) tätig ist. Des Weiteren stand die Option zur Verfügung, eine Sonderschule in der näheren Umgebung anzufragen. Durch die umgehende Zusage der Therapeutin aus der Heilpädagogischen Schule, an dieser Studie teilnehmen zu wollen und der erteilten Erlaubnis der Schulleitung, wurde darauffolgend ein Unterrichtsbesuch der potenziellen Probanden und Probandinnen wahrgenommen, um deren Eignung für die geplante Untersuchung einschätzen zu können. Die Auswahl fiel in einem ersten Schritt zu Gunsten der Heilpädagogischen Schule aus, da sich einerseits die besuchten Schülerinnen und Schüler für die Studie eigneten, sich andererseits weitere Bezugspersonen an einer Teilnahme interessiert zeigten und die Eltern diesbe-

züglich Offenheit signalisierten. Im Bewusstsein, dass die zuvor erwähnte zweite Option (Sonderschule) ebenso gute oder allenfalls bessere Voraussetzungen für die vorgesehene Einzelfallstudie hätte bieten können, entschied sich der Autor der vorliegenden Arbeit für die erste Option. Diese brachte aus seiner Sicht passende Rahmenbedingungen für ein Gelingen der Untersuchung mit. In einem zweiten Schritt war zu klären, welche Bezugspersonen hierfür in Frage kämen. Seit der anfänglichen Anfrage des Autors hatten sich im Verlaufe der darauffolgenden Wochen, nebst der Therapeutin (TP) der basalen integrativen Förderung, eine Klassenlehrperson (KLP), die Teamteaching-Lehrperson (TT) der KLP und die Werklehrperson (WL) bereit erklärt, an der Studie mitzuarbeiten. Weiter signalisierten zwei Praktikantinnen, PR1 und PR2, Interesse an der Mitarbeit. Aufgrund der Konstellation der Bezugspersonen kristallisierten sich eine geeignete Probandin und ein geeigneter Proband hinsichtlich des Vorhabens heraus. Die Schülerin L als auch der Schüler S standen zu je drei Personen in Bezug, entweder zur Klassen- oder Teamteaching-Lehrperson, Fachlehrkraft, therapierenden Person oder zu den Praktikantinnen. Daraus ergaben sich vergleichbare Voraussetzungen für die Forschung und es entstand die Möglichkeit, beide Settings mithilfe zweier Filmsequenzen durch je drei Bezugspersonen einschätzen und analysieren zu lassen.

In diesem Sinne bezeichnet die Auswahl der Beteiligten bezüglich der Anfrage „semi-direkten“ Charakter, da einerseits eine direkte Anfrage an die HPS seitens des Autors mittels einer ausgewählten Person (Tagesbetreuung) stattfand, was einer ersten Selektion entsprach und ihre Anfrage wiederum einer weiteren Selektion gleichkam. Erst im weiteren Verlauf kam es zu einer Öffnung der Anfrage (innerhalb der vorselektionierten Gruppe), indem sich interessierte Bezugspersonen für die Mitarbeit an der Studie zur Verfügung stellten. Dem Autor ist die Beeinflussung des Ergebnisses durch diesen Umstand bewusst.

Daraus entstandene Untersuchungsbedingungen

Bei der Probandin und dem Probanden handelt es sich um zwei Jugendliche, ein siebzehnjähriges Mädchen und einen gleichaltrigen Jungen, welche eine Heilpädagogische Schule besuchen. Dabei wird deren aktuelles Befinden in verschiedenen Unterrichtssituationen erforscht. Die Einschätzungen der momentanen Befindlichkeit werden durch drei Bezugspersonen, zwei Lehrpersonen und einer Praktikantin, pro Lernender vorgenommen. Da es sich bei der Schülerin und des Schülers um Menschen mit mehrfach und komplexer Behinderung handelt, sind ihre verbalen Ausdrucksmöglichkeiten zur aktuellen Befindlichkeit sehr stark eingeschränkt (vgl. Kpt. 2.2). Die Kernfrage der vorliegenden Untersuchung beschäftigt sich mit der Aufdeckung, angesichts welcher Beobachtungen und darauffolgender Interpretationen repräsentative Aussagen zur aktuellen Befindlichkeit zustande kommen. Nach Calabrese erlauben repräsentative beziehungsweise stellvertretende Äusserungen, auf welche in Form von stellvertretenden Befragungen häufig zurückgegriffen wird, eine Annäherung an die subjektive Sichtweise der beobachteten Person (vgl. Calabrese, 2017, S. 88). Die Grundlage dafür ist laut Helmkamp aber nur gegeben, wenn die stellvertretende Person über umfassende Kenntnis des Alltags und der Lebensgeschichte verfügt, differenzierte Beobachtungen in unterschiedlichen Situationen machen konnte sowie konkrete Vorstellung bezüglich der individuellen Bedürfnisse der Betroffenen entwickelt hat (vgl. Helmkamp, 2001, S. 50ff.). In beiden Settings zur Erfassung des aktuellen Befindens durch die Bezugspersonen sind die zuvor erwähnten Voraussetzungen erfüllt. Allenfalls ist eine Einschränkung der Voraussetzungen bei den Praktikantinnen anzufügen, da diese eine andere fachliche Rolle einnehmen und weniger Einsicht zu Informationen

der Lernenden aufweisen als die übrigen Bezugspersonen. Aus Sicht des Autors kann dies aber insofern vernachlässigt werden, als dass in beiden Gruppen der Bezugspersonen je eine Praktikantin teilnimmt und somit gleiche Voraussetzungen herrschen.

4.3.2 Auswahl der Filmdaten

Als Beobachtungsgrundlage der Untersuchung spielen die Filmaufnahmen eine Hauptrolle. Um eine für den Datenerhebungsprozess unabdingbare Strukturierung zu erlangen, wird das Filmmaterial zuerst gesichtet beziehungsweise gegliedert, damit im Anschluss eine engere Auswahl aus den rund zweistündigen Filmdaten pro Schülerin und Schüler gelingen kann.

Dabei werden die folgenden Auswahlkriterien miteibezogen, welche sich an Denzins Vorschlag orientieren (vgl. Denzin, 2015, S. 427):

- Vergleichbare Rahmenbedingungen des Unterrichts
- Vergleichbare inhaltliche Bedingungen des Unterrichts
- Vergleichbarer Zeitrahmen

Anhand der zuvor erwähnten Kriterien bestimmt der Autor pro Probandin und Proband zwei Analysesequenzen, welche je eine Länge von drei Minuten aufweisen. In Folge dessen umfasst die gesamte Filmanalyse zwölf, die Analyse pro Lernenden sechs Minuten. Darauf basiert die Fremdeinschätzung aktueller Befindlichkeit von L und S während des aufgezeichneten Unterrichts.

4.3.3 Eingrenzung des Umfangs der Datenanalyse

Auf der einen Seite stellt die Eingrenzung der zu verarbeitenden Rohdaten, die insbesondere die grosse Menge qualitativer Aussagen betrifft, sicher, dass der Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit nicht gesprengt wird. Auf der anderen Seite fliessen die mit Befindlichkeitsveränderung im Zusammenhang stehenden Unterbrüche und Aussagen zu den Kommunikationskanälen mit quantitativem Charakter umfassend in die Auswertung ein, ohne einer Begrenzung zu unterliegen. Mit dem Bewusstsein, durch die getroffenen Auswahlentscheidungen das Ergebnis zu beeinflussen, entschied sich der Autor bei der Eingrenzung der erhobenen Daten wie folgt vorzugehen:

Pro Videosequenz werden die Beobachtungen und Interpretationen von drei Situationen miteinander verglichen. Um Voraussetzungen für die Vergleichbarkeit der Aussagen zu erlangen, sind identische Zeitpunkte für die Gegenüberstellung in derselben Filmsequenz zu wählen – in diesem Fall zu Beginn (Aussagen zur Befindlichkeit zum Zeitpunkt 00min 00s), in der Mitte (Aussagen zur Befindlichkeit zum Zeitpunkt 01min 32s) und am Ende (Aussagen zur Befindlichkeit zum Zeitpunkt 03min 04s respektive 03min 03s) der Sequenz. Somit bilden die identische Situation (Videoaufnahme), der Zeitpunkt und die Anzahl der Unterbrüche die Konstante, anhand welcher die gemachten Beobachtungen und Interpretationen durch die Bezugspersonen die Möglichkeit des Vergleichs bieten.

4.4 Vorgehensweise

Die anschliessende Abbildung 9 dient als Übersicht der einzelnen Vorgehensschritte der vorliegenden Arbeit.

Abbildung 9: Vorgehensschritte

5 Ergebnisdarstellung

Im Anschluss werden in den Kapiteln 5.1 und 5.2 die erhaltenen Daten strukturiert dargelegt. Hierzu findet eine kurze Beschreibung der einzelnen Videosequenzen statt. Die auf den Sequenzen basierenden Einschätzungen werden anschliessend vergleichend aufgeführt. Mithilfe der drei Abbildungen der individuellen Aktivierungseinschätzungen (Circumplexmodell nach Schallberger (2005)), die pro Filmsequenz jeweils vorhanden sind und übereinander gelegt werden, besteht die Möglichkeit des Vergleichs. Dabei ist jeder Bezugsperson eine eigene Farbe zugeordnet. Hierauf folgt eine vergleichende Beschreibung dreier ausgewählter Situationen pro Videosequenz der Probandin als auch des Probanden – zu Beginn, in der Mitte und am Ende der einzelnen Sequenzen. Alle Äusserungen zu somatischen Signalen und Lautäusserungen während der einzelnen Interviews sind anhand eines Diagramms in quantitativer Form dargestellt. In einem nächsten Schritt werden zentrale Einsichten auf der Ebene von L und S festgehalten, um daraus abschliessend gesamthaft formulierte Erkenntnisse abzuleiten.

5.1 Probandin L

5.1.1 Singen und Musizieren; Videosequenz 1 von L

Die erste Videosequenz von L dauert 03 Minuten und 04 Sekunden und stammt aus dem Video 0211 mit einer Gesamtlänge von 20 Minuten und 15 Sekunden. Hierbei sind L, S, ein weiterer Schüler (P) und zwei Bezugspersonen anwesend. Alle finden an zwei zusammengeschobenen Tischen Platz. Aus Kameraperspektive sitzen ganz rechts aussen der zuvor erwähnte Schüler P, dann L und zwei Praktikantinnen – die eine mit Gitarre – auf Stühlen um den vergrösserten Tisch herum. S sitzt in seinem Rollstuhl links aussen. Die Praktikantinnen stimmen zusammen mehrere Lieder an und bieten der Schülerin und den Schülern die Gelegenheit, sich ihren Möglichkeiten entsprechend einzubringen. Im Zeitfenster der Videosequenz beginnen die Bezugspersonen mit einem Cover des ABBA-Songs Fernando und blicken währenddessen stetig zu den einzelnen Lernenden. L sitzt zu Beginn mit zusammengefalteten Händen und aufgestützten Unterarmen am Tisch. Sie schaut als erstes in Richtung der Gitarristin, dann auf die Tischplatte, worauf ihr Blick zu S und dann zu P schweift. Wieder richtet sie ihren Blick in Richtung der Musik, diesmal aber zur zweiten Praktikantin. Ein paar Sekunden später schaut sie kurz in die Kamera, um wieder zu S zu schauen. Nun legt sie ihre Ober- über die Unterlippe und verharrt mit ihrem Blick in Richtung der Sängerinnen. Zum Zeitpunkt des Refrains kommen vermehrt Bewegungen auf bei L. Zwei rasche Kopfbewegungen, in Richtung S und dann zu P, wechseln sich mit schnellem Fingerreiben ab. Nur noch eine Hand liegt auf der Tischplatte, mit der anderen stützt sie sich an der Kante des Tisches auf. Ihr Blick ist auf ihre Finger gerichtet. Nach einigen Sekunden beginnt sie mit ihrem Oberkörper im Takt der Musik zu wippen und öffnet dabei ihren Mund leicht. Nach einem leisen Stöhnen seitens P wandert ihr Blick zu ihm und L stoppt die Wippbewegungen. Sie macht einen Rundrücken und schaut dann wieder auf. Es ist ein leichtes Lächeln zu erkennen. Sie beginnt wieder mit den Wippbewegungen, bis S eine Lautäusserung macht.

Vergleich der Aktivierungseinschätzungen

Abbildung 10: Durch die Bezugspersonen erfasste Aktivierungszustände im Circumplexmodell nach Schallberger (2005) dargestellt, ergänzt mit Beschriftung der Kreisachse; Definition der Mittelachsen: 1. PA+ = NA+, 2. PA+ = NA-, 3. PA- = NA-, 4. PA- = NA+; Videosequenz 1 von L

Tabelle 2: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Videosequenz 1 von L

Teilsequenz	Bezugsperson Karibikblau	Bezugsperson Orange	Bezugsperson Lila
1	00min 00s – 00min 44s	00min 00s – 00min 11s	00min 00s – 00min 10s
2	00min 44s – 00min 48s	00min 11s – 01min 00s	00min 10s – 00min 26s
3	00min 48s – 00min 56s	01min 00s – 01min 39s	00min 26s – 01min 00s
4	00min 56s – 00min 58s	01min 39s – 01min 58s	01min 00s – 01min 34s
5	00min 58s – 01min 00s	01min 58s – 02min 59s	01min 34s – 02min 00s
6	01min 00s – 02min 30s	02min 59s – 03min 04s	02min 00s – 03min 04s
7	02min 30s – 03min 04s		

In der ersten Videosequenz von L werden von der Bezugsperson Karibikblau 7 verschiedene Befindenzustände ausgemacht. Die Bezugspersonen Orange und Lila stellen je 6 Unterschiede bezüglich der aktuellen Befindlichkeit fest. Jede festgestellte Befindlichkeit ist auf der rechten Seite des Kreismodells wiederzufinden. Dies widerspiegelt, dass alle drei Bezugspersonen während der Sequenz ausschliesslich positive Befindenzustände beobachteten. Hierbei sind 13 von insgesamt 19 Markierungen im aktiven Bereich, in den zwei oberen rechten Kreisachsen PA+ > NA+ und PA+ > NA-, lokalisiert respektive befinden sich nach Csikszentmihalyi (1975) im Bereich des Flows (vgl. Kpt 3.2.2). Auffällig ist dabei, dass die Einschätzungen der drei Bezugspersonen insge-

samt relativ nahe beieinander liegen. Nur 2 durch Lila festgestellte Zustände sind etwas ausserhalb im passiven Kreisachtel $NA- > PA-$ zu finden, welche jedoch nahe an der 3. Mittelachse liegen und somit eine Tendenz zur Langeweile aufzeigen. 3 der übrigen 4 Markierungen im Kreisachtel $NA- > PA+$ befinden sich nahe an der 2. Mittelachse und folglich im Grenzbereich von *tatkräftig* und *ruhig*. Im selben Grenzbereich sind zudem auch 3 Punkte aus dem Kreisabschnitt $PA+ > NA-$ zu finden, die zwar auf der gegenüberliegenden Seite aber ebenso nahe an der 2. Mittelachse liegen und somit auch auf eine Ambivalenz zwischen *eher tatkräftig* und *eher ruhig* hinweisen können.

Sequenzanfang (■: 00min 00s – 00min 44s; ■: 00min 00s – 00min 11s; ■: 00min 00s – 00min 10s)

Zu Beginn der Sequenz wird L von Karibikblau als *neutral zufrieden*, von Orange als *ruhig* und *eher zufrieden* und von Lila als *eher glücklich* wahrgenommen. Alle drei Bezugspersonen schätzen die Befindlichkeit in diesem Zeitabschnitt ähnlich ein (vgl. Abb. 10, Markierungen 1, 1 & 1). Das heisst, es sind ähnliche Werte bezüglich Valenz aber unterschiedliche Werte hinsichtlich Aktivierungsstärke auszumachen. Insbesondere die Markierungen von Karibikblau und Lila befinden sich nahe bei einander. Als Anhaltspunkte für die geäusserten Einschätzungen spricht Karibikblau von der aufrechten Haltung, der Körperspannung und dem Zugewandtsein respektive der offenen Haltung den Sängerinnen gegenüber. L wolle wissen, was im Anschluss komme und schaue dabei umher als auch zu den Anwesenden. Auch Orange spricht von einer abwartenden und offenen Haltung, die eine leichte Anspannung verrät, L aber nicht stresst, da sie keine destruktiven Handlungen vollzieht, wie beispielsweise autoaggressives Beissen oder lautes Umherbrüllen. Es zeigt sich an ihren fröhlichen Lauten, der ruhigen, wackelnden Gestik, dem umherschweifenden Blick (mit Schwergewicht zu den Praktikantinnen) und durch die aufrechte sowie zur Musik gerichtete Körperhaltung, dass sie zufrieden ist. Lila sieht anhand L's ruhiger Gestik und der offenen Körperhaltung sowie an ihrem Blickkontakt zu den Sängerinnen deren Zufriedenheit, die kurze Zeit später durch die fröhliche Mimik (Schmunzeln) bekräftigt wird.

Sequenzmitte (■: 01min 00s – 02min 30s; ■: 01min 00s – 01min 39s; ■: 01min 00s – 01min 34s)

In den Zeitfenstern der Sequenzmitte wirkt die Schülerin auf Karibikblau *eher glücklich* und *eher wach*, auf Orange *zufrieden* und auf Lila *eher gelangweilt* und *eher zufrieden*. In dieser Sequenz liegen die Einschätzungen von Karibikblau und Orange im oberen rechten Kreisachtel $PA+ > NA-$ und unterscheiden sich vor allem in der Stärke der PA (vgl. Abb. 10, Markierungen 3 & 6). Lila hingegen schätzt L's Befindlichkeit im unteren rechten Kreisachtel $NA- > PA-$, im Grenzbereich von *entspannt* und *gelangweilt*, ein, wobei die Verortung auf der Seite *entspannt* erfolgt (vgl. Abb. 10, Markierung 4). Karibikblau erwähnt, dass L die Musik gefällt und dies an der gesteigerten Körperaktivität abzulesen ist. Die Merkmale dafür sind das wiederholte Reiben der Finger, die Umsetzung der Musik in Gestik und das Lauschen sowie der Blick in Richtung Musik. Das Ausbleiben von anderen Reaktionen, wie beispielsweise lauthalsiges Mitsingen oder stärkere Körperbewegungen, ist ein Indiz, dass die Begeisterungsfähigkeit des Mädchens nicht voll und ganz ausgeschöpft ist. Auch Orange deutet die Bewegungen der Finger als ein Abbild der Befindlichkeit von L. Die raschen Fingerbewegungen drücken eine Anspannung aus, die durch die Musik und den daraus entstandenen inneren Verarbeitungsprozess ausgelöst wird. Dabei sind die angenehmen Töne für ein mittleres Wohlbefinden verantwortlich, das sich körperlich mit Fingerreiben zeigt. Zusätzlich gestützt wird diese Wahrnehmung durch die eher regelmässigen hin und her Bewegun-

gen des Kopfes. Eine weitere Komponente in Bezug zur Befindlichkeit der Schülerin stellt der Mitschüler S dar. Zum einen ist es vorstellbar, dass L sich durch seine Aktivität und Freude anstecken lässt und zum anderen ihre Aufmerksamkeit zunimmt, da sie eine Aktivitätszunahme seitens S mit Aggression in Verbindung bringt, die erfahrungsgemäss gegen sie gerichtet ist. Lila deutet auf die Gestik und die Körperhaltung während dieses Ausschnitts hin. Wobei die Gestik, die *zappelnden* Bewegungen der Finger, und die körperliche Aufrichtung einen Einbruch an Aufmerksamkeit darstellen, da zu wenig Eigenaktivität von L gefordert wird. Erstaunlicherweise sind von ihr aber keine Lautäusserungen wahrzunehmen, mit der sie Langeweile normalerweise anzeigt.

Sequenzende (□: 02min 30s – 03min 04s; □: 02min 59s – 03min 04s; □: 02min 00s – 03min 04s)

In den Abschnitten des Sequenzendes liegen die Einschätzungen von Karibikblau bei *entspannt* und *eher zufrieden*, von Orange bei *zufrieden* und von Lila bei *eher glücklich* und *begeistert*. Am Ende dieser Sequenz schätzen Orange und Lila die Befindlichkeit der Probandin ähnlicher ein als Karibikblau. Obwohl Lila eine grössere Aktivität wahrnimmt, sind Parallelen hinsichtlich Valenz zu erkennen (vgl. Abb. 10, Markierungen 6 & 6). In Bezug auf die PA beziehungsweise NA liegen Orange und Karibikblau wiederum näher beieinander, obwohl Karibikblau im unteren rechten Kreisachtel *NA- > PA+* mit einer stärker ausgeprägten Zufriedenheit (2. Mittelachse) verortet ist (vgl. Abb. 10, Markierungen 6 & 7). Die Aufhänger für ihre Einschätzungen sieht Karibikblau im momentanen Tonus von L und ihrer vermehrten Blickkontaktaufnahme mit der Bezugsperson. Die Aufmerksamkeitspanne neigt sich dem Ende zu, was die Schülerin mit der Rundrückenhaltung zeigt. Zuvor war die Wachheit grösser und gut an ihrer stärkeren Bewegungsaktivität abzulesen. Dabei handelt es sich um kleine und fein ausgestaltete Veränderungen, wie längere Pausen von zuvor ausgeführten Körperbewegungen, leichte Tonusänderungen und Fokussierung auf die Musik. Orange erkennt: „Sie ist noch immer dabei.“ Gut an den wiederkehrenden Wippbewegungen des Oberkörpers und an der Aufmerksamkeit ihren Schulkameraden gegenüber (wechselnder Blickkontakt) zu erkennen. Auch bezieht sie die Praktikantin aktiv in den Blickkontakt mit ein und erahnt vorfreudig, dass die Schulstunde bald zu Ende geht. Die Aufmerksamkeitspanne hat im Vergleich zum Anfang der Sequenz deutlich nachgelassen, was an der geringeren Tatkräftigkeit zu erkennen ist. Jedoch nicht so stark, dass sie sich aus der Situation lösen und lauthals davonlaufen möchte, denn das Lied wirkt entspannend auf sie. Anhand L's Schaukelbewegungen mit dem Oberkörper erkennt Lila, dass das Mädchen in einen *flowartigen* Zustand kommt, der seinen Ursprung im Rhythmus der Musik hat. Sie geht in der Handlung auf, was sich positiv auf die Befindlichkeit auswirkt.

Diagramm 1: Aussagen bezüglich somatischer Signale und Lautäusserungen durch die Bezugspersonen Karibikblau, Orange und Lila; Videosequenz 1 von L

Mimik: Aussagen bezüglich Gesichtsfeld

Blickverhalten: Aussagen bezüglich aktivem Blickkontakt mit Menschen oder Gegenständen

Körperhaltung: Aussagen bezüglich Körpertonus respektive Spannung und Haltung des Körpers

Gestik: Aussagen bezüglich Bewegungen betreffend Finger, Hände und Arme

Körperbewegungen: Aussagen bezüglich Bewegungen, die über Finger-, Hände- und Armbewegungen hinausgehen

Proxemik: Aussagen bezüglich räumlichem Verhalten (Nähe/Distanz) und Fremdbertührungen

Lautäusserungen: Aussagen bezüglich gemachter Laute

5.1.2 Basale integrative Förderung; Videosequenz 2 von L

Die Dauer der zweiten Videosequenz von L beträgt 03 Minuten und 03 Sekunden und entstammt aus dem Video 2708 mit einer Gesamtlänge von 40 Minuten und 30 Sekunden. Die gefilmte Situation ist in die basale integrative Förderung eingebettet. Dabei handelt es sich im weitesten Sinne um eine auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Teilnehmenden mit schweren Beeinträchtigungen angepasste Turnlektion, die aus Sicht des Autors viele Parallelen zur Psychomotoriktherapie aufweist. Anwesend sind C und Y, zwei Jungen aus der Parallelklasse von L, ihr Mitschüler S, L selbst, die Therapeutin der basalen integrativen Förderung und drei Praktikantinnen sowie ein Praktikant. L sitzt mit vorgebeugter Haltung und angewinkelten Beinen auf einer Matte in der Mitte des Raumes. Zu ihrer Linken liegt S, rechts und vor ihr befinden sich C und Y. Jeder Lernende wird durch mindestens eine Praktikantin oder einen Praktikant betreut. L's Praktikantin sitzt hinter ihr. Zu Beginn der Sequenz hält L einen Gummiball mit zirka vier Zentimeter langen, elastischen Fäden in der Hand. Hierbei fasst sie diesen an einem Faden und lässt ihn schwingend in der Luft kreisen. Ihr Blick wandert währenddessen von C und Y respektive deren Betreuungspersonen zu S, der unmittelbar neben ihr liegt und durch die Therapeutin begleitet wird. Nach wenigen Sekunden wirft L den Ball in Richtung C, beugt sich zu S rüber, lacht ihn an und macht dabei helle Geräusche. Zum gleichen Zeitpunkt greift sie sich aus dem vor ihr liegenden Korb einen

weiteren Gummiball mit Fäden. Zwei Sekunden später fasst ihr S mit seiner rechten Hand kräftig ins Haar. L verzieht ihr Gesicht und streift mit ihrer linken Hand seine Hand ab. S's Bezugsperson unterstützt L dabei und legt S's Hand zur Seite auf die Matte. L wendet sich ein wenig ab von S und beschäftigt sich mit dem Ball, indem, dass sie abwechslungsweise an den einzelnen Fäden zieht. Ihre Haltung ist noch etwas stärker vorgebeugt als am Anfang der Sequenz. In der Mitte des Videoausschnittes wird L durch eine Praktikantin aufgefordert, ihr den Ball zu überreichen. Äusserlich reagiert sie darauf erst nach mehreren Anfragen. In der Zwischenzeit schweift ihr Blick immer wieder zu S. Als eine Bezugsperson mit Y in der Weise von *Intensive Interaction* nach Nind und Hewitt (2001) (vgl. Kpt. 2.2) zu kommunizieren beginnt, scheint L's Interesse geweckt zu sein. Sie schaut hoch in Richtung der Laute, grinst und öffnet ihren Mund ein wenig. Zum selben Zeitpunkt beginnt eine Praktikantin L's Oberkörper zu dehnen – sie befindet sich hinter L, hält ihr die Arme hoch und stützt währenddessen ihren Rücken. Nach der Dehnung sitzt L wieder in derselben Rundrückenhaltung und mit dem Ball beschäftigt auf der Matte. Gegen Ende der Videosequenz rückt L etwas näher zu Y hin und im gleichen Zug weiter weg von S, zu welchem sie ab und zu einen Blick wirft.

Vergleich der Aktivierungseinschätzungen

Abbildung 11: Durch die Bezugspersonen erfasste Aktivierungszustände im Circumplexmodell nach Schallberger (2005) dargestellt, ergänzt mit Beschriftung der Kreisachse; Definition der Mittelachsen: 1. PA+ = NA+, 2. PA+ = NA-, 3. PA- = NA-, 4. PA- = NA+; Videosequenz 2 von L

Tabelle 3: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Videosequenz 2 von L

Teilsequenz	Bezugsperson Karibikblau	Bezugsperson Orange	Bezugsperson Lila
1	00min 00s – 00min 16s	00min 00s – 00min 15s	00min 00s – 00min 15s
2	00min 16s – 00min 17s	00min 15s – 01min 03s	00min 15s – 00min 25s
3	00min 17s – 00min 34s	01min 03s – 01min 28s	00min 25s – 01min 10s
4	00min 34s – 00min 46s	01min 28s – 02min 17s	01min 10s – 01min 45s
5	00min 46s – 01min 27s	02min 17s – 02min 38s	01min 45s – 01min 57s
6	01min 27s – 01min 48s	02min 38s – 03min 03s	01min 57s – 03min 03s
7	01min 48s – 02min 29s		
8	02min 29s – 03min 03s		

Während der zweiten Videosequenz von L werden von der Bezugsperson Karibikblau 8 unterschiedliche Zustände der Befindlichkeit festgehalten. Die Bezugspersonen Orange und Lila erfassen wiederum je 6 verschiedene Befindenzustände. In dieser Abbildung zeigt sich ein heterogeneres Bild als zuvor und es finden sich in allen Kreisvierteln Markierungen bezüglich der aktuellen Befindlichkeit. Zudem wird ersichtlich, dass sich die Heterogenität der Verortungen nicht alleine auf der Ebene der Bezugspersonen widerspiegelt, sondern auch die unterschiedlichen Befindlichkeitszustände während der Sequenz abzeichnen. Von insgesamt 20 Markierungen sind 8 mit einer dominierend-hohen Aktivierung abgebildet, wovon 6 wiederum im Bereich des Flows nach Csikszentmihalyi (1975) zu finden sind beziehungsweise 1 Marker im Abschnitt $PA+ > NA+$ anzutreffen ist und 5 Punkte im Achtel $PA+ > NA-$ verortet werden. Die anderen zwei Marker liegen im Kreisachtel $NA- > NA+$. Die Abbildung 11 zeigt weiter 9 Markierungspunkte mit dominierend-tiefer Aktivierung: 4 Punkte im Kreisabschnitt $NA- > PA+$, 1 Punkt im Achtel $NA- > PA-$, 3 Punkte im Abschnitt $PA- > NA-$ und 1 Punkt im Kreisachtel $PA- > NA+$. Somit befinden sich 14 von 20 Markern im Abschnitt der positiven Befindlichkeit (die vier Achtelabschnitte der rechten Seite des Kreismodells) respektive 3 davon im neutralen Feld (eher in der Mitte der Kreisabbildung). 2 Markierungspunkte im Bereich $NA+ > PA+$ sind nahe an der vertikalen Aktivierungsachse angesiedelt. Womit eine ambivalente Gefühlslage zwischen *eher gestresst* und *eher begeistert* abgebildet sein könnte. Auch befinden sich 7 Punkte in der Nähe der Valenzachse, wovon 6 in der rechten Kreishälfte zu finden sind. Welches möglicherweise ein Ausdruck abwechselnder Aktivierung hinsichtlich $PA+ > NA-$ und $NA- > PA+$ beziehungsweise $NA- > PA+$ und $PA+ > NA-$ ist (*eher tatkräftig* und zugleich *eher entspannt* oder umgekehrt). Die gleiche Aussage könnte auch über die andere Markierung (vgl. Abb. 11, Markierung 2) in der linken Kreishälfte mithilfe der Kreisachtel $PA- > NA+$ und $NA+ > PA-$ getroffen werden, womit eine doppeldeutige Gefühlslage zwischen *eher gelangweilt* und *eher nervös* aufgezeigt sein könnte.

Sequenzanfang (□: 00min 00s – 00min 16s; □: 00min 00s – 00min 15s; □: 00min 00s – 00min 15s)

Am Anfang der Sequenz wird L's Befindlichkeit von Karibikblau als *neutral* bis *eher zufrieden*, von Orange als *eher zufrieden* und von Lila als *neutral* eingeschätzt. Die Wahrnehmungen der Bezugspersonen liegen in diesem Abschnitt im ähnlichen Bereich. Das bedeutet, tendenziell entspannt (Bereich $NA- > PA+$ und $NA- > PA-$) bis neutral (Zentrum des Kreismodells), wobei Karibikblau und Orange im Vergleich mit Lila näher beieinander

liegen bezüglich Zufriedenheit. Betreffend Aktivierungsniveau ist die Einstufung von Orange und Lila wiederum kongruenter (vgl. Abb. 11, Markierungen 1, 1 & 1). Als Anhaltspunkte der geäußerten Einschätzungen nennt Karibikblau zum einen die fröhliche Mimik (Lachen), zum andern eine konträre Passivität (Zurückhaltung) und als Drittes die eingefallene Körperhaltung (Tonus), die jedoch eine Bereitschaft zur Interaktion nahelegt. Dabei wirken diese drei beobachteten Komponenten zusammen und weisen mit unterlassenen Körpersignalen, wie zum Beispiel durch „nervöses Spielen mit den Händen oder durch hin und her Rutschen“ auf die aktuelle Befindlichkeit von L hin. Orange bezieht sich auf die Mimik, die einen zufriedenen Ausdruck widerspiegelt und auf die ruhig und insich geschlossenen ausgeführten Armbewegungen – auch wenn die Sitzposition am Boden unbequem erscheint. Das Mädchen fokussiert aus dem Augenwinkel vor allem eine Bezugsperson, mit welcher sie eine starke Verbindung hat. Dabei trägt L einen friedlichen Ausdruck im Gesicht und beschäftigt sich mithilfe des Gummiballs selbst. Die aufrechte Körperhaltung und die hin und her Bewegungen des Kopfes verraten ihre Zufriedenheit sowie, dass sie bereit ist, zu interagieren. In der Kreisbewegung mit dem Ball erkennt Lila, dass sich die Situation für L erschöpft hat und sie auf ein anderes Angebot mit grösserer Aktivität wartet. Erstaunlicherweise wird die Handlung von keinen Lauten begleitet, was sonst in ähnlichen Situationen, welche eine vergleichbare Befindlichkeit hervorrufen, die Regel ist. In ihrer vorgebeugten Körperhaltung und anhand der ineinandergelegten Hände lässt sich ein neutrales Befinden entdecken, das ein konzentriertes „In-sich-sein“ abbildet.

Sequenzmitte (□: 01min 27s – 01min 48s; □: 01min 28s – 02min 17s; □: 01min 10s – 01min 45s)

Zur Sequenzmitte wirkt die Lernende auf Karibikblau *eher glücklich*, auf Orange *ziemlich (eher) glücklich* und auf Lila *neutral* mit Tendenz *zufrieden*. In dieser Sequenz liegt jede der drei Einschätzungen im oberen rechten Kreisachtel $PA+ > NA-$ und somit im Bereich *dominierend-hoher positiver Aktivierung bei mittlerer bis tiefer negativer Aktivierung* (vgl. Abb. 11, Markierungen 4, 4 & 6). Lila und Karibikblau liegen bezüglich allgemeiner Aktivierung (vertikale Achse) auf einem ähnlichen Niveau, unterscheiden sich aber in der wahrgenommenen Zufriedenheit deutlich (vgl. Abb. 11, Markierungen 4 & 6). Im Gegenzug sind Orange und Karibikblau in Bezug auf die Zufriedenheit näher beieinander verortet. (vgl. Abb. 11, Markierungen 4 & 6). Zum Eindruck hinsichtlich des aktuellen Befindens gelangt Karibikblau durch das sich auf dem Gesicht der Probandin abzeichnende Grinsen, das mit einer hebenden Kopfbewegung und Öffnung der Körperhaltung begleitet wird. Im Vergleich zur vorherigen Befindlichkeit ist eine Aktivitätssteigerung einhergehend mit mehr Präsenz und einer aufrechteren Haltung des Oberkörpers. Die Dehnbewegungen wirken im ersten Augenblick unangenehm, um sich umgehend und im Rahmen einer positiver Aktivierung von aussen als förderlich für das aktuelle Wohlbefinden zu entpuppen. Auch Orange stellt fest, dass durch die öffnende Dehnbewegung, die von aussen eingeleitet wird, ein Zuwachs an aktuellem Wohlbefinden stattfindet und nicht zuletzt die Atmung verbessert. L zeigt dies durch lachen und mit ihrer Bereitschaft mitzumachen. Hierbei kommt sie aus sich heraus, wirkt aktiver und wacher, was sich an ihrem Blick und der offenen Mimik erkennen lässt. Dazu überdauert der positive Gefühlszustand die Aktivierung von aussen und ist an die freudigen Lautäusserungen, die je nach Befindlichkeitszustand unterschiedlich ausfallen, gekoppelt. Ein Zusammenhang von Wachheitszustand und Zufriedenheit ist bei L sehr wahrscheinlich. Nach Lila hat sich die momentane Befindlichkeit nicht grundsätzlich verändert. Erstaunt darüber, dass L emotional stabil bleibt, ist Lila, sieht aber anhand der Körperbewegungen des Mädchens, die in

Richtung Mitschüler weisen, die affektive Stabilität untermauert. Dabei wirkt sie durch ihre Haltung und mit dem Blickkontakt sicher, den richtigen Abstand gefunden zu haben.

Sequenzende (□: 02min 29s – 03min 03s; □: 02min 38s – 03min 03s; □: 01min 57s – 03min 03s)

In den Zeitfenstern des Sequenzendes liegen die Einschätzungen von Karibikblau bei *gelangweilt*, von Orange bei *eher gelangweilt* und von Lila bei *neutral*. Die Markierungen von Karibikblau und Orange finden sich im Kreisachtel PA- > NA- links unten, also im Bereich *dominierend-tiefer positiver Aktivierung bei mittlerer bis tiefer negativer Aktivierung*, und Lilas Marker, wie zu Beginn der Sequenz, eher im Zentrum (neutraler Bereich) der Modellabbildung (vgl. Abb. 11, Markierungen 6, 6 & 8). Hieran findet die Verortung von Orange bezüglich Aktivierungsstärke ungefähr in der Mitte von Karibikblau und Lila statt, was sich zugleich auch auf die Ebene der Zufriedenheit respektive der Valenz übertragen lässt (vgl. ebd.). Karibikblau nimmt anhand des suchenden Blickes und der darauffolgenden Selbstbeschäftigung mit Ball eine Abnahme der PA und zugleich eine Zunahme der NA wahr. Zudem bestärkt L's Rundrückenhaltung den Eindruck des geringeren aktuellen Wohlbefindens. Sie ist jedoch nicht völlig designiert, denn bei aufkommenden Geräuschen oder Stimmen signalisiert sie mit der Zuwendung des Blickes in deren Richtung und mit der Aufrichtung des Körpers, dass sie zu mehr Aktivität und Interaktion bereit ist. Das fast regungslose Gesicht in Kombination fehlender Laute der Freude unterstreicht den Verdacht der Langeweile zusätzlich. Anhand gleicher oder ähnlicher Zeichen schätzt Orange die Schülerin ein. Die Körperhaltung wirkt schlaff, die Sitzposition mit dem runden Rücken sticht ins Auge und das Gesicht ist matt beziehungsweise die Augen sind weniger lebendig. Die Bewegungsimpulse von aussen und von innen versiegen. Auch die Suche des Blickkontakts zu den Anwesenden wird aufgegeben, obwohl eine geringe Bereitschaft zum Austausch zu vermuten ist. Ein kurzer Blickkontakt zu S ist auszumachen, worauf sie sich mit dem Gummiball beschäftigt. Lila beschreibt die Abnahme der PA respektive die Zunahme der NA als einen vorhersehbaren Ablauf, da die vorhergegangene Situation, welche eine hohe PA auslöste und die NA abschwächte, zu Ende ist und nun wieder die neutrale Ausgangssituation erreicht wird. Die Parameter sind verändert, das heisst, dass die Körperhaltung weniger aktiv ist, keine Lautäusserungen wahrnehmbar sind, der Blick in Richtung Boden zielt und der Einschluss in der eigenen Welt bevorsteht (für sich mit dem Ball spielen), da von aussen zu wenig Reize zur Verfügung gestellt werden.

Diagramm 2: Aussagen bezüglich somatischer Signale und Lautäusserungen durch die Bezugspersonen Karibikblau, Orange und Lila; Videosequenz 2 von L

Mimik: Aussagen bezüglich Gesichtsfeld

Blickverhalten: Aussagen bezüglich aktivem Blickkontakt mit Menschen oder Gegenständen

Körperhaltung: Aussagen bezüglich Körpertonus respektive Spannung und Haltung des Körpers

Gestik: Aussagen bezüglich Bewegungen betreffend Finger, Hände und Arme

Körperbewegungen: Aussagen bezüglich Bewegungen, die über Finger-, Hände- und Armbewegungen hinausgehen

Proxemik: Aussagen bezüglich räumlichem Verhalten (Nähe/Distanz) und Fremdbertührungen

Lautäusserungen: Aussagen bezüglich gemachter Laute

5.2 Proband S

5.2.1 Singen und Musizieren; Videosequenz 1 von S

Die erste Videosequenz von S ist dieselbe wie bei L, 03 Minuten und 04 Sekunden lang und entstammt aus dem Video 0211 mit einer Gesamtlänge von 20 Minuten und 15 Sekunden. Hierbei sind S, L, ein weiterer Schüler (P) und zwei Bezugspersonen anwesend. Alle finden um zwei zusammengeschobene Tische Platz. Aus Kameraperspektive sitzen ganz rechts aussen der zuvor erwähnte Schüler P, dann L und zwei Praktikantinnen – die eine mit Gitarre – auf Stühlen um den vergrösserten Tisch herum. S sitzt in seinem Rollstuhl links aussen. Die Praktikantinnen stimmen zusammen mehrere Lieder an und bieten der Schülerin und den Schülern die Gelegenheit, sich ihren Möglichkeiten entsprechend einzubringen. Im Zeitfenster der Videosequenz beginnen die Bezugspersonen mit einem Cover des ABBA-Songs Fernando und blicken währenddessen stetig zu den einzelnen Lernenden. S's Hände liegen beide auf der Tischplatte, sein Blick ist geradeaus gerichtet und der Mund ist leicht geöffnet. Er wirkt etwas abwesend und doch auf die Musik achtend. Kurz nach den ersten, gesungenen Worten wendet S seinen Blick leicht vorgebeugt zu den Praktikantinnen. Sein Blick wendet sich wieder ein wenig ab und einige Sekunden darauf, schliesst er die Augen. Als der Refrain beginnt, öffnet S seine Augen, beginnt mit star-

ken hin und her Bewegungen des Kopfes, die sich bis in den Rumpf übertragen. Nach einiger Zeit hören diese Bewegungen auf und er schaut in die entgegengesetzte Richtung. Während der Refrain wiederkehrt, werden seine hin und her Bewegungen dieses Mal deutlich intensiver. In Begleitung dieser sind ein Grinsen und Lautäusserung in Form von Stöhnen wahrzunehmen. Weiter hebt er die Arme über den Kopf. Gegen Ende der Sequenz zieht der Lernende beide Hände zu sich an den Brustkorb, bewegt sich leicht zur Seite, dreht den Kopf hin und her, grinst und stöhnt mehrmals leise.

Vergleich der Aktivierungseinschätzungen

Abbildung 12: Durch die Bezugspersonen erfasste Aktivierungszustände im Circumplexmodell nach Schallberger (2005) dargestellt, ergänzt mit Beschriftung der Kreisachsel; Definition der Mittelachsen: 1. PA+ = NA+, 2. PA+ = NA-, 3. PA- = NA-, 4. PA- = NA+; Videosequenz 1 von 5

Tabelle 4: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Videosequenz 1 von 5

Teilsequenz	Bezugsperson Blau	Bezugsperson Gelb	Bezugsperson Rosa
1	00min 00s – 00min 11s	00min 00s – 00min 40s	00min 00s – 00min 45s
2	00min 11s – 01min 03s	00min 40s – 0min 58s	00min 45s – 01min 02s
3	01min 03s – 01min 25s	00min 58s – 01min 10s	01min 02s – 02min 24s
4	01min 25s – 02min 24s	01min 10s – 02min 25s	02min 24s – 02min 40s
5	02min 24s – 02min 38s	02min 25s – 02min 39s	02min 40s – 03min 04s
6	02min 38s – 02min 46s	02min 39s – 02min 46s	
7	02min 46s – 03min 04s	02min 46s – 03min 04s	

In der ersten Videosequenz von S werden von den Bezugspersonen Blau und Gelb je 7 verschiedene Befindenszustände ausgemacht. Die Bezugsperson Rosa stellt 5 Unterschiede bezüglich der aktuellen Befindlichkeit fest. Ausser einer festgestellten Befindlichkeit, die im Zentrum verortet ist, sind alle übrigen auf der rechten Seite des Kreismodells wiederzufinden. Dies widerspiegelt, dass alle drei Bezugspersonen während der Sequenz ausschliesslich positive Befindenszustände beziehungsweise einen neutralen Befindlichkeitszustand beobachteten. Hierbei sind 12 von insgesamt 19 Markierungen im Bereich der dominierend-hohen positiven Aktivierung, in den beiden oberen rechten Kreisachteln (1 $PA+ > NA+$ Markierung und 11 $PA+ > NA-$ Markierungen), zu finden, was wiederum nach Csikszentmihalyi (1975) im Bereich des Flows liegt (vgl. Kpt 3.2.2). Auffallend ist dabei, dass alle Einschätzungen von Gelb mit einer Ausnahme, die der neutralen Befindlichkeit, im vorhin erwähnten Flowbereich zu finden sind. Blau hingegen verortete zu Sequenzbeginn 4 von 7 Zuständen im Bereich $NA- > PA+$ und erkannte im Verlaufe der Sequenz eine Zunahme der Aktivierung, sodass die restlichen 3 Markierungen auch im Bereich $PA+ > NA-$ und somit im Flowabschnitt liegen. Rosas Marker zeigen in Bezug auf die Aktivierungszunahme Parallelen zu den Einschätzungen von Blau auf. Wobei die Zunahme des Aktivierungsniveaus vor allem zu Beginn grössere Schritte abbildet und gegen Ende der Videosequenz eine Abnahme des Aktivierungsgrades festgehalten wurde. In der rechten Kreishälfte finden sich zudem 4 Punkte nahe an der Valenzachse (2. Mittelachse), was den Übergang von *ruhig* ($NA- > PA+$) zu *tatkräftig* ($PA+ > NA-$) respektive umgekehrt aufzeigen oder auf eine Wechselseitigkeit bezüglich Befinden hinweisen kann. Des Weiteren befindet sich 1 Markierungspunkt in der Nähe der Aktivierungsachse (1. Mittelachse) im Flowbereich ($PA+ > NA+$). Auch das könnte eine Ambivalenz hinsichtlich *eher begeisterter* ($PA+ > NA+$) und *eher gestresster* ($NA+ > PA+$) Befindlichkeit abbilden.

Sequenzanfang (■: 00min 00s – 00min 11s; ■: 00min 00s – 00min 40s; ■: 00min 00s – 00min 45s)

Am Anfang der Sequenz wird S von Blau als *eher glücklich* und *entspannt*, von Gelb als *neutral* und von Rosa als *eher* bis *entspannt* eingestuft. Zwei der drei Bezugspersonen schätzen die Befindlichkeit in diesem Abschnitt im entspannten Bereich (Kreisachtel $NA- > PA+$) ein und liegen näher beisammen. Dabei unterscheiden sie sich hauptsächlich in der Aktivierungsstärke sowie in der Zufriedenheit (Valenz). Was grundsätzlich auch auf die weiter entfernt liegende gelbe Markierung, die im neutralen Bereich (Kreismitte) ihren Platz fand, übertragen werden könnte, obwohl die darauffolgenden gelben Marker bereits im $PA+ > NA-$ Abschnitt (Flowbereich) abgebildet sind und somit für die Wahrnehmung einer höheren Aktivierung von S sprechen (vgl. Abb. 12, Markierungen 1, 1 & 1). Als Anhaltspunkte für die Einschätzungen erwähnt Blau den Gesichtsausdruck, die eher ruhigen und abgeschwächten Körperbewegungen sowie die Kopfhaltung, die in Richtung Musik zeigt und ein Zuhören vermuten lässt. Wobei der Umstand, dass S fixiert im Rollstuhl sitzt, die körperliche Bewegungsfreiheit respektive die Veränderungen des Tonus stark einschränkt und diese somatischen Kanäle somit schwer zu erfassen sind. Gelb achtet dabei auf die aufrechte Körperhaltung, welche in Kombination mit geringen Körperbewegungen eine neutrale emotionale Verfassung nahelegt, da S trotz seiner Fixierung im Rollstuhl den Oberkörper unterschiedlich positioniert. Bei Langeweile beispielsweise legt er sich mit dem Oberkörper schlaff auf die Tischplatte. Die Mimik, das Fehlen von Freudelauten sowie das Ausbleiben aggressiven Verhaltens anderer gegenüber unterstreicht die momentane Befindlichkeit des Jungen zusätzlich. Wie zuvor von Blau genannt, erkennt Rosa das entspannte Befinden auch über die Mimik und durch die in Richtung Gitarrenmusik gewandte

Körperhaltung. Ebenso ist ein aktiver Blick festzustellen, der auf ein konzentriertes Zuhören und zugleich auf eine Entspannung im Zusammenspiel mit ruhiger Atmung hinweist. Zusätzlich fehlen die bei Nervosität oder Unruhe vollzogenen Handlungen, wie zum Beispiel nach Gegenständen fassen oder vor sich hin plappern.

Sequenzmitte (■: 01min 25s – 02min 24s; ■: 01min 10s – 02min 25s; ■: 01min 02s – 02min 24s)

Zur Mitte der Sequenz schätzt Blau den Schüler als *eher glücklich aufmerksam*, Gelb als *eher zufrieden* und Rosa als *eher positiv angespannt* ein. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich S nach Blau im Abschnitt $NA^- > PA^+$ und liegt im Vergleich mit Gelb und Rosa auf einem tieferen Aktivierungsniveau, die die aktuelle Befindlichkeit im Flowbereich $PA^+ > NA^-$ einordnen. Hierbei bildet sich Rosas Markierung im Grenzbereich zu $PA^+ > NA^+$ und der Folgemarker deutlich im Abschnitt $PA^+ > NA^+$ ab, was eine Tendenz zum vorhin genannten Bereich aufzeigen könnte. Hinsichtlich Zufriedenheitseinschätzung (Valenzachse) liegen Blau und Rosa jedoch nahe bei einander und erkennen eine höhere Zufriedenheit als Gelb (vgl. Abb. 12, Markierungen 4, 4 & 3). Blau orientiert sich dabei an den Körperbewegungen, in diesem Fall an den Schaukelbewegungen, die S einen Moment lang unterbrochen hat, um sie wieder aufzunehmen beziehungsweise sogar zu verstärken. Anhand des Innehaltens mit den Bewegungen vermutet die Bezugsperson intensives Zuhören und bemerkt, dass sich S's Mimik, Handbewegung und Schaukeln kurz darauf wiederum verstärken, was für sie ein freudiges und zugleich entspanntes körperliches Musikerlebnis nahelegt. Ebenso bezieht Gelb die Informationen betreffend Befinden aus dem rhythmischen Wippen des Oberkörpers und der Mimik (freudiges Lachen), welche durch Spasmen im Gesichtsbereich vor anstehenden oder zuvor erfolgten epileptischen Anfällen verfälscht werden kann. Zudem stellt sie im Vergleich zu vorhin eine aufrechtere Körper- und Kopfhaltung fest, die einen entspannten und präsenten Zustand wiedergeben. Auch Rosa achtet wie Blau und Gelb auf den Gesichtsausdruck, der für sie durch die körperlichen Krämpfe von S nicht immer eindeutig ablesbar ist, respektive auf die Körperbewegungen des Probanden. Wobei Rosa die Art der hin und her Bewegungen unterscheidet und anhand des zurzeit ruckartigeren Bewegungsablaufs eine höhere Entspannung wahrnimmt. Das Ausbleiben aggressiven Verhaltens anderer gegenüber sowie das Weglassen von Murr- oder Stöhnlauten bestärken den Eindruck der festgestellten Befindlichkeit.

Sequenzende (■: 02min 46s – 03min 04s; ■: 02min 46s – 03min 04s; ■: 02min 40s – 03min 04s)

In den Zeitfenstern des Sequenzendes liegen die Einschätzungen von Blau sowie Gelb bei *glücklich* und von Rosa bei *sehr zufrieden*. Während dieses Zeitabschnittes sind alle drei Markierungen im Flowkreisachtel $PA^+ > NA^-$ zu finden. Wobei Rosas Punkt im Grenzbereich (2. Mittelachse) zu $NA^- > PA^+$ abgebildet ist und dadurch eine Tendenz zur Entspannung aufzeigen könnte. In Bezug auf den Aktivierungsgrad als auch auf die Valenz liegt Gelb zwischen Blau und Rosa, was mit sich bringt, dass Blau und Gelb beziehungsweise Rosa und Gelb die Befindlichkeit ähnlicher einschätzen wie Blau und Rosa im direkten Vergleich (vgl. Abb. 12, Markierungen 7, 7 & 5). Zu den Eindrücken im Zusammenhang mit der momentanen Befindlichkeit kommt Blau anhand der Oberkörper- und Handbewegungen, der Mimik, des Blickes und den Lautäusserungen. Hierbei bezieht sich Blau auf ein aktiveres Anheben der Arme und rascher vollzogene Bewegungen, die den Oberkörper betreffen. Die gespielte Musik löst Freude aus und diese Freude widerspiegelt sich im Grinsen, mit einer Steigerung bis hin zu einem Lachen. Des Weiteren öffnet sich sein Blick und wird von einem „wohligen“ Röhren begleitet. Die grosse

Freude, die der Schüler empfindet, zeigt sich nach Gelb unter anderem an den Armbewegungen. Er reisst die Arme über den Kopf und schwenkt diese im Rhythmus der Musik hin und her. Obwohl S zuvor energischere Bewegungen vollzog, zeigt sein Gesichtsausdruck Freude und Entspannung zugleich. Ein weiteres Zeichen für seine positive Befindlichkeit stellen seine Lautäusserungen dar, die als ein freudiges Mitsingen interpretiert werden können. Wie zuvor Blau und Gelb schliesst auch Rosa aus der Mimik und den Körperbewegungen auf S's Befindlichkeit. Anhand des lang andauernden Grinsens, welches das ganze Gesicht zeichnet und Züge der Begeisterung in sich trägt, drückt der Schüler seine tiefe Zufriedenheit mit einem Hauch Anspannung (Präsenz) aus. Dieses Grinsen unterscheidet sich in seiner Art deutlich vom hämischen oder weniger zufriedenen Grinsen. Zudem unterstützen die weicher gewordenen Körperbewegungen seinen positiven, leicht angespannten Zustand, der zugleich Spasmen und durch die Beeinträchtigung ausgelöste unwillkürliche Bewegungen abschwächt. Sein leises Gurren untermauert seine Gefühlslage zusätzlich.

Diagramm 3: Aussagen bezüglich somatischer Signale und Lautäusserungen durch die Bezugspersonen Blau, Gelb und Rosa; Videosequenz 1 von S

Mimik: Aussagen bezüglich Gesichtsfeld

Blickverhalten: Aussagen bezüglich aktivem Blickkontakt mit Menschen oder Gegenständen

Körperhaltung: Aussagen bezüglich Körpertonus respektive Spannung und Haltung des Körpers

Gestik: Aussagen bezüglich Bewegungen betreffend Finger, Hände und Arme

Körperbewegungen: Aussagen bezüglich Bewegungen, die über Finger-, Hände- und Armbewegungen hinausgehen

Proxemik: Aussagen bezüglich räumlichem Verhalten (Nähe/Distanz) und Fremdbertührungen

Lautäusserungen: Aussagen bezüglich gemachter Laute

5.2.2 Physiotherapie mit der Galileo® Fit Base; Videosequenz 2 von S

Die Dauer der zweiten Videosequenz von S beträgt 03 Minuten und 03 Sekunden und entstammt aus dem Video 4201 mit einer Gesamtlänge von 13 Minuten und 58 Sekunden. Die gefilmte Situation zeigt einen Teil der

physiotherapeutischen Förderung S's, welche in diesem Fall im Einzelsetting mit einer Praktikantin und der Physiotherapeutin stattfindet. S befindet sich in seinem Rollstuhl. Zu seiner Rechten ist eine Sprossenwand und vor ihm die therapeutische Vibrationsplatte zu finden. Die Therapeutin begleitet ihre Handlungen verbal und kündigt an, was als nächstes kommt. Sie befindet sich links von S und fragt ihn: „So S, machen wir noch mal eine Runde?“ Worauf er in ihre Richtung blickt und leicht lächelt. „Achtung! Ich stelle nun deine Füße auf den Galileo®.“ Nach der Positionierung der Füße richten die Physiotherapeutin und die Praktikantin S auf, indem die Therapeutin S an der Hüfte führt und die Praktikantin ihn von vorne an den Händen aufzieht. Er steht leicht vorgebeugt auf dem Therapiegerät, hält sich an den Händen der Praktikantin fest und begleitet den Vorgang mit einem Röhren. In der Zwischenzeit fixiert die Therapeutin eine Querstange, um ein ungewolltes Kippen nach hinten zu vermeiden. Nach wenigen Sekunden lässt S die Hände der Bezugsperson los und lehnt sich dabei an der Querstange an. Das Gerät, welches Vibrationen erzeugt, wird angestellt. Sogleich verändert sich S's Gesichtsausdruck. Die Physiotherapeutin führt ihn an der Querstange und fordert S auf, sich zu strecken und gerade zu stehen, ohne sich an der Sprossenwand festzuhalten oder abzustützen. Die Praktikantin hält den Schüler ab und zu zurück, wenn er sich abstützen oder festhalten möchte. Auch stösst sie ihn jeweils mit einem weichen Impuls im Schultergürtelbereich in eine aufrechte Haltung, um ein Kippen nach vorne zu vermeiden. Bei jeder Handlung seitens der Praktikantin ist ein Lachen im Gesicht des Probanden wahrzunehmen. Die Interaktion scheint einen spielerischen Charakter zu entwickeln. Während der ganzen Übung gibt S stöhnende Laute von sich.

Vergleich der Aktivierungseinschätzungen

Abbildung 13: Durch die Bezugspersonen erfasste Aktivierungszustände im Circumplexmodell nach Schallberger (2005) dargestellt, ergänzt mit Beschriftung der Kreisachsel; Definition der Mittelachsen: 1. PA+ = NA+, 2. PA+ = NA-, 3. PA- = NA-, 4. PA- = NA+; Videosequenz 2 von 5

Tabelle 5: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Videosequenz 2 von 5

Teilsequenz	Bezugsperson Blau	Bezugsperson Gelb	Bezugsperson Rosa
1	00min 00s – 00min 38s	00min 00s – 00min 32s	00min 00s – 00min 10s
2	00min 38s – 00min 49s	00min 32s – 01min 47s	00min 10s – 00min 28s
3	00min 49s – 01min 10s	01min 47s – 01min 55s	00min 28s – 00min 36s
4	01min 10s – 01min 32s	01min 55s – 02min 06s	00min 36s – 01min 48s
5	01min 32s – 01min 37s	02min 06s – 02min 19s	01min 48s – 02min 51s
6	01min 37s – 02min 33s	02min 19s – 03min 03s	02min 51s – 03min 03s
7	02min 33s – 03min 03s		

Während der zweiten Videosequenz von 5 werden von der Bezugsperson Blau 7 unterschiedliche Zustände der Befindlichkeit festgehalten. Die Bezugspersonen Gelb und Rosa erfassen wiederum je 6 verschiedene Befindenzustände. In dieser Abbildung sind alle 19 Markierungen mit einer Ausnahme, die im Kreismittelpunkt abgebildet ist und ein neutrales Befinden wiedergibt, in der linken Kreishälfte (eher bis ausgeprägte Unzufriedenheit) oder in der rechten Kreishälfte (eher bis ausgeprägte Zufriedenheit) verortet. Dabei befinden sich die Marker von Blau und Gelb ausschliesslich in den Kreisabschnitten $PA+ > NA-$ oder $NA- > PA+$ und liegen insgesamt nahe bei einander. Rosas Punkte dagegen sind auf der gegenüberliegenden Seite in den beiden Kreisachteln $NA+ > PA-$ oder $PA- > NA+$ zu finden. Somit zeigen die Befindlichkeitseinschätzungen durch Rosa im Vergleich mit den Einschätzungen von Blau und Gelb in konträre Richtungen oder können auch als gegenläufig eingestuft werden. Daraus ergibt sich, dass 6 Punktmarkierungen von den Bezugspersonen Blau oder Gelb im Abschnitt $PA+ > NA-$ beziehungsweise im Bereich des Flows (Csikszentmihalyi, 1975) und deren 3 im Feld $NA- > PA+$ liegen. Überdies sind 4 Markierungspunkte auf respektive ein fünfter aus dem Abschnitt $PA+ > NA-$ in der Nähe der 2. Mittelachse abgebildet. Womit möglicherweise eine abwechselnde Aktivierung hinsichtlich $PA+ > NA-$ und $NA- > PA+$ (eher *tatkräftig* und zugleich *eher entspannt* oder umgekehrt) aufgezeigt wird. Nebst der zuvor erwähnten neutralen Befindlichkeitsmarkierung in der Kreismitte (vgl. Abb. 13, Markierung 1), schätzt Rosa 2 Zustände im Achtel $NA+ > PA-$ und 3 Zustände im Achtel $PA- > NA+$ ein. 3 von den 5 Markierungen in den eben erwähnten Bereichen sind nahe an der 4. Mittelachse zu finden und drücken damit allenfalls auch eine ambivalente Gefühlslage zwischen *nervös* und *gelangweilt* aus.

Sequenzanfang (■: 00min 00s – 00min 38s; ■: 00min 00s – 00min 32s; ■: 00min 00s – 00min 10s)

Am Anfang der Sequenz wird S's Befindlichkeit von Blau als *eher zufrieden*, von Gelb als *neutral zufrieden* und von Rosa als *neutral* eingeschätzt. Die Wahrnehmungen der Bezugspersonen unterscheiden sich in diesem Abschnitt insofern, dass Blau und Gelb eine positive Befindlichkeit abbilden, sprich im Abschnitt $NA- > PA+$ beziehungsweise auf der Valenzachse zwischen $NA- > PA+$ (tendenziell entspannt) und $PA+ > NA-$ (tendenziell tatkräftig) zu finden sind und Rosa ein neutrales Befinden beobachtet (Marker im Kreiszentrum). Dabei liegen Gelb und Rosa bezüglich Zufriedenheit näher bei einander und schätzen zudem den Aktivierungsgrad gleich ein (vgl. Abb. 13, Markierungen 1, 1 & 1). Die Einschätzung trifft Blau mithilfe des mimischen Ausdrucks des Schülers, in dieser Situation anhand eines mehrfachen Lächelns und der Öffnungsweite der Augen. Zudem erkennt

die Bezugsperson eine veränderte Kopfhaltung, die aber durch ihre beeinträchtigungsbedingte Unwillkürlichkeit keinen zuverlässigen Anhaltspunkt für die momentane Befindlichkeit liefert. Auf der anderen Seite weist sein eher entspannter Tonus auf die Bereitschaft zur Mitarbeit hin. Bei Unwohlsein ist er durchaus in der Lage, seinen Körper anzuspannen und sich gegen die körperliche Übung zu sperren. Gelb bezieht sich bei ihrer Feststellung auf den Gesichtsausdruck, der momentan eine Sanftheit ausstrahlt und seine Empfänglichkeit auszudrücken scheint. Zusätzlich fällt ihr auf, dass S bereits auf den ersten Ansprechversuch der Therapeutin reagiert und sie damit eine Verbindung zu ihm herstellen kann, denn er dreht seinen Kopf in ihre Richtung und schaut sie an, um in den Austausch mit ihr zu treten. Dies ist nur an guten Tagen möglich, wenn der Proband keinem epileptischen Anfall unterlag oder kein Anfall bevorsteht. Ferner wirkt er auf die Bezugsperson weder angespannt noch total entspannt aber gewillt mitzumachen. Hierfür orientiert sie sich am Tonus und an der relativen Leichtigkeit, mit welcher sich S in die Grundposition für die anstehende und ihm bekannte Übung bringen lässt. Aufgrund S's Passivität, welche sich durch das Ausbleiben von Handbewegungen und an den Gesichtszügen sowie an leichten, monotonen Schaukelbewegungen abzeichnet, erkennt Rosa seinen neutralen Gefühlszustand. Der Junge reagiert kurzzeitig, als er angesprochen wird und verändert seine Körperhaltung. Wobei aber Lautäusserungen beziehungsweise Körperbewegungen, die eine positivere oder negativere Gefühlslage ausdrücken würden, ausbleiben.

Sequenzmitte (■: 01min 10s – 01min 32s; ■: 00min 32s – 01min 47s; ■: 00min 36s – 01min 48s)

Zur Sequenzmitte wirkt der Lernende auf Blau *eher glücklich*, auf Gelb *eher zufrieden* und auf Rosa *unzufrieden* und *eher gestresst*. In Bezug auf das Aktivierungsniveau liegen beide, Blau und Gelb, mit ihren Markierungen auf der Valenzachse zwischen den Bereichen $PA+ > NA-$ und $NA- > PA+$ und somit auf demselben Niveau im ambivalenten Grenzbereich von *ruhig* und *begeistert*. Durch den Abstand ihrer Punkte unterscheiden sie sich zwar in der Zufriedenheitswahrnehmung deutlich, schätzen aber im Vergleich mit Rosa dennoch ähnlicher ein. Rosas Marker ist gegenüber im Abschnitt $NA+ > PA-$ nahe an der Valenzachse zu finden und zeichnet sich nebst einer wahrgenommenen negativen Befindlichkeit durch die Tendenz zur Wechselhaftigkeit zwischen *nervös* und *gelangweilt* aus. Damit zeigt sich als verbindendes Element die allgemeine Aktivierung, da diese von allen drei Bezugspersonen ähnlich eingeschätzt wird (vgl. Abb. 13, Markierungen 4, 2 & 4). Zur Impression des aktuellen Befindens gelangt Blau durch die Mimik, die zuerst ein stilles Lächeln birgt, um kurz darauf schelmisch zu wirken. Zudem können Lautäusserungen des Wohlbefindens wahrgenommen werden. Der Beginn eines Spiels, das das Greifen nach der Sprossenwand beinhaltet und zugleich einen höheren Tonus erfordert, zeichnet sich ab und gipfelt mit der Drehung des Kopfes in Richtung Bezugsperson, mit der Absicht des Schülers, Blickkontakt aufzunehmen. Worauf sich S's Mimik nochmals verstärkt und einen strahlenden Gesichtsausdruck widerspiegelt, was die beobachtete Befindlichkeit untermauert. Während des Aufstehens beobachtet Gelb in der Mimik ein Lachen, das Zufriedenheit ausdrückt und mit der erhöhten Position beim Stehen zusammenhängt. Dadurch befindet er sich in „Augenhöhe“ mit seinem Umfeld und fühlt sich diesem näher. Das von ihm hervorgebrachte wohlige „Brüllen“ unterscheidet sich deutlich von den Lauten, die gepresst und mit einem aggressiven Unterton versehen sind. Während des Stehtrainings auf der Vibrationsplatte erfährt S eine somatische Stimulation, die durch ein Kitzeln bis in die Ohrenknöchelchen geprägt ist und bei ihm ein leichtes Lachen sowie repetierende Streichbewegungen auslösen. Auch Rosa orientiert sich an der Mimik des Probanden, schätzt sein Lächeln

aber als hämisch und unzufrieden ein. Er unterstützt seinen Unmut zudem mit heruntergezogenen Augenbrauen, zusammengepressten Lippen und seinem unwilligen Blick. Erstaunt ist die Bezugsperson von S's Fähigkeit, sich differenziert abzugrenzen respektive seine Zustimmung oder Ablehnung ausdrücken zu können, obwohl seine kognitiven und motorischen Fähigkeiten als stark eingeschränkt gelten. Durch die Verminderung des Tonus und somit der Verweigerung aktiv mitzumachen zeigt er, dass es ihm missfällt und verleiht zusätzlich mit „röhrenden“ Lautäusserungen seinem Ungemach Nachdruck.

Sequenzende (■: 02min 33s – 03min 03s; ■: 02min 19s – 03min 03s; ■: 02min 51s – 03min 03s)

In den Zeitfenstern des Sequenzendes liegen die Einschätzungen von Blau bei *zufrieden*, von Gelb bei *verstärkt eher zufrieden* und von Rosa bei *unzufrieden* und *eher gelangweilt*. Wie im vorherigen Abschnitt sind die Einschätzungen von Blau und Gelb wiederum in der Kreishälfte der positiven Befindlichkeit, genauer gesagt im Achtel *NA- > PA+*, zu finden. Im Kreisachtel *PA- > NA+* und somit im Bereich der negativen Befindlichkeit ist die Markierung von Rosa verortet. Die drei Bezugspersonen erkennen eine Abnahme der allgemeinen Aktivierung und liegen hierbei wiederholt auf vergleichbarem Niveau – eine eher niedrige ausgeprägte Aktivierung. Auch wenn die Positionen von Blau und Gelb eine ähnlichere Einschätzung als Rosa nahelegen, könnte Gelbs Nähe zur Valenzachse auf eine Tendenz *dominierend-hoher positiver Aktivierung bei mittlerer bis tiefer negativer Aktivierung (PA+ > NA-)* hinweisen und hierdurch die Gemeinsamkeit von Blau und Rosa, die Feststellung einer eher niedrig ausgeprägten Aktivierung, hervorheben (vgl. Abb. 13, Markierungen 7, 6 & 6). Anhand des wiedergefundenen entspannten Lächelns, das S zuvor durch einen kurzzeitigen emotionalen Taucher einbüsste, erhält Blau den Eindruck der Zufriedenheit. Blau betont, dass sich die Mimik merklich verändert hat, die Armbewegungen eine spielerische Komponente aufweisen und zusätzlich die freudige Lautäusserung das Bild der Befindlichkeit abbilden. Zudem vermutet die Bezugsperson eine aktive Blickkontaktaufnahme mit der Praktikantin. Gelb achtet auf die Mimik, wobei erst auf den zweiten Blick klar wird, um welche Empfindung es sich handelt. Durch das Überdauern seiner Handlung (wiederholtes Greifen nach der Sprossenwand) im Zusammenhang mit einem leichten Grinsen wird ein geringer Anstieg der Zufriedenheit ersichtlich. Trotz der anspruchsvollen Anforderung an den Schüler, den Tonus für die aufrechte Haltung beizubehalten, bleibt sein emotionaler Zustand stabil, was sich im Gesichtsausdruck und seinem nach der Praktikantin suchenden Blick manifestiert. Aufgrund des beginnenden Spielchens, die Hand an die Sprosse zu führen und von der Bezugsperson davon abgehalten zu werden, im Zusammenspiel mit dem mimischen Ausdruck beziehungsweise der Gestik zeigt sich für Rosa einerseits S's emotionaler Zustand und andererseits sein einzigartiger Humor. Seine Kopfbewegungen in Kombination mit leisem Stöhnen legen einen leichten Anstieg der allgemeinen Aktivierung nahe, täuschen aber nicht über die Grundstimmung der Langeweile hinweg.

Diagramm 4: Aussagen bezüglich somatischer Signale und Lautäusserungen durch die Bezugspersonen Blau, Gelb und Rosa; Videosequenz 2 von 5

Mimik: Aussagen bezüglich Gesichtsfeld

Blickverhalten: Aussagen bezüglich aktivem Blickkontakt mit Menschen oder Gegenständen

Körperhaltung: Aussagen bezüglich Körpertonus respektive Spannung und Haltung des Körpers

Gestik: Aussagen bezüglich Bewegungen betreffend Finger, Hände und Arme

Körperbewegungen: Aussagen bezüglich Bewegungen, die über Finger-, Hände- und Armbewegungen hinausgehen

Proxemik: Aussagen bezüglich räumlichem Verhalten (Nähe/Distanz) und Fremdberührungen

Lautäusserungen: Aussagen bezüglich gemachter Laute

6 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

Zentrale Erkenntnisse, die aus den Vergleichen der Aktivierungseinschätzungen der Experteninterviews nach Misoch (2015) hervorgehen, werden zunächst in einem ersten Schritt in den Kapiteln 6.1 und 6.2 auf der Ebene der Probandin L respektive des Probanden S herausgeschält, um in einem weiteren Schritt die daraus erhaltenen Ergebnisse im Kapitel 6.3 einander gegenüberzustellen. Die daraus gewonnenen Daten dienen darauf als Grundlage zur Beantwortung der Fragestellung.

6.1 Erkenntnisse aus dem Datenvergleich von L

Im direkten Vergleich der Abbildung 10 und 11 fällt auf, dass die dreiminütigen Videosequenzen ungefähr gleich oft unterbrochen wurden, die erste Sequenz 19 Mal und die zweite Sequenz 21 Mal. Wobei in beiden Interviews von den zwei selben Bezugspersonen (Orange und Lila) je 6 und der dritten Bezugsperson (Karibikblau) einmal 7 und einmal 8 Teilsequenzen bestimmt wurden. Daraus kann deren ähnliche Wahrnehmung bezüglich Änderung der aktuellen Befindlichkeit abgeleitet werden und lässt die Vermutung zu, dass die häufigeren Unterbrechungen durch die dritte Bezugsperson infolge längeren Kennens der Probandin zustande kommen. Allgemein kann zudem gesagt werden, dass die individuellen Einschätzungen der ersten Filmsequenz kongruenter ausfallen als in der zweiten. Zudem scheinen Karibikblau und Orange die Befindlichkeit in vielen Fällen übereinstimmender einzuschätzen trotz unterschiedlicher Anzahl der Unterbrüche, da ihre Markierungen meist näher beieinander liegen im Vergleich zu Lilas Markern. Eine mögliche Erklärung bietet hierfür der Ansatz, dass Karibikblau und Orange L bereits länger kennen und somit ähnlicher einschätzen, denn nach Misoch verfügen Experten über Sonderwissen, das vertieft über längere Zeit und über besondere Funktionen erworben wird (vgl. Misoch, 2015, S. 120). Was auch für die weiter oben erwähnte Vermutung zutreffen könnte, dann Orange aber aussenvor lässt. Darüber hinaus sind im Verlaufe der ersten Videosequenz ausschliesslich positive Befindlichkeitszustände ($PA+ > NA+$, $PA+ > NA-$, $NA- > PA+$ oder $NA- > PA-$) beobachtet worden, um im Gegenzug in der zweiten Sequenz aktuelle Gefühlszustände in 7 von 8 Kreisabschnitten abzubilden. Diese wurden zum einen wie zuvor in den positiven Befindlichkeitsbereichen $PA+ > NA+$, $PA+ > NA-$, $NA- > PA+$ oder $NA- > PA-$ und zum anderen auch in den Bereichen negativer Befindlichkeit $PA- > NA-$, $PA- > NA+$ oder $NA+ > PA+$ angesiedelt (vgl. Abb. 10 & Abb. 11). Dieser Umstand widerspiegelt eine konstantere Gefühlslage während Videosequenz 1 im Vergleich zu Videosequenz 2. Dabei kann erwähnt werden, dass auch zurzeit der zweiten Sequenz die positiven Gefühlszustände ($PA+ > NA+$, $PA+ > NA-$, $NA- > PA+$ oder $NA- > PA-$) mit 2/3 aller Markierungen vermehrt vertreten waren. Ein weiterer Unterschied stellt die neutrale Befindlichkeitswahrnehmung (Marker im Zentrum der Abbildung) dar, die ausschliesslich in der zweiten Filmsequenz beobachtet werden konnte. Eine Gemeinsamkeit liegt hingegen darin, dass während beider Videosequenzen keine sehr hohe Aktivierungsgrade, weder bei *dominierend-hoher* respektive *dominierend-tiefer PA* noch bei *dominierend-tiefer beziehungsweise dominierend-hoher NA*, festgehalten wurden. Ferner schätzten die Bezugspersonen in beiden Sequenzen die Befindlichkeit der Probandin als typisch, konstant und evident ein. Die Diskrepanz zwischen Abbildung 11 und den Aussagen zur Konstanz der Befindlichkeit, ist allenfalls damit zu erklären, dass sich die Konstanz auf das Nichtauftreten von extremen Befindlichkeitszuständen bezieht. Im Zusammenzug der beiden Diagramme Kommunikationskanäle (vgl. Diagr. 1 & 2) zeichnet sich ein deutlicher Trend ab: Quantitativer Spitzenreiter der genannten Kanäle ist die Körperhaltung, sprich der Tonus. An zweiter Stelle finden sich die Kör-

perbewegungen. Auf dem dritten Platz ist das Blickverhalten, den vierten Platz, mit nur einem Punkt weniger, nimmt die Mimik ein und Rang fünf ist der Gestik vorbehalten. Die Kanäle der Lautäusserungen und der Proxemik sind auf Rang sechs beziehungsweise Rang sieben anzutreffen. Die Rangordnung innerhalb der einzelnen Diagramme ist ähnlich des Zusammenzugs. Im Diagramm 1 sind die Körperbewegungen an erster respektive die Körperhaltung an zweiter Stelle und auch die Gestik tauscht den Platz mit der Mimik. Das zweite Diagramm bildet lediglich die Reihenfolge der Mimik und des Blickverhaltens umgekehrt ab. Eine mögliche Erklärung für diesen Trend ist die Auffälligkeit der meistgenannten Kanäle, da beispielsweise ein veränderter Tonus einen grösseren Bereich am Körper abbildet als die Mimik und dadurch mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Zudem sind nicht alle Kanäle omnipräsent. Es liegt nahe, dass Lautäusserungen eher beachtet werden, wenn sie vorhanden sind als wenn nicht. Das trifft auf andere Signale weniger zu, da diese präsenter sind und auf irgendeine Weise immer ausgeführt werden, wie zum Beispiel die Körperbewegungen oder der Tonus. Der Vergleich der beiden Sequenzanfänge zeigt unter anderem die in diesem Zeitfenster ähnliche Befindenseinschätzung durch die Bezugspersonen auf. Die Unterschiede beziehen sich vornehmlich auf die Aktivierungsstärke, mit Ausnahme einer Bezugsperson in der zweiten Filmsequenz. Weitere Gemeinsamkeiten beider Sequenzanfänge bilden die erwähnten Anhaltspunkte, wie Tonus, Mimik, Blickkontakte und Lautäusserungen, die zur Einschätzung des Befindens Beachtung fanden. Betreffend Sequenzmitte fällt auf, dass die Bezugspersonen im ersten Interview uneiniger erscheinen als im zweiten. In der Sequenz 1 repräsentiert eine Markierung im Kreisbereich $NA- > PA-$ an der Grenze zum Bereich $PA- > NA-$ eine entspannte Befindlichkeit mit Tendenz zur Langeweile, wobei die anderen zwei Marker im Kreisachtel $PA+ > NA-$ verortet wurden und somit im Abschnitt des Flows (Csikszentmihalyi, 1975) liegen (vgl. Abb. 10). Während in Sequenz 2 die Marker im oberen rechten Kreisachtel $PA+ > NA-$ zu finden sind und sich weniger in der Stärke der Aktivierung als in der Valenz unterscheiden. Alle drei Markierungen liegen jedoch im Flowbereich (vgl. Abb. 11). Eine Parallele von Wachheitszustand respektive Aktivierung und positiver Befindlichkeit wurde in beiden Zeitfenstern erwähnt (Tendenz: Je wacher desto positiver die Befindlichkeit), die sich beispielsweise durch Fingerreiben oder Öffnen des Blickes zeigt. Auch hier lieferte ein Teil der zuvor erwähnten Kanäle Anhaltspunkte für die Befindlichkeitseinschätzungen. Im Vergleich der Sequenzenden bestätigt sich das zuvor erhaltene Bild, dass dieselben zwei Bezugspersonen zu ähnlicheren Einschätzungen gelangen als die dritte Person. Zudem zeichnet sich die Dominanz der Körperhaltung, der Körperbewegungen, des Blickverhaltens und der Mimik als meistbeachtete somatische Signale zur Feststellung der aktuellen Befindlichkeit von L in beiden Interviews ab. Nochmals wurde die Parallele von Aktivierung und Befindlichkeit in den Abschnitten beider Sequenzenden hervorgehoben.

6.2 Erkenntnisse aus dem Datenvergleich von S

In der Gegenüberstellung von Abbildung 12 und 13 ist zu erkennen, dass beide Filmsequenzen 19 Mal unterbrochen wurden. Dabei hat Bezugsperson Blau in der ersten und zweiten Videosequenz je 7 Teilsequenzen bestimmt. Auch Bezugsperson Gelb unterschied während der ersten Sequenz 7 Teilsequenzen, um in der zweiten Sequenz 6 festzustellen. Bezugsperson Rosa hingegen hielt in der ersten Videosequenz 5 und in der zweiten Sequenz 6 Befindlichkeitsänderungen fest. Somit schätzten die beiden Bezugspersonen Blau und Gelb hinsichtlich Anzahl Befindlichkeitsänderungen im Vergleich mit Rosa ähnlicher ein. Wie zuvor im Kapitel 6.1 erwähnt, könnte auch hier der Grund für die ähnlichere Einschätzung beim längeren Kennen des Probanden liegen.

Überdies fällt auf, dass die individuellen Befindlichkeitseinschätzungen im Verlaufe der ersten Filmsequenz übereinstimmender auftreten, da diese im Vergleich zur zweiten ausschliesslich in der rechten Kreishälfte mit positiver Befindlichkeitsausprägung ($PA+ > NA+$, $PA+ > NA-$ oder $NA- > PA+$), beziehungsweise mit einer Ausnahme (1 neutrale Ausprägung in der Kreismitte), abgebildet sind. Dies zumindest auf den ersten Blick, denn auch wenn Blau und Gelb das Befinden insgesamt ähnlicher einschätzten, liegen deren Markierungen in der zweiten Videosequenz noch näher beisammen als in der ersten. Somit bildet die zweite Sequenz mit Fokus auf die Bezugspersonen Blau und Gelb ein homogeneres Einschätzungsbild ab. Wie zuvor angetönt, sind in der Sequenz 2 im Gegensatz zur Sequenz 1 auch Befindenzustände mit negativer Ausprägung in den Abschnitten $NA+ > PA-$ sowie $PA- > NA+$ abgebildet. Dabei wurden diese Einschätzungen ausschliesslich von Rosa festgehalten und geben einen grossen Kontrast zur Wahrnehmung von Blau und Gelb wieder (vgl. Abb. 12 & Abb. 13). Sarimski wie auch Wachsmuth weisen hierzu auf die Komplexität der Interpretation somatischer Signale stark beeinträchtigter Menschen hin (vgl. Sarimski, 2016, S. 79 & Wachsmuth, 2010, S. 61f.). Der daraus erwachsene und erhebliche Interpretationsspielraum bezüglich Befindlichkeitseinschätzung bildet mit grosser Wahrscheinlichkeit die Grundlage der unterschiedlichen Einschätzung. Dennoch nahmen alle drei Bezugspersonen das allgemeine Aktivierungsniveau (1. und 3. Mittelachse) während der zweiten Filmsequenz ähnlicher wahr als während der ersten Sequenz. Eine Gemeinsamkeit bilden die neutralen Befindenswahrnehmungen, die je einmal pro Sequenz festgehalten wurden. Zudem überwiegen die positiven Befindlichkeitszustände in beiden Videosequenzen – in Sequenz 1 zu 95 Prozent in den Abschnitten $PA+ > NA+$, $PA+ > NA-$ oder $NA- > PA+$ wiederzufinden und in Sequenz 2 zu 68 Prozent in den Bereichen $PA+ > NA-$ oder $NA- > PA+$ vertreten. Eine weitere Ähnlichkeit liegt darin, dass während beider Videosequenzen keine sehr hohen Aktivierungsgrade, weder bei *dominierend-hoher* respektive *dominierend-tiefer* PA noch bei *dominierend-tiefer* beziehungsweise *dominierend-hoher* NA, festgehalten wurden. Ebenfalls nahmen die Bezugspersonen in beiden Sequenzen das Befinden des Probanden als typisch, konstant und evident wahr. In Anbetracht der Punkteverteilung ist während der Filmsequenz 2 von einer höheren Befindlichkeitskonstanz auszugehen, da die Punkte derselben Farbe in der Abbildung 13 auf einer kleineren Fläche verortet sind als die Marker der Abbildung 12. Es kann sich jedoch der Eindruck einer konstanten Befindlichkeit auf die zwei Gegenpole, die der *positiven* oder *negativen Befindlichkeit*, reduzieren und stützen. Dies bedeutet, dass sich die Bezugspersonen an der grundlegenden Gefühlslage orientierten und erst bei einer radikalen Änderung derer, wie zum Beispiel von *eher glücklich* zu *eher unglücklich*, eine Abnahme der Konstanz feststellen würden. Da keine solchen Änderungen in Videosequenz 1 beobachtet wurden, ist die Annahme einer konstanten Befindlichkeit auch nachvollziehbar und begründet. Hinsichtlich der beachteten Kommunikationskanäle kann im Zusammenhang der Diagramme 3 und 4 folgendes erwähnt werden: An erster Stelle und mit Abstand meist genannter Kanal ist die Mimik. Auf dem zweiten Platz finden sich die Körperbewegungen wieder, um im Anschluss mit einem Punkt Unterschied auf dem Platz drei den Tonus respektive die Körperhaltung abzubilden. Rang vier ist den Lautäusserungen vorbehalten, den fünften Platz nimmt das Blickverhalten ein und an sechster Stelle ist die Gestik zu finden. Zum Schluss auf dem siebten Platz und mit deutlich am wenigsten Nennungen reiht sich der Kanal der Proxemik ein. Die Rangfolge von Diagramm 3 ist deckungsgleich mit dem Zusammenhang beider Diagramme. Ein etwas anderes Bild zeigt sich jedoch bei Diagramm 4, welches auf den ersten Blick eine total andere Favorisierung der Signale nahelegt. Bei genauerer Betrachtungsweise zeigen sich dann doch mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, denn die

Mimik als auch die Proxemik folgen der Rangordnung des Zusammenzugs beziehungsweise des Diagramms 3. Die Körperhaltung wird mehr genannt und liegt dadurch auf dem zweiten anstatt dritten Platz, wobei die Rangordnung (Zusammenzug) zwei und drei nur durch einen Punkt Unterschied zustande kommt. Weiter zeichnen sich zwei Plätze durch eine Doppelbelegung aus, zwei dritte und zwei fünfte Plätze. Dadurch werden der dritte Platz von Diagramm 4 vergleichbar mit dem vierten und der fünfte Platz mit dem sechsten des Diagramms zusammengesetzt. Eine mögliche Erklärung für diese Tendenz bilden einerseits die Art der Beeinträchtigung des Probanden, wie beispielsweise seine ausgeprägte Spastik, welche die Beobachtung spezifischer Signale nahelegt, wie die der Mimik, oder eher ausschliesst, wie die der Proxemik, und andererseits die individuelle Situation (in diesem Fall das Musizieren oder die Stehtherapie), welche wiederum spezifische lautsprachliche oder somatische Äusserungen mehr oder weniger begünstigt, wie zum Beispiel die Körperbewegungen. Die Gegenüberstellung der beiden Sequenzanfänge deutet unter anderem darauf hin, dass während dieses Zeitfensters eine ähnliche Einschätzung der Befindlichkeit, die im *neutralen* bis *entspannten* Bereich liegen, durch die Bezugspersonen stattfand. Dabei schätzte Grün am Anfang der Sequenz 1 und Rosa zu Beginn der zweiten Sequenz ein neutrales Befinden ein. Hinsichtlich der Aktivierungsstärke als auch der Zufriedenheit wiedergibt der Sequenzanfang aus dem zweiten Experteninterview (Misoch, 2015) eine ähnlichere Einschätzung als die aus dem ersten. Zusätzliche Gemeinsamkeiten verkörpern die in beiden Anfangssequenzen beachteten Signale Mimik, Körperbewegungen, Tonus, Blickkontakt im Zusammenhang mit der Kopfhaltung und das Ausbleiben von Lautäusserungen. In der Sequenzmitte zeichnet sich im zweiten Interview eine grössere Uneinigkeit in der Wahrnehmung der Befindlichkeit ab als im ersten. Während der ersten Sequenz sind zwei Marker im Bereich $PA+ > NA-$ und somit im Abschnitt des Flows (Csikszentmihalyi, 1975) und eine weitere Markierung im positiv entspannten Kreisachtel $NA- > PA+$ zu finden. Auch wenn daraus Unterschiede im Aktivierungsniveau und der Zufriedenheit ersichtlich werden, bilden alle Punkte eine positive Befindlichkeit ab (vgl. Abb. 12). Das trifft auf die Sequenzmitte des Interviews 2 nicht zu obwohl Blau und Gelb im Vergleich zur Sequenzmitte ähnlich nahe oder sogar näher beieinander liegen wie in Interview 1. Denn Rosas Marker befindet sich hierbei im Bereich $NA+ > PA-$, der eine negative Befindlichkeit nahelegt und an der Valenzachse eine Ambivalente Gefühlslage zwischen *nervös* und *gelangweilt* aufzeigt. Im Gegenzug sind die Markierungen von Blau und Gelb auf der Valenzachse zwischen den Abschnitten $PA+ > NA-$ und $NA- > PA+$ verortet, zeigen eine Wechselhaftigkeit bezüglich *ruhig* und *begeistert* auf und widerspiegeln eine positive Befindlichkeit. In Bezug auf die allgemeine Aktivierung sind jedoch die Einschätzungen in der zweiten Sequenz ähnlicher als die der ersten (vgl. Abb. 13). Wiederrum wurde in beiden Zeitfenstern anhand der Mimik, der Körperbewegungen und des Tonus auf die Befindlichkeit geschlossen. Zudem erhielten die Bezugspersonen in der zweiten Sequenz durch die Kanäle der Proxemik (Position auf Augenhöhe einnehmen) und der Lautäusserungen (Brüllen) weitere Informationen zum aktuellen Befinden. Der zuvor erhaltene Eindruck, dass Blau und Gelb tendenziell ähnlicher einschätzten als Rosa, bestätigt sich auch im Vergleich der Sequenzenden. Dies kommt nochmals stärker in der Sequenz 2 zum Ausdruck. Während des ersten Zeitfensters befinden sich nämlich alle Marker im Flowbereich $PA+ > NA-$, auch wenn Rosas Markierung eine Wechselhaftigkeit zwischen *entspannt* und *tatkraftig* nahelegt. Am Sequenzende im Zeitfenster 2 befinden sich wiederum Blau und Gelb im selben Abschnitt $NA- > PA+$ und zeichnen damit eine eher entspannte Befindlichkeit ab. Rosa hingegen schätzte das Befinden im Bereich $PA- > NA+$ ein, was sie mit einer *eher gelangweilten Unzufriedenheit* umschreibt. Ebenso wurde wieder ein Teil der schon zuvor genannten

Kommunikationskanäle für die Interpretation der aktuellen Befindlichkeit beachtet. Es lässt sich zudem erkennen, dass die Mimik, die Körperbewegungen, die Körperhaltung und die Lautäusserungen in beiden Interviews die vier meistbeachteten Signale zur Feststellung des aktuellen Befindens von S darstellten.

6.3 Vergleich der Ergebnisse und beobachteter Signale von L und S

Aus der Nebeneinanderstellung der Ergebnisse sowie der Erkenntnisse aus den Experteninterviews nach Miso (2015) und den grafischen Darstellungen geht unter anderem hervor, dass die Filmsequenzen von L insgesamt 40 und die von S 38 Mal unterbrochen und damit eine vergleichbare Anzahl an Befindlichkeitsveränderungen wahrgenommen wurden. Eine mögliche Erklärung dafür bietet das Herrschen ähnlicher Rahmen-, Inhalts- und Zeitbedingungen, die in der Auswahl der Filmdaten berücksichtigt wurden (vgl. Kpt. 4.3.2) und nach Denzin tragende Kriterien sind, um eine Vergleichbarkeit audiovisueller Daten zu erreichen (vgl. Denzin, 2015, S. 427). Während der ersten Videosequenz von L und S zeigen die Befindlichkeitseinschätzungen allgemein ein kongruenteres Bild als im zweiten Teil, was durch die Beobachtung der gleichen Unterrichtseinheit (Singen und Musizieren) zustande gekommen sein könnte. Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Bezugspersonengruppen ist, dass jeweils zwei von den drei Bezugspersonen insgesamt ähnlicher einschätzten – und dies tendenziell im ersten wie auch im zweiten Interview. Dies ist durch die gegebenen Rahmenbedingungen der je drei einschätzenden Bezugspersonen pro Lernenden nachvollziehbar und erstaunt wenig. Es handelte sich jedoch wiederkehrend um dieselben zwei Personen, welche die Befindlichkeit ähnlicher wahrnahmen. Die Vermutung, hierbei ginge es jeweils um die fachlich differenzierter ausgebildeten Bezugspersonen, womit zugleich die Praktikantinnen aussenvor gelassen würden, bestätigte sich nicht. Naheliegender scheint demnach die Begründung des längeren und somit genaueren Kennens und Verstehens der Probandin beziehungsweise des Probanden durch die ähnlicher einschätzenden Personen. Fröhlich und Simon heben hervor, dass es Zeit und ein gewisses Mass an Interaktionserfahrung mit dem jeweiligen Menschen mit mehrfacher Beeinträchtigung braucht, um diesen differenziert wahrnehmen und seine Befindlichkeit deuten zu können (vgl. Fröhlich & Simon, 2008, S. 89-92). Ein deutlicher Unterschied in der Wahrnehmung zeigt sich vor allem im Rahmen der Abbildung 13, indem die Einschätzungen einer Bezugsperson konträr zu denen der anderen zwei liegen, und ist in diesem Masse nur in der zweiten Filmsequenz von S zu finden. Als verbindendes Element zwischen den Videoausschnitten von L und S erweisen sich die relativ moderaten Aktivierungsgrade und weisen damit allenfalls auf „gewöhnliche“ oder „alltägliche“ Situationen hin, die nach Flick die Grundlage qualitativer Forschung bilden, um lokales Wissen und Handeln zu untersuchen und daraus Theorien zu entwickeln (vgl. Flick, 2017, S. 22f.). Denn während aller Sequenzen wurden keine sehr hohen Aktivierungsgrade, weder bei *dominierend-hoher* respektive *dominierend-tiefer positiver Aktivierung* noch bei *dominierend-tiefer beziehungsweise dominierend-hoher negativer Aktivierung*, festgehalten. Zudem zeigt sich in beiden Filmausschnitten eine Dominanz der Emotionalen Zustände, die im Kreisachtel PA+ > NA- abgebildet sind und hierdurch eine lernförderliche Ausgangslage nahelegen. Diese im Flowbereich (Csikszentmihalyi, 1975) liegenden *dominierend-hohen positiven Aktivierungen bei mittleren bis tiefen negativen Aktivierungen* sind, wie Hascher betont, eine gute Grundlage für schulische Lernerfahrungen (vgl. Hascher, 2005, S. 621). Überdies schätzten die Bezugspersonen die Befindlichkeit der Lernenden als typisch, konstant und evident ein. Wobei im Verlaufe der Experteninterviews (Miso, 2015) von den Personen aus der Gruppe L und S wiederkehrende Zweifel an der Objektivität und Eindeu-

tigkeit der eigenen Aussagen respektive der eigenen Befindlichkeitseinschätzung zum Ausdruck kamen. Dies kann ein Ausdruck der Komplexität sein, auf die Wachsmuth hinsichtlich der Interpretation somatischer Signale schwer behinderter Menschen hinweist (vgl. Wachsmuth, 2010, S. 59-62). Allenfalls sind die Marker, die in den Abbildungen 10, 11, 12 und 13 in der Nähe einer Mittelachse verortet sind und dadurch ambivalente Gefühlszustände abzeichnen können, ein Indiz für die erwähnten Zweifel. Zugleich waren sich die Bezugspersonen aus beiden Gruppen sicher, die Probandin oder den Probanden gut zu kennen und die somatischen wie auch lautsprachlichen Signale richtig zu deuten. Misoch erkennt daran Experten, die differenziert und reflektiert wahrnehmen (vgl. Misoch, 2015, S. 128) und bestätigt somit die weiter oben gemachte Aussage in Anlehnung an Fröhlich und Simon. Im Vergleich der beachteten Kommunikationskanäle bezüglich Befinden können folgende Aussagen zur Häufigkeit getroffen werden: Die Bezugspersonen von L orientieren sich an erster Stelle an der Körperhaltung des Mädchens, dann an deren Körperbewegungen, worauf das Blickverhalten folgt. Die Mimik nimmt den vierten Stellenwert ein und die Gestik den fünften. Auf dem sechsten und siebten Platz sind die Lautäusserungen und die Proxemik zu finden (vgl. Diagr. 5). Die Bezugspersonen von S hingegen achten am häufigsten auf die Mimik des Jungen, um an zweiter und dritter Stelle die Körperbewegungen respektive die Körperhaltung zu nennen. Den vierten Rang nehmen die Lautäusserungen ein und das Blickverhalten besetzt Rang fünf. Auf den Plätzen sechs und sieben finden sich die Gestik und die Proxemik wieder (vgl. Diagr. 6). Daraus wird die gleiche Gewichtung des Kanals der Körperbewegungen auf Rang zwei und der Proxemik an siebter Stelle ersichtlich. Weiter kann bei den somatischen Signalen der Körperhaltung insofern eine verbindende Aussage gemacht werden, als dass beide Gruppen diese auf den vorderen Rängen sehen – Bezugspersonen L auf dem ersten Platz und Bezugspersonen S auf dem dritten Rang. Auch wird die Gestik mit Rang fünf bei L und Rang sechs bei S ähnlich oft erwähnt. Der grösste Unterschied zeigt sich hinsichtlich Mimik, die S's Bezugspersonen mehr als doppelt so oft nennen wie L's Bezugspersonen, was sich in der Rangfolge mit Platz 1 und 4 abzeichnet. Eine plausible Erklärung dafür bilden die aus den individuellen Einschränkungen hervorgehenden Grundkörperhaltungen, die das Mädchen und der Junge einnehmen (müssen), und damit die Beachtung der Mimik fördern beziehungsweise hemmen. Wie während den Interviews von einzelnen Bezugspersonen erwähnt, schränkt L's Skoliose im Zusammenspiel mit ihren langen, ins Gesicht fallenden Haare die Beobachtungsmöglichkeit der Mimik grundsätzlich ein und könnte somit die Begründung für die Rangierung sein. Dabei gilt es zu erwähnen, dass eine mit geringem Aufwand verbundene Änderung des Haarschnitts zu Gunsten von Ablesbarkeit der Mimik in vitalem Interesse des Mädchens liegt, da Signale des Gesichtsausdrucks weitere Informationen bezüglich ihrer aktuellen Befindlichkeit nahelegen. Im Gegenzug lässt S's aufrechte Position im Rollstuhl oder auf der Galileo® Fit Base die Beobachtung des Gesichtsausdrucks zu. Auch Argyle zeigt mit unterschiedlichen Erkenntnissen aus Studien von Ekman und Friesen (1967) respektive Graham, Ricci Bitti und Argyle (1975) auf, dass es schwierig ist, evidente Aussagen in Bezug auf aktuelles Befindens mithilfe von Körpersignalen zu treffen oder allenfalls sogar einzelnen somatischen Kanälen grössere Aussagekraft als anderen einzuräumen (vgl. Argyle, 2013, S. 263f.). Die unterschiedliche Gewichtung der Signale spiegelt sich im Vergleich von Diagramm 5 und 6 wider und bestätigt somit womöglich die erhaltenen Ergebnisse von Argyle. Des Weiteren beinhalten nicht alle Kanäle die gleichen Ausdrucksmöglichkeiten. Einige können weggelassen werden, andere nicht. In beiden Bezugspersonengruppen wurde wiederholt erwähnt, dass beispielsweise Informationen zur Befindlichkeit im Zusammenhang stehen, wie Lautäusserungen gemacht werden und auf der anderen Seite, ob

Lautäusserungen überhaupt stattfinden. Demzufolge lässt sich die Brücke zu den Beobachtungsdimensionen von Tincani und Lorah schlagen, denn ob Signale überhaupt stattfinden, spricht die Ebene der *Frequenz* an (vgl. Kpt. 2.2). Damit bestätigt sich in dieser Untersuchung, dass Signale qualitativen und quantitativen Charakter in sich tragen können, die Aussagen zur Befindlichkeit ermöglichen. Eine zusätzliche Parallele beider Gruppen der Bezugspersonen bildet die Erwähnung des Zusammenhangs der allgemeinen Tagesform und der aktuellen Befindlichkeit von L wie auch S. Bei geringerer Form büsst L an Befindlichkeitskonstanz ein und zeigt stark auto-aggressives Verhalten, wie zum Beispiel Selbstbisse. Bei S zeigt sich vor oder nach epileptischen Anfällen ein negativeres Befinden, das von Spasmen geprägt ist und zudem die Interpretation seiner somatischen Signale erheblich erschwert. Auch wenn Gläser-Zikuda und Fuss darauf hinweisen, dass die eigene subjektive Einschätzung des Gesundheitszustandes einen grösseren Einfluss auf das individuelle Wohlbefinden ausübt als der objektive Zustand der Gesundheit (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004, S. 45f.), legen behinderungsbedingte und wiederkehrende körperliche Schmerzen einen Einfluss auf die momentane Befindlichkeit von L und S nahe.

Diagramm 5: Zusammenzug der Diagramme 1 und 2; Videosequenz 1 und 2 von L

Mimik: Aussagen bezüglich Gesichtsfeld

Blickverhalten: Aussagen bezüglich aktivem Blickkontakt mit Menschen oder Gegenständen

Körperhaltung: Aussagen bezüglich Körpertonus respektive Spannung und Haltung des Körpers

Gestik: Aussagen bezüglich Bewegungen betreffend Finger, Hände und Arme

Körperbewegungen: Aussagen bezüglich Bewegungen, die über Finger-, Hände- und Armbewegungen hinausgehen

Proxemik: Aussagen bezüglich räumlichem Verhalten (Nähe/Distanz) und Fremdberührungen

Lautäusserungen: Aussagen bezüglich gemachter Laute

Diagramm 6: Zusammensetzung der Diagramme 3 und 4; Videosequenz 1 und 2 von 5

Mimik: Aussagen bezüglich Gesichtsfeld

Blickverhalten: Aussagen bezüglich aktivem Blickkontakt mit Menschen oder Gegenständen

Körperhaltung: Aussagen bezüglich Körpertonus respektive Spannung und Haltung des Körpers

Gestik: Aussagen bezüglich Bewegungen betreffend Finger, Hände und Arme

Körperbewegungen: Aussagen bezüglich Bewegungen, die über Finger-, Hände- und Armbewegungen hinausgehen

Proxemik: Aussagen bezüglich räumlichem Verhalten (Nähe/Distanz) und Fremdbertührungen

Lautäusserungen: Aussagen bezüglich gemachter Laute

7 Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund der gesammelten Daten sowie der daraus gewonnenen Erkenntnisse lassen sich die Fragestellungen wie folgt beantworten:

1. Welche Formen positiver respektive negativer Aktivierung werden bei den Probanden in ausgesuchten schulischen Situationen durch die Bezugspersonen wahrgenommen?

Insgesamt wurden von den Bezugspersonen Aktivierungen in allen Bereichen des Circumplexmodells nach Schallberger (2005) festgestellt (vgl. Abb. 14). Dabei fällt auf, dass während aller Sequenzen keine sehr hohen Aktivierungsgrade – weder bei *dominierend-hoher* respektive *dominierend-tiefer positiver Aktivierung* noch bei *dominierend-tiefer beziehungsweise dominierend-hoher negativer Aktivierung* – ins Auge fielen. Dies könnte ein möglicher Hinweis auf die „Alltäglichkeit“ der beobachteten Situation sein. Des Weiteren überwiegen Aktivierungen, die mit einer positiven Befindlichkeit in Zusammenhang gebracht wurden und somit in den Abschnitten $PA+ > NA+$, $PA+ > NA-$, $NA- > PA+$ oder $NA- > PA-$ des Kreismodells verortet sind. Hierbei wurden die Gefühlszustände mit einer *dominierend-hohen positiven Aktivierung* ($PA+ > NA+$ und $PA+ > NA-$) als *begeistert*, *eher begeistert*, *parat*, *aufmerksam*, *eher wach* und *eher positiv angespannt* beschrieben. Eine klare Dominanz bildet sich im Kreisachtel $PA+ > NA-$ ab, welcher mit dem Abschnitt $PA+ > NA+$ zusammen den Bereich des Flows nach Csikszentmihalyi (1975) repräsentiert (vgl. ebd.). Zustände mit *dominierend-tiefer negativer Aktivierung* ($NA- > PA+$ und $NA- > PA-$) wurden mit den Ausdrücken *entspannt*, *eher entspannt*, *ruhig*, *sehr zufrieden*, *zufrieden*, *eher zufrieden* und *verstärkt zufrieden* festgehalten. Auch konnten neutrale Befindlichkeiten festgestellt werden, die mit dem Begriff *neutral* erfasst und mit Markierungen im Kreiszentrum abgebildet wurden. Auf der anderen Seite sind negative Befindlichkeitsaktivierungen in den Kreisabschnitten $PA- > NA+$, $PA- > NA+$, $NA+ > PA-$ und $NA+ > PA+$ vertreten, wobei *gelangweilte* und *eher gelangweilte* Befindlichkeit (*dominierend-tiefe positive Aktivierung*) doppelt so oft auftraten wie *etwas gestresstes* und *eher gestresstes* Befinden (*dominierend-hohe negative Aktivierung*). Besonderer Erwähnung bedürfen die erfassten Aktivierungen, die ambivalente Züge aufweisen und nahe an beziehungsweise auf einer Mittelachse in Schallbergers Circumplexmodell (2005) verortet sind. Diese umfassen die Gefühlswechelseitigkeit zwischen *nervös* und *tatkräftig* (zwischen $NA+ > PA+$ und $PA+ > NA+$ liegend), *tatkräftig* und *entspannt* (zwischen $PA+ > NA-$ und $NA- > PA+$ liegend), *entspannt* und *gelangweilt* (zwischen $NA- > PA-$ und $PA- > NA-$ liegend) sowie *gelangweilt* und *nervös* (zwischen $PA- > NA+$ und $NA+ > PA-$ liegend) (vgl. ebd.).

Abbildung 14: Alle durch die Bezugspersonen erfasste Aktivierungszustände im Circumplexmodell nach Schallberger (2005) dargestellt mit Ergänzung des Flowbereichs in Anlehnung an das Flow-Quadrantenmodell nach Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi (1991) und der Beschriftung der Kreisachse; Definition der Mittelachsen: 1. PA+ = NA+, 2. PA+ = NA-, 3. PA- = NA-, 4. PA- = NA+; Zusammenzug von allen Videosequenzen

2. Aufgrund welcher somatischen Signale wird aktuelle Befindlichkeit durch die Lehrperson gedeutet?

Das anschliessende Diagramm 7 zeigt auf, welche somatischen Signale bei den Bezugspersonen Beachtung finden, um die aktuelle Befindlichkeit von L und S einzuschätzen. Hierbei zeichnet sich eine klare Dominanz der Mimik als Informationsquelle ab, gefolgt von der Körperhaltung. Eine Verdeutlichung dieser Dominanz kommt zustande, wenn die Kanäle Mimik und Blickverhalten durch ihre nahe Verwandtschaft als eine Kategorie betrachtet würden. Des Weiteren könnten auch die Signale der Körperbewegungen und der Gestik durch ihren Verwandtschaftsgrad zusammenfliessen und würden dadurch Körperhaltung vom zweiten Rang ablösen. Insgesamt sind aber vier von sechs Körperkanälen über 40, einer über 20 und einer über 10 Mal als Anhaltspunkt für die Deutung des momentanen Befindens erwähnt worden und zeigen damit auf, dass sich die Befindlichkeitseinschätzung durch die Bezugspersonen grundsätzlich auf mehrere somatische Kanäle abstützt.

Diagramm 7: Durch die Bezugspersonen beachteten somatischen Signale im Gesamtüberblick

Mimik: Aussagen bezüglich Gesichtsfeld

Blickverhalten: Aussagen bezüglich aktivem Blickkontakt mit Menschen oder Gegenständen

Körperhaltung: Aussagen bezüglich Körpertonus respektive Spannung und Haltung des Körpers

Gestik: Aussagen bezüglich Bewegungen betreffend Finger, Hände und Arme

Körperbewegungen: Aussagen bezüglich Bewegungen, die über Finger-, Hände- und Armbewegungen hinausgehen

Proxemik: Aussagen bezüglich räumlichem Verhalten (Nähe/Distanz) und Fremdberührungen

8 Reflexion

In diesem Kapitel wird die Arbeit einem kritischen Blick unterzogen, indem die ausgewählten methodischen Mittel reflektiert und mit Optimierungsvorschlägen ergänzt werden. Ausserdem findet die Beleuchtung der Kompetenzen des Autors als auch der im Verlaufe der Arbeit aufgetauchten Herausforderungen statt. Das Kapitel schliesst mit einem persönlichen Fazit und Ausblick.

Eine Herausforderung hinsichtlich Methodik besteht darin, dass die vorliegende empirische Untersuchung auf stark interpretativem sowie aufbereitetem Wissen basiert. Aus der hohen Inferenz ergibt sich eine eingeschränkte Objektivität und bestärkt die Annahme, eine andere forschende Person mit identischen Untersuchungsbedingungen hätte andere Erkenntnisse gewonnen. Dies unterstreicht die subjektive Einordnung der Arbeit, aus welcher sich weder allgemeingültige Aussagen noch verallgemeinernde Schlüsse ziehen lassen. Jedoch darf der Objektivität als eines von drei „klassischen“ Kriterien (Validität, Reliabilität und Objektivität) empirischer Forschung nicht zu viel Gewicht beigemessen werden, da diese nach Flick eher für quantitative Erhebungen ausgelegt und das Wirklichkeitsverständnis quantitativer beziehungsweise qualitativer Forschung zu unterschiedlich ist (vgl. Flick, 2017, S. 499). Misoch erwähnt zudem, dass die subjektive Realität im Zentrum der qualitativen Untersuchung steht, um subjektbezogene Erkenntnisse zu gewinnen (vgl. Misoch, 2015, S. 27f.). Durch das methodische Vorgehen der Triangulation (vgl. Kpt. 4.2) konnten die subjektbezogenen Erkenntnisse trotz ihres inferenten Charakters miteinander verglichen werden.

Die Filmsequenzen (*Beobachtung zweiter Hand* (Flick, 2017)), welche als Beobachtungsgrundlage dienten, erwiesen sich als hilfreich. Einerseits boten sie die Möglichkeit, identische Situationen zu analysieren und andererseits einzelne Teilsequenzen mehrmals zu betrachten. Auch die Probeaufnahmen, die im Vorfeld stattfanden, ermöglichten die Optimierung der Filmaufnahmen und waren schliesslich für die umfangreiche und qualitativ gute Auswahl an Filmmaterial verantwortlich. Ausserdem beinhalteten die Videosequenzen eine grosse Anzahl an Zusatzinformationen, die über den Befindlichkeitsausdruck hinaus gingen und für die Bezugspersonen bezüglich Fokussierung eine Herausforderung darstellten. Was auch Herrle, Kade und Nolda mit einer komplexen Verschränkung an Informationen beschreiben (vgl. Herrle, Kade & Nolda, 2010, S. 601). Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, taucht zudem die Subjektivität trotz Kriterienauswahl mit Orientierung an Denzin (vgl. Kpt. 4.3.2) wieder auf, denn jede andere forschende Person hätte eine andere Film-, Videosequenz-, respektive Zeitfensterauswahl auf Basis derselben Kriterien treffen können. Des Weiteren unterlagen die Beobachtungsergebnisse der Bezugspersonen auch einer subjektiven Färbung, denn auch Flick erwähnt, dass die Analyse filmischen Materials unterschiedlichen Interpretationen ausgesetzt ist (vgl. Flick, 2017, S. 311f.). Im Verlaufe der Durchführung zeigte sich die Eingrenzung des Datenumfangs, sprich die Fokussierung auf die drei Zeitfenster Anfang, Mitte und Ende pro Videosequenz, als Vorteil, da sich die Einschätzungen auf dieselben Ausschnitte der Filmsequenzen bezogen und dadurch Strukturierung und Vergleichbarkeit aufwiesen. Bei Befindlichkeitsaussagen, die nur für einen exakten Zeitpunkt und nicht für das gesamte Zeitfenster zutrafen, traten jedoch Probleme betreffend Einordnung auf. Dies weist auf eine Schwachstelle des Vorgehens hin.

Die Experteninterviews (Misoch, 2015) zeigten sich durch ihre reichhaltigen Aussagen, die von allen Interviewten als typisch, konstant und evident bezeichnet wurden, als aufschlussreich. Die Fülle der qualitativen Aussa-

gen war insofern eine Herausforderung, als dass die nötigen Informationen aus dem Transkript erkannt (codiert) und herausgeschält werden mussten. Im Vorfeld durchgeführte Probeinterviews deckten zudem den ungefähren Zeitrahmen der anstehenden Bezugspersonenbefragung auf und wiesen auf einen erheblich größeren Aufwand hin, wie anfänglich vermutet. Zusätzlich zeigte sich damit die Praxistauglichkeit des Leitfadeninterviews nach Misoch (2015). Dadurch konnte die Zeitplanung und der Inhalt angepasst werden, was sich als Vorteil herausstellte und sich in der Qualität der Aussagen zeigte. Als weitere Vorteile hinsichtlich Befragung erwiesen sich die Erfahrung des Autors als Mediator und der strukturelle Aufbau der Interviewfragen, welche sich am systemischen Ansatz der Mediation nach Diez orientieren und differenziertes Fragen in den Mittelpunkt stellen (vgl. Diez, 2005, S. 51, S. 159-166), um inhaltliche Tiefe und treffende Aussagen zu erhalten. Schwierigkeiten, die während den Befragungen auftauchten, betrafen die eingeschränkte Leistungsfähigkeit elektronischer Abspielgeräte, die das Vor- und Rückspulen einzelner Szenen nur mit Verzögerung ermöglichten und damit den Gesprächsfluss der Befragung beeinträchtigten. Obwohl sich die Rhythmisierung der Interviews im Vorfeld bewährte, stellten sich während des dritten Befragungsdurchgangs Konzentrationseinbußen seitens Interviewte und Interviewer ein. Dadurch waren zusätzliche Pausen nötig, um eine gute Qualität der Aussagen sicherstellen zu können, der Zeitrahmen erfuhr damit aber nochmals eine Erweiterung. Auch konnte jeweils zu Beginn der Gespräche eine „Anlaufphase“ festgestellt werden, in welcher der Interviewer eine gewisse Zeit brauchte, um in eine Art Flow (Csikszentmihalyi, 1975) des Erfragens hineinzukommen.

Die Verortung der Bezugspersoneneinschätzungen durch den Autor stützte sich auf den zweiten Durchgang des Leitfadeninterviews, in welchem anhand dreier Skalen, die der positiven Aktivierungsstärke (PA), der negativen Aktivierungsstärke (NA) und der Überprüfung (Valenz), die Grundlage der Markierungspunkte im Circumplexmodell (Schallberger, 2005) bestimmt wurden (vgl. Leitfadeninterview, Kpt. 14.2). Durch diese strukturierte Vorgabe war es möglich, die Aktivierungsgrade miteinander zu verrechnen, zu kontrollieren und im Modell zu verorten sowie den subjektiven Autoreinfluss zu minimieren. Hin und wieder zeigte sich unter den Bezugspersonen eine Unsicherheit, ob *glücklich* im Zusammenhang mit *dominierend-hoher positiver Aktivierung* als auch mit *dominierend-tiefer negativer Aktivierung* stehen kann oder für Letzteres eher der Valenzbegriff *zufrieden* zuträfe. Durch offene Rückfragen, die reflektierenden und zirkulären Charakter nach Diez (2005) aufwiesen, konnten die Unsicherheiten in den meisten Fällen ausgeräumt werden.

Die Untersuchung der Kommunikationskanäle, welche den Bezugspersonen Hinweise auf die aktuelle Befindlichkeit der Lernenden gaben, wurde insofern subjektiv beeinflusst, indem der Forscher die Information dazu aus den Interviews und somit aus zweiter Hand bezog. Infolge dessen war die Aussagenzuordnung zu den Kanälen abhängig von der individuellen Auffassung des Autors. Um diese Beeinflussungsvariable zu umgehen, hätten die Signale durch Bezugspersonen selbst festgehalten werden müssen. Weiter fiel in Anbetracht der unterschiedlichen Kanäle auf, dass auch quantitative Merkmale der Signale Hinweise auf die Befindlichkeit beinhalten konnten. Somit könnten zum Beispiel in einer zukünftigen Untersuchung die Lautäußerungen auf qualitativer und quantitativer Ebene betrachtet werden. Hierbei würde der Einbezug von Tincanis und Lorahs Beobachtungsdimensionen (vgl. Kpt. 2.2) die Möglichkeit neuer Erkenntnisse im Zusammenhang der Interpretation aktueller Befindlichkeit eröffnen. Denn auch wenn in der Fachliteratur von beispielsweise Bauersfeld, Fröhlich oder Simon die stark eingeschränkte Lautsprache schwerstbehinderter Menschen erwähnt ist (vgl. ebd.), wird

immerhin aus den Diagrammen 5 und 6 ersichtlich, dass die Bezugspersonen trotz der erheblichen verbal-sprachlichen Beeinträchtigung der Probandin und des Probanden mithilfe des Kanals der Lautäusserungen Signale hinsichtlich Befindlichkeit differenziert wahrnehmen konnten.

Die Darstellung der Daten hat sich in diesem Rahmen als nützlich erwiesen. Durch die kurze Situationsbeschreibung, gefolgt von den Einschätzungen im Circumplexmodell nach Schallberger (2005) mit der tabellarischen Darstellung der Unterbrüche und den Bezugspersonendaten aus den drei Zeitfenstern pro untersuchte Sequenz entstand eine übersichtliche Datenaufstellung pro Lernender. Daraus entstand eine gute Möglichkeit des Vergleichs. Ein Problem in Bezug auf die Übersichtlichkeit ergab sich allenfalls in der Häufung von Markierungspunkten im Modell von Schallberger (2005) infolge Übereinanderlegung der Einzelabbildungen, die auf den ersten Blick weder eine eindeutige Zuordnung zur Bezugsperson noch zum Unterbrechungszeitpunkt ermöglicht. Eine vergrösserte oder separierte Darstellung könnte in einer zukünftigen Arbeit Abhilfe schaffen.

Fazit und Ausblick

Die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik dieser Einzelfallstudie bedeutet für mich eine persönliche wie auch fachliche Bereicherung. Als pädagogische Fachperson integrativer Beschulung an einer Regelschule zeigten sich für mich im Alltag bis anhin wenig Berührungspunkte mit dem Bereich der Schwerstbehindertpädagogik. Das Eintauchen in dieses Gebiet eröffnete mir wortwörtlich eine neue Welt, von welcher ich auch in der alltäglichen Arbeit profitieren kann. Dabei vermittelten die eingefangenen Videosequenzen immer wieder die Fülle an Information, die diese Zeitfenster von rund drei Minuten enthalten und von meiner Seite in diesem differenzierten Ausmass nie erwartet wurde. Beeindruckend ist L's und S's grosses Repertoire an verschiedenen Signalen, welche im Zusammenhang mit ihrer aktuellen Befindlichkeit stehen. Es waren einerseits starke Signale, die Gefühle auszudrücken vermochten, und andererseits auch schwache, diffuse und beinahe unscheinbare Zeichen wahrzunehmen. Die Menge an Information gemessen am kleinen Zeitausschnitt beeindruckte alle Beteiligten sehr. Das führt mich zur Erkenntnis, dass fokussierte Beobachtungen von Unterrichtssituationen mit ihrer grossen Menge an Information bezüglich der aktuellen Befindlichkeit der Lernenden Anhaltspunkte bieten, wie der Unterricht und das Lernangebot verändert, angepasst oder erweitert werden könnte. Denn nach Fend und Sandmeier ist das Wohlbefinden ein Kernindikator für gelungenes Zusammenleben und somit Grundlage jeden Lernens (vgl. Fend & Sandmeier, 2004, S. 181).

Des Weiteren tauchte für mich die Frage auf, zu welchen Einschätzungen in Bezug auf das aktuelle Befinden Personen gelangen würden, die weder L noch S kennen aber über Fachwissen verfügen. Nach Misoch jedoch, zeichnen sich Experten durch erworbenes Sonderwissen aus, das einen spezifischen Bereich umfasst (vgl. Misoch, 2015, S. 120). Damit spricht sie einen Punkt an, der für Fröhlich und Simon unersetzlich für die Befindlichkeitseinschätzung schwer beeinträchtigter Menschen ist und zwar den Erfahrungswert der Bezugsperson im Umgang mit der beeinträchtigten Person (vgl. Fröhlich & Simon, 2010, S. 89-92). Für den Autor besteht darin aber zugleich die Gefahr, dass Expertinnen und Experten, die über das Fachwissen verfügen und zudem die Lernenden gut kennen, eine voreingenommene Haltung bei der individuellen Einschätzung der aktuellen Befindlichkeit einnehmen könnten und somit die Ergebnisse allenfalls verzerren würden. Altrichter und Posch sehen aus diesem Grund in der Perspektive einer dritten Person, die keinen direkten Bezug zu den Lernenden

hat, einen Gewinn und die Chance „blinde Flecken“ zu erfassen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 138). Somit könnte eine Ausweitung der Forschung mithilfe eines Bezugspersonentausches – die Bezugspersonen von L schätzen S ein und die Bezugspersonen von S schätzen L ein – eine neue Dimension eröffnen und zu einer Bereicherung respektive zu neuen Einsichten führen.

Am Schluss der Arbeit schliesst sich der Kreis, indem die Brücke zum Anfangspunkt, der Begründung der Themenwahl in der Einleitung, geschlagen wird. Die vorliegende Einzelfallstudie unterstreicht das Zusammenspiel von Unterricht und aktueller Befindlichkeit deutlich. Denn die Auswertung der Bezugspersonenaussagen weist darauf hin, dass Unterrichtsgestaltung, -inhalt, -setting, Partizipationsmöglichkeiten und Handlungen der Bezugspersonen, nebst der allgemeinen Tagesform, wie zum Beispiel die Laune oder der Gesundheitszustand von L und S, unmittelbaren Einfluss auf das aktuelle Befinden der Probandin und des Probanden ausübten. Gute Voraussetzungen einen Unterricht zu kreieren, der den Lernenden möglichst viele lernförderliche positive Emotionen ermöglicht, wie es die beobachteten Unterrichtssituationen in dieser Einzelfallstudie als gutes Beispiel aufzeigen, sollte uns Lehrpersonen ein lohnendes Ziel sein. Die erlebte Wertschätzung gegenüber L und S durch deren Klassenlehrperson und allen Beteiligten berührte mich zutiefst und zeigte mir wiederholt auf, dass die Verantwortung für den Unterricht und die damit im Zusammenhang stehenden Emotionen in den Händen der Lehrperson liegt. Um Zusammenhänge von Situationen und Befindlichkeit der eigenen Lernenden ergründen zu können, ist es unabdingbar, unsere subjektiven Einschätzungen mit anderen zu teilen, zu reflektieren und den fachlich interdisziplinären Austausch zu suchen, damit die eigene individuelle Wahrnehmung überprüft werden kann. Auch dann ist unsere aus der Beobachtung hervorgegangene Interpretation noch immer eine indirekte Sichtweise, die durch eigene subjektive Erfahrungsfiler geprägt wird und nur eine Annäherung darstellt, wie sich das Gegenüber tatsächlich fühlt. Und genau in dieser Annäherung besteht die Chance, gemeinsam eine Idee der wirklichen Befindlichkeit des Vis-à-vis zu erhalten. Dieser Punkt veranlasst mich in Zukunft vermehrt den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen verschiedener Fachrichtungen zu suchen. Ausserdem hat mir die Auseinandersetzung mit dem vorliegenden Thema die Tür zu einem weiteren Fachgebiet geöffnet und in mir das Interesse geweckt, in der Pädagogik mehrfach beeinträchtigter Menschen Fuss zu fassen.

9 Danksagung

An dieser Stelle spreche allen Personen, die mich bei der Umsetzung dieser Masterarbeit unterstützt haben, meinen herzlichen Dank aus.

★

Ein Dank geht an Dr. phil. Lars Mohr, Dozent an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. In seiner Rolle als Mentor hat er mich durch seine ressourcenorientierte und konstruktive Kritik wie auch auf fachliterarischer Ebene kompetent begleitet und stets mit einem Schuss Humor unterstützt.

★

Ein weiterer Dank gilt den beteiligten Bezugspersonen für ihre Zeit und das Interesse an der Mitarbeit dieser Einzelfallstudie. Ich bedanke mich für die Offenheit und das Vertrauen während der Interviews sowie für den gewährten Einblick in den Schulalltag, dessen wertschätzende Art und Weise mich sehr berührt hat.

★

Ein tiefer Dank geht an die Probandin und den Probanden dieser Studie und an die Eltern der beiden, die durch ihre Einwilligung das Vorhaben in diesem Rahmen ermöglichten. Es ist eine Bereicherung, die Jugendlichen kennengelernt zu haben.

★

Für das kompetente Lektorieren bedanke ich mich bei B.Sc. Colette Mouttet und Mag. phil. Gerald Klingler.

★

Meiner Familie und meinen Freunden danke ich für ihr Verständnis hinsichtlich meiner physischen wie mentalen Absorbierung durch die Masterarbeit, die angesichts des betriebenen Aufwands keine Seltenheit darstellte.

★

Ein abschliessender Dank geht an Frau Tanja Stolz, die sich für die Probeinterviews zur Verfügung stellte und somit die Überprüfung der Leitfadeninterviews auf Praxistauglichkeit ermöglichte.

10 Literaturliste

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Argyle, M. (2013). *Körpersprache & Kommunikation. Nonverbaler Ausdruck und Soziale Interaktion* (10. überarbeitete Neuaufl.). Paderborn: Junfermann.
- Audeoud, M. & Lienhard, P. (2012). *Veränderungen der Befindensqualität Hörgeschädigter vom Kinder- zum Jugendalter. Langzeiterfassung des subjektiven aktuellen und habituellen Befindens hörgeschädigter integriert und separiert beschulter Kinder und Jugendlicher*. Zugriff am 22.09.2017 unter http://peterlienhard.ch/download/121001_audeoud_lienhard_befindensqualitaet.pdf
- Baker, J. A., Dilly, L. J., Aupperlee, J. L. & Patil, S. A. (2003). The developmental context of school satisfaction: Schools as psychologically healthy environments. *School Psychology Quarterly* 18 (2), 206-221.
- Bauersfeld, S. (2010). Möglichkeiten der Kommunikation von Menschen mit schwerer Behinderung - der Körper als Kommunikationsmedium. In N. J. Maier-Michalitsch & G. Grunick (Hrsg.), *Leben pur – Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen* (S. 72-94). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
- Becker, P. (1994). Theoretische Grundlagen. In A. Abele & P. Becker (Hrsg.), *Wohlbefinden. Theorie-Empirie-Diagnostik* (S. 13-49). Weinheim: Juventa.
- Bless, H. & Fiedler, K. (1999). Förderliche und hinderliche Auswirkungen emotionaler Zustände auf kognitive Leistungen. In M. Jerusalem & R. Pekrun (Hrsg.), *Emotion, Motivation und Leistung* (S. 9-29). Göttingen: Hogrefe.
- Boenisch, J. (2010). Sprachförderung von Kindern mit Komplexer Behinderung neu denken. In N. J. Maier-Michalitsch & G. Grunick (Hrsg.), *Leben pur – Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen* (S. 25-40). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
- Bullinger, M. (2009). Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Forschungsstand und konzeptueller Hintergrund. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 17 (2), 50-55.
- Bundschuh, K. (2003). *Emotionalität, Lernen und Verhalten. Ein heilpädagogisches Lehrbuch*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Calabrese, S. (2017). *Herausfordernde Verhaltensweisen – Herausfordernde Situationen: Ein Perspektivenwechsel. Eine qualitativ-videoanalytische Studie über die Gestaltung von Arbeitssituationen von Menschen mit schweren Beeinträchtigungen und herausfordernden Verhaltensweisen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Denzin, N.K. (2015). Reading Film – Filme und Videos als sozialwissenschaftliches Erfahrungsmaterial. In U. Flick, E. v. Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung – ein Handbuch* (11. Aufl., S. 416-429). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Diener, E. (2000). Subjective Well-Being. *American Psychologist*, 55, 34-43.
- Diener, E. (2009). Introduction - the science of well-being: Reviews and theoretical articles by Ed Diener. In E. Diener (Hrsg.), *The science of well-being. The collected works of Ed Diener* (Bd. 1, S. 1–10). Dordrecht: Springer.
- Dietrich, A., Benz, M., Adler, J., Wolf, D. & Petitpie, A. (2006). *Schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen mit schwerster Behinderung in der Schweiz. Bestandsaufnahme und Perspektiven*. Luzern: Edition SZH.
- Diez, H. (2005). *Werkstattbuch Mediation*. Köln: Centrale für Mediation GmbH & Co. KG.
- Eder, F. (2007). *Das Befinden von Kindern und Jugendlichen in der österreichischen Schule. Befragung 2005. Bildungsforschung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur* (Bd. 20). Innsbruck: Studien Verlag.
- Fend, H. & Sandmeier, A. (2004). „Wellness“ oder Indiz für gelungene Pädagogik? In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 161-183). Bern: Haupt.
- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (8. völlig überarbeitete Neuaufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Fornefeld, B. (2009). Bei Leibe gelbildet – Sonderpädagogische Impulse. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 3, 107-114.
- Fröhlich, A. (2010). Kommunikation – Einführung ins Thema. In N. J. Maier-Michalitsch & G. Grunick (Hrsg.), *Leben pur – Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen* (S. 12-24). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
- Fröhlich, A. (2015). *Basale Stimulation – ein Konzept für die Arbeit mit schwer beeinträchtigten Menschen* (völlig überarbeitete Neuaufl.). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes Leben.
- Fröhlich, A. & Simon, A. (2008). *Gemeinsamkeiten entdecken. Mit schwerbehinderten Kindern kommunizieren* (aktualisierte Aufl.). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes Leben.
- Gläser-Zikuda, M. & Fuss, S. (2004). Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern im Unterricht. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 27-48). Bern: Haupt.
- Gössl, K. et al. (2015). *Unterricht und Förderung von Schülern mit schwerer und mehrfacher Behinderung*. Herausgegeben vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. München: Reinhardt.

- Götz, T., Zirngibl, A. & Perkon, R. (2004). Lern- und Leistungsmotivation von Schülerinnen und Schülern. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 49-66). Bern: Haupt.
- Hascher, T. (2004a). Wohlbefinden in der Schule – eine Einführung. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 7-23). Bern: Haupt.
- Hascher, T. (2004b). *Wohlbefinden in der Schule. Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie*. Münster: Waxmann.
- Hascher, T. (2005). Emotionen im Schulalltag: Wirkungen und Regulationsformen. *Zeitschrift für Pädagogik* 51, 5, S. 610-625. Zugriff am 20.07.2017 unter http://www.pedocs.de/volltexte/2011/4771/pdf/ZfPaed_2005_5_Hascher_Emotionen_im_Schulalltag_D_A.pdf
- Hascher, T. & Baillod, J. (2004). Soziale Integration und Wohlbefinden. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 133-158). Bern: Haupt.
- Hascher, T. & Lobsang, K. (2004). Das Wohlbefinden von SchülerInnen. Faktoren, die es stärken, und solche, die es schwächen. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 203-228). Bern: Haupt.
- Haupt, U. (2006). *Wie Lernen beginnt. Grundfragen der Entwicklung und Förderung schwer behinderter Kinder*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Helmkamp, S. (2001). Methodische Überlegungen zur stellvertretenden Beantwortung. In U. Hensel (Hrsg.), *Qu An Ta. Qualitätssicherung der Angebote in der Tagesförderung für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Instrumentarium zur Qualitätssicherung im "Zweiten Milieu"* (S. 49-52). Marburg: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung.
- Herrle, M., Kade, J. & Nolda, S. (2010). Erziehungswissenschaftliche Videographie. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3. vollständig überarbeitete Aufl., S. 599-619). Weinheim und München: Juventa.
- Huebner, E. S. & Diener, C. (2008). Research on life satisfaction of children and youth. Implication for the delivery of school-related services. In M. Eid & R. J. Larsen (Hrsg.), *The science of subjective well-being* (9. Aufl., S. 376–392). New York: Guilford Press.
- Janz, F., Klaus, T. & Lamers, W. (2006). *Die Teilhabe von Kindern mit schwerer und mehrfacher Behinderung an der schulischen Bildung. Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt zur Bildungsrealität von Kindern und Jugendlichen mit schwerer und mehrfacher Behinderung in Baden-Württemberg (BiSB). Teil I – Fragebogenerhebung*. Universität Heidelberg. Zugriff am 26.07.2017 unter

https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/wp/wp-klauss/Forschung_zur_Bildung_von_Menschen_mit_schwerer_Behinderung.pdf

- Klafki, W. (1977). Organisation und Interaktion in pädagogischen Feldern. These und Argumentationsansätze zum Thema und Terminologie. *Zeitschrift für Pädagogik*, 13, 11-37.
- Knoblauch, H. (2004). Die Video-Interaktions-Analyse. *Sozialer Sinn*, 5, S. 123-138. Zugriff am 21.11.2017 unter http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/757/ssoar-sozsinn-2004-1-knoblauch-die_video-interaktions-analyse.pdf
- Lucas, R. E. & Diener, D. (2009). Personality and subjective well-being. In E. Diener (Hrsg.), *The science of well-being. The collected works of Ed Diener* (Bd. 1, S. 75-102). Dordrecht: Springer.
- Mayring, P. (1987). Subjektives Wohlbefinden im Alter: Stand der Forschung und theoretischen Weiterentwicklung. *Zeitschrift für Gerontologie*, 20, 367-376.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: De Gruyter Oldenbourg
- Mohr, L. (2010). Was ist Basale Stimulation? In Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V. (Hrsg.), *Basale Stimulation in 9 Sprachen* (S. 9-18). Norderstedt: Books on Demand.
- Mohr, L & Venetz, M. (2017). Evidenzbasierung in der Pädagogik bei schwerster Behinderung. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 62 (4), 394-404.
- Musenberg, O. (2015): Geistige Entwicklung. In I. Hedderich, G. Biewer, J. Hollenweger & R. Markowetz (Hrsg.), *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik* (S. 213-218). Bad Heilbrunn: Utb.
- Nakamura, J. & Csikszentmihalyi, M. (2005). The concept of flow. In R. Snyder & S. J. Lopez (Hrsg.), *Handbook of positive psychology* (S. 89-105). New York: Oxford.
- Niehoff, D. (2015). *Methoden in Heilpädagogik und Heilerziehungspflege. Basale Stimulation und Kommunikation* (4. Aufl.). Köln: Bildungsverlag EINS.
- Opdenakker, M.-C. & Van Damme, J. (2000). Effects of schools, teaching staff and classes on achievement and well-being in secondary education. Similarities and differences between school outcomes. *School Effectiveness and School Improvement*, 11, 165-196.
- Palisano, R. et al. (2007). *GMFCS*. CanChild Centre for Childhood Disability Research, Institut for Applied Health Sciences, McMaster University, Hamilton, Canada. Zugriff am 15.12.2017 unter <http://cp-netz.uniklinik-freiburg.de/cpnetz/live/mediadokumente/therapiekurvenneu2.pdf>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (2. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.

- Samuel, J. & Pritchard, M. (2001). The ignored minority. Meeting the needs of people with profound learning disability. *Tizard Learning Disability Review*, 6, 34-44.
- Sarimski, K. (2016). *Soziale Teilhabe von Kindern mit komplexer Behinderung in der Kita*. München: Reinhardt.
- Schallberger, U. (2006). Die zwei Gesichter der Arbeit und ihre Rolle für das Wohlbefinden: Eine aktivierungstheoretische Interpretation. *Wirtschaftspsychologie*, 2 (3), 96-102.
- Schallberger, U., Pfister, R. & Venetz, M. (1999). Arbeitsbericht Nr. 1 aus dem Projekt: *Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit. Theoretische Rahmenüberlegungen zum Erlebens-Stichproben-Fragebogen (ESF) und zu den Operationalisierungen*. Zürich. Psychologisches Institut der Universität, Ableitung Angewandte Psychologie. Zugriff am 29.08.2017 unter <https://www.psychologie.uzh.ch/dam/jcr:00000000-4a5f-c2e5-ffff-ffff9b0a251b/ABQEAF1.pdf>
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule* (2. Aufl.). München Basel: Reinhardt.
- Tincani, M. & Lorah, E. R. (2015). Defining, Measuring and Graphing Behavior. In F. Brown, J. L. Anderson & R. L. De Pry (Hrsg.), *Individual Positive Behavior Supports. A Standards-Based Guide to Practices in School and Community Settings* (S. 181-200). Baltimore: Brookes.
- Van Petegem, K., Aelterman, A., Van Keer, H. & Rosseel, Y. (2007). The influence of student characteristics and interpersonal teacher behaviour in the classroom on student's wellbeing. *Social Indicators Research*, 85, 279-291.
- Venez, M., Tarnutzer, R. (2012). Schulisches Integriertsein und Befinden im Unterricht. Vergleichende Analysen von Lernenden mit und ohne besonderen Förderbedarf in integrativen Schulen. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 103-118). Bad Heilbrunn: Klinikhardt.
- Venez, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder. Vergleichenden Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen* (Bd. 32). Bern: Edition SZH/ CSPS.
- Wachsmuth, S. (2010). Körpersprachliche Kommunikation. In N. J. Maier- Michalitsch & G. Grunick (Hrsg.), *Leben pur- Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen* (S. 58-71). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
- Watzlawick P., Beavin, J. H. & Jackson, D. D. (2011). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien* (12. Aufl.). Bern: Huber.

11 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Laut- und körpersprachliche Komponenten der menschlichen Sprache, durch den Autor adaptierte Grafik in Anlehnung an Forgas (1999) und Argyle (2002)</i>	10
<i>Abbildung 2: Sieben Entwicklungsbereiche, durch den Autor adaptierte Grafik in Anlehnung an Fröhlich und Haupt (1993)</i>	11
<i>Abbildung 3: Circumplexmodell nach Watson und Tellegen (1985)</i>	16
<i>Abbildung 4: Circumplexmodell affektiver Zustände von Schallberger (2005) adaptiert nach Watson und Tellegen (1985).....</i>	17
<i>Abbildung 5:Flow-Quadrantenmodell nach Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi (1991).....</i>	18
<i>Abbildung 6: Circumplexmodell affektiver Zustände von Schallberger (2005) adaptiert nach Watson und Tellegen (1985) in Kombination mit dem Flow-Quadrantenmodell nach Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi (1991)</i>	19
<i>Abbildung 7: Beispiel Verortung der Aktivierungszustände durch den Autor im Circumplexmodell nach Schallberger (2005)</i>	34
<i>Abbildung 8: Untersuchungssetting schematisch dargestellt</i>	36
<i>Abbildung 9: Vorgehensschritte</i>	39
<i>Abbildung 10: Durch die Bezugspersonen erfasste Aktivierungszustände im Circumplexmodell nach Schallberger (2005) dargestellt, ergänzt mit Beschriftung der Kreisachtel; Definition der Mittelachsen: 1. PA+ = NA+, 2. PA+ = NA-, 3. PA- = NA-, 4. PA- = NA+; Videosequenz 1 von L</i>	41
<i>Abbildung 11: Durch die Bezugspersonen erfasste Aktivierungszustände im Circumplexmodell nach Schallberger (2005) dargestellt, ergänzt mit Beschriftung der Kreisachtel; Definition der Mittelachsen: 1. PA+ = NA+, 2. PA+ = NA-, 3. PA- = NA-, 4. PA- = NA+; Videosequenz 2 von L</i>	45
<i>Abbildung 12: Durch die Bezugspersonen erfasste Aktivierungszustände im Circumplexmodell nach Schallberger (2005) dargestellt, ergänzt mit Beschriftung der Kreisachtel; Definition der Mittelachsen: 1. PA+ = NA+, 2. PA+ = NA-, 3. PA- = NA-, 4. PA- = NA+; Videosequenz 1 von S.....</i>	50
<i>Abbildung 13: Durch die Bezugspersonen erfasste Aktivierungszustände im Circumplexmodell nach Schallberger (2005) dargestellt, ergänzt mit Beschriftung der Kreisachtel; Definition der Mittelachsen: 1. PA+ = NA+, 2. PA+ = NA-, 3. PA- = NA-, 4. PA- = NA+; Videosequenz 2 von S.....</i>	54
<i>Abbildung 14: Alle durch die Bezugspersonen erfasste Aktivierungszustände im Circumplexmodell nach Schallberger (2005) dargestellt mit Ergänzung des Flowbereichs in Anlehnung an das Flow-Quadrantenmodell</i>	

nach Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi (1991) und der Beschriftung der Kreisachtel; Definition der Mittelachsen: 1. PA+ = NA+, 2. PA+ = NA-, 3. PA- = NA-, 4. PA- = NA+; Zusammenzug von allen Videosequenzen
 68

12 Diagrammverzeichnis

Diagramm 1: Aussagen bezüglich somatischer Signale und Lautäusserungen durch die Bezugspersonen Karibikblau, Orange und Lila; Videosequenz 1 von L..... 44

Diagramm 2: Aussagen bezüglich somatischer Signale und Lautäusserungen durch die Bezugspersonen Karibikblau, Orange und Lila; Videosequenz 2 von L..... 49

Diagramm 3: Aussagen bezüglich somatischer Signale und Lautäusserungen durch die Bezugspersonen Blau, Gelb und Rosa; Videosequenz 1 von S..... 53

Diagramm 4: Aussagen bezüglich somatischer Signale und Lautäusserungen durch die Bezugspersonen Blau, Gelb und Rosa; Videosequenz 2 von S..... 58

Diagramm 5: Zusammenzug der Diagramme 1 und 2; Videosequenz 1 und 2 von L..... 65

Diagramm 6: Zusammenzug der Diagramme 3 und 4; Videosequenz 1 und 2 von S..... 66

Diagramm 7: Durch die Bezugspersonen beachteten somatischen Signale im Gesamtüberblick..... 69

13 Tabellenverzeichnis

*Tabelle 1: Einflussvariablen des Wohlbefindens systemisch dargestellt in Anlehnung an Hascher (2004b, S. 163).
 23*

Tabelle 2: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Videosequenz 1 von L..... 41

Tabelle 3: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Videosequenz 2 von L..... 46

Tabelle 4: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Videosequenz 1 von S..... 50

Tabelle 5: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Videosequenz 2 von S..... 55

14 Anhang

14.1 Bestätigung Einwilligung

Einwilligungsbestätigung

Oliver Riederer
Schulischer Heilpädagoge Mogelsberg
Russenstrasse 9
9122 Mogelsberg
+41 71 374 19 46
oliver.riederer@schuleneckertal.ch

Mogelsberg, den 26. Mai 2017

Bewilligung für Filmaufnahmen

Liebe Familie

Mein Name ist Oliver Riederer. Ich arbeite an der Primarschule Mogelsberg als schulischer Heilpädagoge und absolviere die Ausbildung zum Heilpädagogen an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Meine Masterarbeit widmet sich dem Thema, wie Lehrpersonen das Befinden ihrer Schülerinnen und Schüler mit Mehrfachbehinderung bei bestimmten Arbeitssituationen einschätzen. Dazu werden Filmsequenzen mit verschiedenen schulischen Alltagssituationen analysiert und interpretiert.

Alle Daten und Angaben, welche für die Arbeit verwendet werden, sind anonymisiert, das heisst, ohne Namen und Angaben, welche Lehrpersonen oder Schülerinnen bzw. Schüler identifizieren könnten. Zudem werden die Filmaufnahmen mit Beendigung der Arbeit gelöscht.

Der Schulleiter, sowie die Klassenlehrperson von , haben Interesse an diesem Thema mitzuarbeiten und mich bei meiner Arbeit zu unterstützen.

Mit der Einwilligung Ihr Kind im Rahmen der Masterarbeit zu filmen, begünstigen Sie meine Forschungsarbeit massgeblich. Für allfällige Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse

Oliver Riederer

Hiermit erteilen wir die Bewilligung für Filmaufnahmen unseres Kindes _____ im Rahmen der Masterarbeit von Oliver Riederer.

Ja

Nein

Alle Angaben, die den Filmaufnahmen entnommen werden, werden in der Masterarbeit anonymisiert.
Nach Beendigung der Masterarbeit werden alle Filmaufnahmen gelöscht.

Ort und Datum:

Wil, 25. April 2017

Name und Unterschrift:

[Handwritten Signature]

Bitte geben Sie die ausgefüllte Einwilligungsbestätigung der Klassenlehrperson Ihres Kindes ab.

Herzlichen Dank.

Sie dürfen auch gerne Kontakt via Mail
aufgreifen
oder telefonisch
falls sie etwas aus Elternsicht
besprechen möchten.
Viel Spass und Unterstützung
bei der Masterarbeit

Hiermit erteile ich die Bewilligung für Filmaufnahmen meines Kindes _____ im Rahmen der Masterarbeit von Oliver Riederer.

Ja

Nein

Alle Angaben, die den Filmaufnahmen entnommen werden, werden in der Masterarbeit anonymisiert.
Nach Beendigung der Masterarbeit werden alle Filmaufnahmen gelöscht.

Ort und Datum: 25.4.17 _____

Name und Unterschrift : _____

Bitte geben Sie die ausgefüllte Einwilligungsbestätigung der Klassenlehrperson Ihres Kindes ab.

Herzlichen Dank.

14.2 Leitfadeninterview

Leitfaden für die einzelnen Interviews mit den Bezugspersonen

Probandin/Proband: Bezugsperson: Interview: 1 oder 2 (_____)

Positive Aktivierung (PA):

Negative Aktivierung (NA):

Valenz:

Abbildung anhand des Circumplexmodells nach Schallberger (2005):

Leitfragen zur Aufdeckung der Beweggründe gemachter Aussagen hinsichtlich veränderter Befindenssituationen

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/ beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?
2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?
3. Du schätzt die Befindlichkeit der Probandin/ des Probanden in dieser Videosequenz als typisch/ untypisch ein.
 - 3.1 Befindlichkeit ist konstant/ wechselhaft.
 - 3.2 Befindlichkeit ist evident/ vage.

Erweiterungsorientierte Frage

Was hat Dich während dieser Filmsequenz in Erstaunen versetzt mit Fokus auf die Befindlichkeit?

14.3 Interviewtranskriptionen

Hinsichtlich der folgenden Transkripte ist anzumerken, dass zu Gunsten der Leserlichkeit die einzelnen Äusserungen zu den personensorientierten Fragen jeweils unter einem Kapitel festgehalten werden.

Leitfragen zur Aufdeckung der Beweggründe gemachter Aussagen hinsichtlich veränderter Befindenssituationen

Probandin/Proband: L

Bezugsperson: ■

Sequenz/Interview: 1

Befindlichkeit am Sequenzanfang (Zeitfenster: 00 min 00 s bis 00 min 10 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als **begeistert** und **eher glücklich** wahr.

Personensorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/ beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Als erstes fällt mir bei L auf, dass sie einen Moment gebraucht hat, um in eine Begeisterung hineinzukommen. Am Anfang war sie mit der Aufmerksamkeit fast etwas weit weg. Darum hat es auch erst jetzt, hat man zumindest den Eindruck, ihr echtes Interesse geweckt, das was sie hier hört. Und sie richtet jetzt ihren Blick auf die Szene, auf die Sängerinnen und lauscht. Zudem zeigt L in erster Linie mit ihrer ruhigen Gestik und aber auch mit der offenen Körperhaltung ihre Freude und etwas später sieht man es auch an der fröhlichen Mimik. So etwas wie ein Schmunzeln ist zu erkennen. Sie nimmt auch immer wieder Blickkontakt mit den Sängerinnen auf.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Den Bereich der Eigeninterpretation, kann ich nicht ganz ausschalten. Weil es sehr situativ ist und L in dieser geschlossenen Welt, in diesem Rahmen mit den zwei Praktikantinnen, welche sich mit ihr und S befassen, ein klares oder auch eindeutiges Befinden zeigt. Also eben, aus meiner Sicht.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Für mich ist die Befindlichkeit ziemlich eindeutig. Klar, es könnte sein, dass sie nicht so begeistert ist wie ich das annehme aber das ist schwierig zu sagen. Ich denke aber, dass sie schon ziemlich zufrieden oder eben glücklich wirkt.

Befindlichkeit in der Sequenzmitte (Zeitfenster: 01 min 00 s bis 01 min 34 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als **eher gelangweilt** und **eher zufrieden** wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Be-
findlichkeit?

Hier habe ich eben einen deutlichen Einbruch in der Aufmerksamkeit festgestellt. Als ob sie anzeigen würde, dass es jetzt gut ist und es langsam reicht. Vielleicht eine andere Platte auflegen oder ihr etwas anbieten, das mehr in Richtung Aktivität geht, bei welcher L sich beschäftigen kann oder sie mehr unterhalten lassen kann. Man sieht das ganz deutlich an ihrer Gestik, aber auch an der Körperhaltung, in dem, dass sie sich ein wenig aufrichtet. Sie bewegt dabei die Finger so zappelnd, was eine Körperbewegung ist aber auch zur Gestik gehört. Ja, für mich ist es eher eine Gestik. Interessanterweise hat L bis jetzt den gesamten Bereich der Lautäusserungen ausgelassen, wie zum Beispiel *Wiichsä*, was sonst nicht untypisch für sie ist.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Schon ziemlich eindeutig. Zwar kenne ich L aus anderen Situationen aber ich würde sagen schon eindeutig.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Es ist ähnlich wie vorhin. Ich kann nicht mit absoluter Sicherheit sagen, wie die Befindlichkeit genau ist. Ich denke, sie ist schon zufrieden und es geht ihr allgemein gut in dieser Situation.

Befindlichkeit am Sequenzende (Zeitfenster: 02 min 00 s bis 03 min 04 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als **eher bis sehr begeistert** und **eher glücklich** wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Be-
findlichkeit?

Ja genau, jetzt kommt das *Swingen* im Rhythmus zur Musik. Jetzt habe ich den Eindruck, dass sie hier in den *Flow* reinkommt. Sie geht in der Handlung auf. Das signalisiert sie eindeutig mit ihren Schaukelbewegungen, also eine Körperbewegung. Sonst aber zu der Nähe und Distanz hat sich nichts verändert. Aber sie *groovt* richtig.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Sehr eindeutig. Das kenne gut von ihr.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Ich denke, man sieht es ihr gut an, dass sie im *Flowzustand* ist. Wenn sie unter Einfluss von starken Medikamenten wäre, dann wäre meine Interpretation vielleicht eine andere.

3. Du schätzt die Befindlichkeit der Probandin/ des Probanden in dieser Videosequenz als typisch/ untypisch ein.
 - 3.1 Befindlichkeit ist konstant/ wechselhaft.
 - 3.2 Befindlichkeit ist evident/ vage.

Erweiterungsorientierte Frage

Was hat Dich während dieser Filmsequenz in Erstaunen versetzt mit Fokus auf die Befindlichkeit?

Für L ist das eine relativ lange Zeit, klar mit kleinen Schwankungen, wobei sie aber doch in einem ziemlich guten, ruhigen und konzentrierten Modus war. Es wird mir durch diese Filmsequenz bewusst, dass man L hinsichtlich ihrer Zukunft ein möglichst ruhiges und konstantes Arbeitsumfeld gönnen sollte. Ich denke dabei an die Anschlusslösung nach der Schulzeit.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Leitfragen zur Aufdeckung der Beweggründe gemachter Aussagen hinsichtlich veränderter Befindenssituationen

Probandin/Proband: L

Bezugsperson: ■

Sequenz/ Interview: 2

Befindlichkeit am Sequenzanfang (Zeitfenster: 00 min 00 s bis 00 min 15 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als *neutral* wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/ beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Zuerst ist die ganze Konzentration beim Ball gewesen und sie hat geschaut, was der macht und das hat sich dann ziemlich schnell erschöpft für den Moment. Darum konnte dieser dann auch mal locker wegfliegen. Mit dem signalisiert sie in meinen Augen, dass es gut gewesen ist, aber ihr nun was anderes geboten werden können.

te. Im Sinne von: „Jetzt könntet ihr was runterrocken“. Sie zeigt das ganz klar mit der Körperbewegung. Und vielfach begleitet sie solche Handlungen mit Lauten, was sie hier interessanterweise nicht macht. Ich kenne sie eher so. Dafür sehe ich aber in der Körperhaltung auch ein konzentriertes In-sich-sein, indem sie sich nach vorne beugt und ihre Hände ineinanderlegt. Es ist so wie ein Einschliessen.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Ich kenne L genau so und erkenne sie wieder. Ihre Befindlichkeit ist schon ziemlich eindeutig.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Vielleicht ist das Befinden etwas weniger stark oder eben stärker. Ich glaube aber nicht, dass es total anders ist. Es ist immer ein bisschen Spekulation.

Befindlichkeit in der Sequenzmitte (Zeitfenster: 01 min 10 s bis 01 min 45 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als eher zufrieden wahr.

Personorientierte Fragen

- | | |
|---|---|
| 1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden? | 3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen? |
| 2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast? | 4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit? |

Ja genau, jetzt ist sie auf der Hut vor S, da er schon die Hand ausgestreckt hat. Es hat einen scheuen Blickkontakt gegeben zum Gegenüber und sie ist erstaunlich bereit, obwohl es eine zweite Anfrage gebraucht hat, den Ball abzugeben. Obwohl sie aber auch damit gezeigt hat, dass es mit zwei Bällen cooler ist als mit einem und insgesamt doch bereitwillig den einen Ball abgibt. Erstaunlicher Weise hat sie das aber nicht so aus dem Konzept gebracht und es geht ihr deshalb nicht markant schlechter. Das sieht man gut an ihrer Körperbewegung, die sie in die Richtung von S gemacht hat. Das war eine Abwehrbewegung. So quasi: "Ich muss auf der Hut sein, da könnte noch etwas kommen!" Dazu hat sie den Arm benutzt, um auf die Distanz zu gehen. Sie wirkt auf mich aber nicht aggressiv dabei, eher gefasst, da sie weiss, dass sie nun genug Abstand zu S hat.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Sehr eindeutig.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Von aussen betrachtet nimmt L die Situation ziemlich cool. Vielleicht täuscht dieser Eindruck und innerlich geht vielleicht doch etwas anderes ab und sie fühlt sich weniger wohl als angenommen.

Befindlichkeit am Sequenzende (Zeitfenster: 01 min 57 s bis 03 min 03 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als **neutral** mit **Tendenz zufrieden** wahr.

Personensorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Be-
findlichkeit?

Ja genau, sobald der Körperkontakt abgekoppelt wurde, ist sie körperlich leicht eingesackt und interessanterweise der blitzschnelle Griff wieder zum Ball. Begnügt sich dann mit dem einen Ball und befindet sich im Grunde wieder im Anfangsmodus, in der neutralen Befindlichkeit. Für mich ist diese Reaktion keine Überraschung, denn die durch die Klassenhilfe ausgelöste Interaktion war so intensiv, dass diese fast sicher ein Wohlbefinden auslösen musste. Natürlich vorausgesetzt, die Person begrüsst den Körperkontakt und hat diesen gerne. Nur dann ist dies der Fall, wie bei L. Dabei muss natürlich auch die Beziehung zwischen der Bezugsperson und L stimmen, sonst würde das nicht funktionieren. Dieses Höchstmass an Zuwendung, mehr kannst du fast nicht geben, löste bei ihr schlagartig etwas aus und bringt was in Bewegung. Gewisse Parameter sind dann aber wieder verschwunden. Sie schaut dann primär in Richtung Boden und das Lachen ist schwer zu erkennen oder die Mimik. Die Körperhaltung wirkt zudem weniger aktiviert. Lautäusserung habe ich zudem keine wahrgenommen. Die Körperhaltung signalisierte aber wieder: „Ich möchte wieder in meiner Welt sein, die ich halt einfach kenne. Wenn ich nicht aktiviert werde, dann bin ich so.“ Man könnte sagen, in sich geschlossen und nach vorne gebeugt.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Also doch, *moll*, wenn ich es jetzt vor allem an der Interaktion daran anbinde, an welcher die Amplitude so ausgeschlagen hat, dann ist das sehr, sehr typisch und eindeutig, da sie stark auf Ausseninputs reagieren kann.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Eben auch hier könnte man bei dieser Sequenz anfügen, dass bei schlechter Verfassung von L die Interpretation viel schwieriger würde und nicht so klare Zeichen zu sehen wären wie jetzt. Dabei wirkt sie dann vielfach innerlich aufgelöst und zeigt gegen sich selbst gerichtete Aggressionen, wie beispielsweise Selbstbisse, was einen als Bezugsperson schon beim Zusehen schmerzt und vor dem möchte man sie dann am liebsten schützen.

3. Du schätzt die Befindlichkeit der Probandin/ des Probanden in dieser Videosequenz als typisch/ untypisch ein.
- 3.1 Befindlichkeit ist konstant/ wechselhaft.
- 3.2 Befindlichkeit ist evident/ vage.

Erweiterungsorientierte Frage

Was hat Dich während dieser Filmsequenz in Erstaunen versetzt mit Fokus auf die Befindlichkeit?

Dabei kommt mir als erstes die Attacke von S in den Sinn, welche von seiner Seite aus aggressiv ausgeführt worden ist. Wobei diese Handlungen bei ihm eher Reflexe sind und wenig zielgerichtet erscheinen. Ich habe es sehr erstaunlich gefunden, wie sie die vermeintliche Aggressivität von S relativ sanft abwehrte, ohne zurückzublicken und sich ihre Befindlichkeit äusserlich gesehen kaum veränderte. Und das andere ist wahrscheinlich für Aussenstehende erstaunlich, wie schnell L den Gefühlsmodus ändert, wenn sie von aussen aktiviert wird. Ich kenne sie ja, bin aber trotzdem immer wieder erstaunt.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Leitfragen zur Aufdeckung der Beweggründe gemachter Aussagen hinsichtlich veränderter Befindenssituationen

Probandin/Proband: L

Bezugsperson: ■

Sequenz/ Interview: 1

Befindlichkeit am Sequenzanfang (Zeitfenster: 00 min 00 s bis 00 min 44 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als eher neutral mit zufriedenen Zügen wahr.

Personorientierte Fragen

- | | |
|--|---|
| 1. Worauf achtest Du bei der Probandin/ beim Probanden? | 3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen? |
| 2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die Du festgestellt hast? | 4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit? |

Das sehe ich anhand der Körperspannung, dass sie aufrecht sitzt. L ist jetzt nicht ins sich gewandt, wie sie sonst des Öfteren ist. Sie schaut herum und schaut auch die Leute an. Ich habe den Eindruck, sie ist wach und aufmerksam und den Sängerinnen zugewandt. Sie ist gespannt was nun kommen mag. Dann geht die Musik los und sie wendet sich weg, da sie bemerkt, dass es nicht ihr Lied sondern S's Lied ist. Da wendet sie sich etwas enttäuscht weg und beisst sich leicht auf die Lippen und schaut in eine andere Richtung. Es ist aber nicht so einschneidend, dass es sie stressen würde, darum ist sie eher entspannt aber doch nicht wirklich glücklich, da es eben nicht ihr Lied ist.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Für mich ist das eher eindeutig aber eben, mit einem Restzweifel, den man nie loskriegt.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Eventuell passt ihr auch die Situation mit S nicht, da sie nicht im Mittelpunkt steht zu diesem Zeitpunkt und dies löst die leichte Enttäuschung aus. Aber schliesslich bleibt auch dann die gleiche Gefühlslage.

Befindlichkeit in der Sequenzmitte (Zeitfenster: 01 min 00 s bis 02 min 30 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als **eher glücklich und eher wach** wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Anhand der Bewegungen, denn sie reibt den Zeig- und Mittelfinger wiederholt und in schneller Geschwindigkeit am Daumen. L wird körperlich aktiver. Sie und dann auch ihre Emotion gehen mit der Musik mit und zeigt das anhand ihrer Körperbewegung. Die Musik gefällt ihr und es geht ihr gut dabei. Sie setzt mit ihrer Bewegung die Musik in eine Art Gestik um. Wenn sie aber voll begeistert wäre, dann würde sie mitsingen. Sie liebt schnellere Lieder mehr, in welchen die Post abgeht und ist darum bei diesem langsamen Lied zufrieden aber es könnte mehr fetzen, was sie dann lauthals unterstützen und ihre Stimmung anheizen würde. Aber trotzdem, sie ist total aufmerksam und lauscht der Musik.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Ja, ja, das ziemlich eindeutig für mich.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Das schwierig zu sagen. Ich denke aber, dass sie vielfach wacher ist als man sie wahrnimmt. Dann könnte es gut möglich sein, dass die Befindlichkeit auch durch einen Filter zum Ausdruck kommt und etwas verfälscht wird.

Befindlichkeit am Sequenzende (Zeitfenster: 02 min 30 s bis 03 min 04 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L wieder **entspannter und eher zufrieden** wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Be-
findlichkeit?

Leider sehe ich die Mimik zu wenig, da sie die Haare im Gesicht hat und sich zudem wieder nach vorne beugt. Aber hauptsächlich sehe ich es ihr am Tonus an, wie es ihr gerade geht. Ich erahne aber, dass der Blickkontakt mit ihrer Betreuerin wieder zunimmt, da es den Eindruck erweckt, sie sehe wieder vermehrt in diese Richtung. Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist aber auch zu Ende und dass sehe ich an ihrer Haltung. Die Wachheit ist weg und sie ist ein wenig mehr ins gesackt als zu Beginn. Zuvor war ja eine Steigerung in den Bewegungen zu sehen und auch in der Wachheit. Nun ist dies ganz klar weniger. Als Interpretation ist das vielleicht auch als innerliches Nachklingenlassen der Musik und der ganzen Situation einzuordnen. Es sind aber wirklich nur Nuancen, die ganz fein ausgestaltet sind durch ihren Tonus oder feine Bewegungen. Es wirkt wie einen kurzen Moment innehalten und dann wieder die Konzentration auf die Musik.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Am Schluss ist es für mich weniger eindeutig wie zu Beginn, da ich nicht recht weiss, lässt die Aufmerksamkeit nach oder ist es doch die Befindlichkeit, die mit dem melancholischen Lied zusammenhängt. Oder liegt es daran, dass mehrere Leute hier sind und sie dadurch nicht die ganze Aufmerksamkeit geschenkt kriegt. Es ist schwierig einzuschätzen.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Es könnte auch sein, dass sie innerlich denkt, jetzt könnte bald was anderes kommen, das energiegeladener ist oder mehr Abwechslung bringt. Vielleicht deute ich das hämische Lächeln völlig falsch und es ist auch ein Ausdruck von Wohlbefinden. Aber ich denke doch eher nicht, da die Dauer des Lächelns dafür zu kurz ist. Vor allem ist zu beachten, dass er eben auch anders lachen kann.

3. Du schätzt die Befindlichkeit der Probandin/ des Probanden in dieser Videosequenz als typisch/ untypisch ein.
 - 3.1 Befindlichkeit ist konstant/ wechselhaft.
 - 3.2 Befindlichkeit ist evident/ vage.

Erweiterungsorientierte Frage

Was hat Dich während dieser Filmsequenz in Erstaunen versetzt mit Fokus auf die Befindlichkeit?

Ich finde erstaunlich, wie lange sich L auf diese Situation einlassen konnte und zwar gut einlassen konnte. Sie zeigte für ihre Verhältnisse eine grosse Aufmerksamkeitsspanne, was sich auch im Befinden zeigte.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Leitfragen zur Aufdeckung der Beweggründe gemachter Aussagen hinsichtlich veränderter Befindenssituationen

Probandin/Proband: L

Bezugsperson: ■

Sequenz/Interview: 2

Befindlichkeit am Sequenzanfang (Zeitfenster: 00 min 00 s bis 00 min 16 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als **neutral bis eher zufrieden** wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Sie lacht, es geht ihr gut und sie spielt mit dem Ball. Sie ist zufrieden. Sie kriegt mit, dass ich bei S bin aber es geht ihr gut, da sie ihren Ball hat. Am Gesicht an hat man es gesehen, wie sie *smilet*. Das Lachen ist für mich am auffälligsten und ich interpretiere daraus, dass es ihr gut geht. Aber ich muss sagen, dass das jetzt schwieriger einzuschätzen ist, wie die Situation zuvor. Es läuft mehr in der Umgebung und L sitzt eher für sich da, beschäftigt sich mit dem Ball, lacht, ist aber zudem eher passiv. Sie sitzt in sich gekehrt und nach vorne gebeugt da. Trotz ihrer Passivität interagiert sie aber mit den Leuten um sie herum, auch wenn nicht so offensichtlich. Da sind ja noch Y, C, alle Betreuer und auch noch S, der in ihrer Nähe ist. Es könnte auch eine sein, dass sie aufmerksam ist und die anderen auf ihre Weise beobachtet, da sie wissen möchte, was passiert. Es ist aber gut für sie und sie ist zufrieden. Sonst würde sie nervöser mit den Händen spielen oder hin und her Rutschen.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Das Befinden eindeutig, aber eben, den Auslöser kann ich nicht mit Sicherheit feststellen.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Vielleicht heckt sie ja einen Plan aus und will die anderen Bälle auch ergattern. Dann wäre sie innerlich freudiger und auch angespannter und würde es gegen aussen nicht zeigen (lautes Lachen). Vielleicht wartet sie auch auf *Action* und ist nicht ganz so zufrieden und eher gelangweilt.

Befindlichkeit in der Sequenzmitte (Zeitfenster: 01 min 27 s bis 01 min 48 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als **eher glücklich** wahr.

Personensorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Be-
findlichkeit?

Sobald sie meine Geräusche hört, gibt es eine Veränderung in der Befindlichkeit. Sie beobachtet mich zuerst aus dem Augenwinkel und reagiert auf die Bewegungen nebenan. Dann hört sie das Geräusch und das findet sie *cool*. Man merkt es ganz gut, da kommt ein *Smile* und sie hebt den Kopf an, öffnet sich ein wenig. L wird deutlich aktiver und zwar positiv. Sie wirkt wacher und präsenter als zuvor. Das sehe ich an der aufrechteren Haltung, die sie nun hat. Vorhin war sie mehr nach vorne gebeugt. Sie fühlt sich aber eigentlich gestört oder unterbrochen, denn sie möchte mich weiter beobachten. Es hat aber keinen merklichen Einfluss auf ihr Wohlbefinden. Ich weiss, dass sie die Dehnbewegung lästig findet obwohl es ihr gut tut. So öffnet sich ihre Körperhaltung und sie hat die Möglichkeit, mehr von der Umwelt wahrzunehmen. Sie hört einfach weiter den Geräuschen zu und bricht dadurch nicht ein im Wohlbefinden. Und auch die angeleitete Bewegung wirkt bei als eine Art positiver Aktivierung von aussen.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Schon eindeutig. Ich kenne sie ja schon lange und das ist mir nicht fremd.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Ich denke, wir sind schon auf der Richtigen Spur und liegen nicht total daneben mit der Einschätzung.

Befindlichkeit am Sequenzende (Zeitfenster: 02 min 29 s bis 03 min 03 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als *gelangweilt* wahr.

Personensorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Be-
findlichkeit?

Es läuft zu wenig für L. Da nimmt die negative Aktivierung irgendwie zu oder besser gesagt, die positive nimmt ab und sie wirkt gelangweilt. Sie hat zu wenig Aufmerksamkeit durch ihre Umgebung. Sie ist zwar wach aber hat wie nicht die Möglichkeit aktiv zu interagieren. Man merkt es, da sie zuerst einen suchenden Blick hat und konzentriert sich dann halt zunehmend auf den Ball, da ihr nichts anderes übrig bleibt. Ja genau, dann schaut sie zuerst umher: "Ist etwas los, könnte es etwas geben?", und dann kehrt sie wieder in sich und macht ihren

Rundrücken und beschäftigt sich mit dem Ball. Gestresst ist sie sicherlich nicht aber es läuft ihr einfach zu wenig, da kein interessanter Reiz geboten wird. Sie ist aber sicher nicht total abgelöscht, da sie schon aktiv ist und immer wieder nach Ansprache sucht. Also, sie wäre parat. Man sieht es auch, indem sie den Kopf in Richtung der Geräusche oder Stimmen dreht und sie sich dann auch immer ein wenig aufrichtet. Das Gesicht regt sich nicht oder vielleicht minimal und ihr *Glucksen* ist auch nicht zu hören in dieser Situation.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Die Zuordnungen waren für mich weniger eindeutig wie die Beschreibungen. Von den Beschreibungen her, ist es für mich jedoch klar und auch eindeutig. Bei der Zuordnung zur positiven und negativen Aktivierung ist es manchmal schwierig.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Auf der einen Seite hat sie gerne wenn etwas läuft und auf der anderen Seite hat sie es gerne, wenn man sich um sie kümmert. Dabei ist sie relativ stabil. Und sie lässt sich nicht stören, dass sie nicht im Mittelpunkt steht zurzeit. Aus diesem Grund würde ich sagen, dass es ihr im Grossen und Ganzen gut geht und die Interpretationen in die richtige Richtung zeigen.

3. Du schätzt die Befindlichkeit der Probandin/ des Probanden in dieser Videosequenz als typisch/ untypisch ein.
 - 3.1 Befindlichkeit ist konstant/ wechselhaft.
 - 3.2 Befindlichkeit ist evident/ vage.

Erweiterungsorientierte Frage

Was hat Dich während dieser Filmsequenz in Erstaunen versetzt mit Fokus auf die Befindlichkeit?

In Erstaunen versetzt ist zu viel gesagt, ein wenig verwundert hat mich aber, dass sie sich durch S's Verhalten nicht aus der Bahn geworfen wurde. Was wiederum dafür spricht, dass sie sich in der Gesamtsituation relativ wohlfühlt hat. Und auch, dass sie es gut ertragen hat, nicht immer im Mittelpunkt zu stehen. Dabei war sie ja immer auf Empfang und hat die Antennen ausgefahren aber nicht frustriert, wenn sie keinen Reiz von aussen erhielt. Ich würde aber viel hergeben, um herauszufinden was in ihrem Kopf wirklich vorgeht.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Leitfragen zur Aufdeckung der Beweggründe gemachter Aussagen hinsichtlich veränderter Befindenssituationen

Probandin/Proband: L

Bezugsperson: ■

Sequenz/ Interview: 1

Befindlichkeit am Sequenzanfang (Zeitfenster: 00 min 00 s bis 00 min 11 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als **eher zufrieden und ruhig** wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Be-
findlichkeit?

Mir ist aufgefallen, dass ihr die Musik gut gefällt. Am Anfang ist sie in einer Erwartungshaltung. „Ist es eine Musik, die mir gefällt oder nicht? Kann ich bald loslegen oder kommt noch was anderes?“ Sie ist gespannt, was kommt, aber sicher nicht gestresst, dann würde sie ganz anders tun. Wenn sie unglücklich oder gestresst ist, dann bleibt nichts mehr gerade. Das bedeutet, dass sie um sich schreit, umherrennt, auf den Boden stampft und *Rambazamba* macht. Dass sie eher zufrieden ist, sieht man ihr an der Gestik, an ihren fröhlichen Lauten, am umherstreifenden Blick und auch die Körperhaltung hat sie dementsprechend. Sie wackelt so ein wenig umher und macht auf und zu. Aber vor allem wird sie dann laut, um mitzuteilen, dass es ihr gefällt. Bei ihr kann es dann aber auch schnell kehren und wenn sie einen schlechten Tag erwischt hat, dann zeigt sie aggressives Verhalten und das dann vor allem gegen sich selbst. Sie beisst sich dann jeweils. Aber jetzt ist sie nicht in einer solchen Lage. Man sieht, dass sie an der Situation interessiert ist obwohl sie nicht im Mittelpunkt steht. Sie blickt in Richtung der Praktikantinnen.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Schon eher eindeutig. Ist auch typisch für sie. Ich habe sie noch nie hysterisch erlebt während des Singens oder im Zusammenhang mit Musik. Vor allem bei ihrem Lieblingslied. Dann ist das Gegenteil zu sehen. Sie blüht richtig auf. Dann geht die Post ab und zwar im positiven Sinne.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Ja, vielleicht, dass sie eher müde ist. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre dann aber eine Tagesform, die sie dann hätte. Diese sind bei ihr ja ziemlich unterschiedlich.

Befindlichkeit in der Sequenzmitte (Zeitfenster: 01 min 00 s bis 01 min 39 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als **zufrieden und etwas nervös** wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?

4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Sie *wurstelt* etwas mit den Fingern, was sie noch häufig macht. Ich denke, L ist in dieser kurzen Zeitspanne etwas nervöser geworden und darum hat sie mit den Fingern so schnelle Bewegungen gemacht. Die Aktivität der Musik überträgt sich auf sie und macht sie etwas angespannter aber es geht ihr immer noch gut dabei und sie hört die Musik gerne. Vermutlich löst die schöne Musik etwas in ihr aus und sie muss die schönen Töne verarbeiten, indem sie die Finger aneinander reibt und gibt diese dann in körperlicher Form wieder. Zusätzlich sieht man es auch an den Kopfbewegungen, die etwas hin und her ausgeführt werden und auch, dass sie umherschaut. Die Musik löst ganz klar innerlich etwas aus bei ihr und das sieht man. Ich glaube auch, dass sie etwas nervöser geworden ist, da sich S auch mehr bewegt hat. Seine Bewegungen können dann auch eine aggressive Reaktion beinhalten und L dann betreffen. Sie wird etwas aufmerksamer. Oder vielleicht hat sie sich auch einfach etwas anstecken lassen und zeigt durch die Fingerbewegungen und auch das Umherschauen, dass es ihr auch gefällt, wie es auch S gefällt.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Doch, doch, es geht ihr schon gut und ich meine, das ist auch eindeutig zu sehen.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Schwierig, vielleicht hat sie eben Respekt vor S, macht mit ihm mit oder es gefällt ihr einfach. Das wäre auch noch möglich. Wäre interessant, das von ihr zu hören.

Befindlichkeit am Sequenzende (Zeitfenster: 02 min 59 s bis 03 min 04 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als *zufrieden* wahr.

Personorientierte Fragen

- | | |
|---|---|
| 1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden? | 3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen? |
| 2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast? | 4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit? |

Sie ist noch immer dabei. Sie zeigt immer wieder das Körperwippen. Sie schaut umher und schaut was S und P machen. Und zusätzlich hat sie das erste Mal die Praktikantin, die heute für sie zuständig ist, angeschaut, die ihren Blick auch erwidert. Damit nimmt L aktiv Kontakt auf. Sie macht dabei Mundbewegungen, welche für mich aber unwillkürlich scheinen und dass sie viel mehr über den Blickkontakt das Gegenüber sucht. Sie schaut umher und will wissen, was die anderen machen. Vielleicht merkt sie auch, dass es dem Ende zugeht und sich dadurch eine Vorfreude in ihr aufbaut und auch die Aufmerksamkeitsspanne langsam zu Ende geht. Sie merkt sicher, dass das Lied langsam fertig ist – anhand des Liedes. Wobei sie schon ziemlich entspannt auf mich wirkt

und nicht gerade losrennen möchte. Sonst würde sie das anders zeigen und lauthals rufen. Sie ist vielleicht auch nicht mehr ganz so tatkräftig wie zu Beginn des Films.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Mol, mol, sie war schon ziemlich zufrieden. So wie ich das wahrgenommen habe.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Es ist halt wahnsinnig schwierig, sicher zu sein bei den Interpretationen. Man kann bei ihr nur schlecht einschätzen, wie stark eine Emotion tatsächlich ist, da sie aus einer stillen Situation plötzlich aufspringen kann. Vielleicht ist sie kurz davor obwohl sie auf mich einen zufriedenen Eindruck macht.

3. Du schätzt die Befindlichkeit der Probandin/ des Probanden in dieser Videosequenz als typisch/ untypisch ein.
 - 3.1 Befindlichkeit ist konstant/ wechselhaft.
 - 3.2 Befindlichkeit ist evident/ vage.

Erweiterungsorientierte Frage

Was hat Dich während dieser Filmsequenz in Erstaunen versetzt mit Fokus auf die Befindlichkeit?

Ist schon immer wieder interessant, dass sie eine grosse Ausdauer zeigen kann, wenn es im Zusammenhang mit Musik ist und es ihr dann auch anscheinend gut geht. In anderen Situationen, die zu hektisch sind, hält sie es nur kurze Zeit aus und sie schert aus, dann fliegen die Fetzen. Das geht sogar so weit, dass sie sich selbst wehtut. Sie beisst sich dann jeweils. Die ruhigen, rhythmischen Sachen sind besser für ihr Wohlbefinden. Dieses Beispiel zeigt das wieder einmal eindrücklich.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Leitfragen zur Aufdeckung der Beweggründe gemachter Aussagen hinsichtlich veränderter Befindenssituationen

Probandin/Proband: L

Bezugsperson: ■

Sequenz/ Interview: 2

Befindlichkeit am Sequenzanfang (Zeitfenster: 00 min 00 s bis 00 min 15 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als eher zufrieden und parat wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/ beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die Du festgestellt hast?

3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?

4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Sie sitzt da und spielt mit ihrem Ball und hat eine zufriedene Mimik. Sie ist zwar nicht total ruhig an ihrem Platz, sie macht aber eher ruhige und in sich geschlossene Bewegungen, die runter- und raufgehen, was schon zeigt, dass es ihr gut geht dabei, auch wenn sie am Boden sitzt und es nicht unbedingt bequem ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie gerne in dieser Situation ist, in welcher viele Mitlernende und auch Bezugspersonen sind. Vor allem R liegt ihr sehr am Herzen und ist auf sie fokussiert. Ich glaube zu sehen, dass sie R aus dem Augenwinkel beobachtet. Ich glaube, darum sieht man es ihr auch an, dass sie sich wohlfühlt im jetzigen Moment. Sie wirkt durch ihr friedliches Gesicht und die ruhige Beschäftigung mit ihrem Ball als ob sie zufrieden ist. Sie ist aber nicht nur in sich gekehrt. Sie ist auch auf Empfang geschaltet. Sie sitzt doch eher aufrechter als normal, wie wenn sie in sich gekehrt ist. Der Kopf geht auch hin und her. Sie ist schon interessiert am Ball aber auch an den anderen.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Ich muss gut hinschauen aber es ist eindeutig. Man muss halt darauf achten.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Mein Grundgefühl sagt mir, dass es ihr im Moment gut geht. Darum denke ich, dass es wahrscheinlich schon so ist, wie ich es benannt habe.

Befindlichkeit in der Sequenzmitte (Zeitfenster: 01 min 28 s bis 02 min 17 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als **ziemlich glücklich** wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/ beim Probanden?

3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?

2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die Du festgestellt hast?

4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

L hat sehr Freude. Sie macht mit und sie lacht. Sie wird aus ihrem *Nuscheln* rausgeholt und sie zeigt Interesse an der Aktivität. Das sieht man auch an der Körperhaltung, da sie von aussen aktiviert wird. Der Brustkorb wird gedehnt und sie macht auf und kann somit auch besser atmen. Sie wirkt heller und wacher als zuvor und man sieht es gut an ihrem Blick und auch an der offenen Mimik. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, da auch der Tonus verändert wird. Zuerst durch die Praktikantin und dann hält die gute Stimmung an. Es gefällt ihr sogar so, dass sie ein Geräusch macht, das ich gut kenne. Sie macht es nur dann, wenn es ihr gefällt oder sie sich auf

etwas freut. Es kann auch noch viel extremer werden, wenn es ihr noch besser gefällt. Eigentlich hat es aber schon etwas vorher begonnen, als der Ball hin und her ging. Ja, ja, sie ist absolut dabei und dann noch mehr. Ihr Blick öffnet sich weiter und sie scheint noch mehr wahrzunehmen, was ihr offensichtlich gefällt. Bei ihr nimmt die Zufriedenheit und Wachheitszustand zusammen zu. Die beiden Sachen sind wahrscheinlich voneinander abhängig bei L.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Es ist absolut gut zu sehen, dass es ihr jetzt gut geht.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt nicht gerne hat.

Befindlichkeit am Sequenzende (Zeitfenster: 02 min 38 s bis 03 min 03 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von L als **eher gelangweilt** wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

L blöterlet vor sich hin und zieht an den Fäden des Gummiballs. Aber da ist sie einfach bei sich, schaut mal noch kurz zu S. Es läuft halt zu wenig und sie wirkt ein bisschen gelangweilt, da sie gerne *Action* hat. Dabei schaut sie eher nach unten und macht einen Rundrücken. Die fade Mimik und die schlaffe Körperhaltung sagen eigentlich schon viel aus. Ich meine, das Gesicht wirkt viel weniger wach oder offen als vorhin. Die Augen sind etwas leblos, der Mund steht ein wenig offen und das Gesicht ist matt und auch weniger lebendig. Es gibt keine Bewegung mehr und sie macht keine Bewegung mehr. Der Blickkontakt wird auch nicht mehr gesucht von ihrer Seite. Sie ist in sich verschlossen und beschäftigt sich wieder mit dem Ball, ohne dass sie wirklich den Kontakt mit den anderen Jugendlichen oder Bezugspersonen sucht. Diese runde Körperhaltung zeigt es gut. Irgendwie ist sie schon auf Empfang aber viel weniger wie zuvor. Vielleicht sucht sie den Blickkontakt eher mit R, aber sonst ist sie ganz bei sich und der Beschäftigung mit dem Ball.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Dass es ihr langweilig ist, scheint mir sehr eindeutig und wird durch ihre Körpersprache verdeutlicht.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Ich sehe in diesem Moment keine andere Möglichkeit. Es ist ziemlich eindeutig für mich.

3. Du schätzt die Befindlichkeit der Probandin/ des Probanden in dieser Videosequenz als typisch/ untypisch ein.
- 3.1 Befindlichkeit ist konstant/ wechselhaft.
- 3.2 Befindlichkeit ist evident/ vage.

Erweiterungsorientierte Frage

Was hat Dich während dieser Filmsequenz in Erstaunen versetzt mit Fokus auf die Befindlichkeit?

Ich sehe, wie viele Sensoren L hat und bereit ist zu interagieren mit ihrer Umwelt. Diese Bereitschaft mit anderen in Kontakt zu treten wird im Moment nicht oder zu wenig wahrgenommen. Sie reagiert stetig auf Geräusche und wäre parat, den Kontakt aufzunehmen. Sie bleibt aber trotzdem ruhig und wirkt nicht total frustriert.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Leitfragen zur Aufdeckung der Beweggründe gemachter Aussagen hinsichtlich veränderter Befindenssituationen

Probandin/Proband: S

Bezugsperson: ■

Sequenz/ Interview: 1

Befindlichkeit am Sequenzanfang (Zeitfenster: 00 min 00 s bis 00 min 45 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als eher bis sehr entspannt wahr.

Personorientierte Fragen

- | | |
|--|---|
| 1. Worauf achtest Du bei der Probandin/ beim Probanden? | 3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen? |
| 2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die Du festgestellt hast? | 4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit? |

Zuerst mal achte ich darauf wie S schaut. Das heisst, ob er aktiv schaut oder nicht. Denn er schaut nicht häufig aktiv. Zurzeit sieht man ihm ganz gut durch seinen Blick an, dass er der Musik lauscht und sich auf diese konzentriert. Zudem bewegt er sich mit dem Körper in Richtung Gitarre und sitzt still da. Im Gegensatz zu Nervosität oder wenn er unruhig ist, dann spielt er mit Gegenständen in der Umgebung oder plappert einfach vor sich hin. Er ist momentan aber ganz still und atmet auch entspannt, obwohl er die Aufmerksamkeit auf die Musik richtet. Er kommt nicht „töpeln“ und fasst nicht rein. Er ist bei sich. Genau, seine Mimik erscheint mir zu sagen, dass er entspannt ist und er bei der Sache zu sein schein.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Schon ziemlich eindeutig. Ich kenne S schon eine Weile und ich nehme das Befinden eindeutig wahr obwohl ich mir nie ganz sicher sein kann.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Ich kann halt nicht in S reinschauen und es könnte schon sein, dass es anders ist. Vielleicht ist es ihm etwas wohler oder weniger wohl bei der Gitarrenmusik.

Befindlichkeit in der Sequenzmitte (Zeitfenster: 01 min 02 s bis 02 min 24 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als eher positiv angespannt wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/ beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Ja, er hat halt vorhin noch gestrahlt und auf seine Art losgelassen, indem er geschaukelt hat. Oder anders gesagt, er hat es mit der Mimik und den Körperbewegungen gezeigt, dass er sich jetzt anders oder jetzt gerade etwas weniger gut fühlt. Ganz klar achtet er auf unsere Stimmen, sonst beachtet er uns aber nicht allzu gross. Und sonst wirkt er einfach etwas angespannter, indem er seine hin und her Bewegungen ruckartiger macht. Es macht gerade den Anschein, dass er momentan ein bisschen geschockt ist aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so meint, da nicht alle seine Gesichtsausdrücke von ihm gesteuert werden können und es dadurch verzerrt wirkt. Ich bin mir zudem unsicher, wie gut er Töne aus der Umgebung rausfiltern kann. Ich vermute, dass er sehr gut hört, da er aggressives Verhalten zeigt, wenn beispielsweise ein anderes Kind neben ihm laut schreit. Er wird dann handgreiflich. Wobei er laute Musik wiederum gerne mag. Er merkt einfach, wenn die Töne nicht stimmen. Er gibt dann ein bestimmtes Murren oder Stöhnen von sich.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Ich empfinde es schon als eindeutig. Es ist jedoch schwierig ganz sicher zu sein.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Ich sehe jetzt direkt keine Alternative aber das ist halt immer schwierig einzuordnen oder mit hundertprozentiger Sicherheit einzuschätzen.

Befindlichkeit am Sequenzende (Zeitfenster: 02 min 40 s bis 03 min 04 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als **sehr zufrieden** wahr.

Personensorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Be-
findlichkeit?

Da sieht man es sehr gut. Gegen Ende der Sequenz ist S sehr zufrieden, man kann schon von einer ruhigen Begeisterung sprechen. Dabei hat er begonnen *mega* zu strahlen und über das ganze Gesicht zu grinsen. Und ist dabei auch in diesem Zustand geblieben und nicht nur kurz eingetaucht. Er hat für seine Verhältnisse sogar relativ lange gestrahlt und gegrinst sowie auch die ruckartigen und schnellen Bewegungen in dieser Zeit unterlassen. Dabei kommt sein Grinsen tief vom Innern und wirkt gelöst. Zudem erscheint er immer noch etwas angespannt, aber sehr zufrieden oder sogar überwältigt, was seine weicheren Bewegungen zeigen. Die anderen ruckartigen Bewegungen sind unwillkürlich, die durch seine körperliche Beeinträchtigung ausgelöst werden. Das sind Spasmen, die keinen flüssigen Bewegungsablauf zulassen. Sie sind aber viel geringer als zuvor. Aber ich muss anfügen, dass S verschiedene Arten von Grinsen einsetzt: Das zufriedene, das glückliche und das hämische Grinsen. Und in diesem Fall grinst er ganz klar glücklich/ freudig und unterstützt dies mit einem leisen Gurren, was die Stimmung gut wiedergibt.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Sicher nicht hundertprozentig eindeutig. Das ist aber bei S immer schwieriger festzustellen als zum Beispiel bei L. Mit der Zeit kann man ihn besser einschätzen. Ganz sicher kann man aber nie sein, da er es nicht mit einem „Ja“ oder „Nein“ bestätigen kann. Ganz klar ist, dass er sicherlich nichts vorspielen oder vortäuschen kann. Es bleibt aber schwierig, da ich beispielsweise bei diesem Grinsen nicht ganz sicher sein kann, ob es alleine die Freude wiedergibt oder ein Anteil Verspannung drinnen steckt. Auch wenn ich ihn gut kenne, absolut sicher kann ich nie sein.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Wie schon vorhin erwähnt, denke ich, dass das Grinsen einen Interpretationsspielraum lässt. Aber auch das Schaukeln zur Musik könnte anders behaftet sein. Vielleicht ist für ihn ein Ausgleich, damit er die Musik erträgt. Da ich dieses Verhalten bei S schon öfters gesehen habe, bringe ich es mit dem Gesichtsausdruck zusammen und denke, es geht ihm gut. Im Alltag achtet man aber manchmal auch nur auf das was einen interessiert oder auf das was beachten möchte oder fähig ist zu sehen.

3. Du schätzt die Befindlichkeit der Probandin/ des Probanden in dieser Videosequenz als typisch/ untypisch ein.
- 3.1 Befindlichkeit ist konstant/ wechselhaft.
- 3.2 Befindlichkeit ist evident/ vage.

Erweiterungsorientierte Frage

Was hat Dich während dieser Filmsequenz in Erstaunen versetzt mit Fokus auf die Befindlichkeit?

Dass er über eine solche grosse Zeitspanne Freude zeigen konnte und während des ganzen Liedes konzentriert dabei war. Er sperrte die Ohren auf, begann mit dem Oberkörper hin und her zu wiegen und dann das Strahlen, das geht mir immer sehr nahe. Ich finde es toll, die Möglichkeit zu haben, die Situation mehrmals anzusehen und das dann gezielt wahrzunehmen. Im Alltag hast du diese Möglichkeit praktisch nie.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Leitfragen zur Aufdeckung der Beweggründe gemachter Aussagen hinsichtlich veränderter Befindenssituationen

Probandin/Proband: S

Bezugsperson: ■

Sequenz/ Interview: 2

Befindlichkeit am Sequenzanfang (Zeitfenster: 00 min 00 s bis 00 min 10 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als **neutral** wahr.

Personorientierte Fragen

- | | |
|--|---|
| 1. Worauf achtest Du bei der Probandin/ beim Probanden? | 3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen? |
| 2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die Du festgestellt hast? | 4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit? |

Ganz am Anfang wartet er und ist sehr neutral. Er sitzt einfach vor sich hin und sitzt einfach da. Er bewegt weder die Hände, die einfach im Schoss liegen, noch regen sich seine Gesichtszüge. Er schaut ausdruckslos in eine Richtung und schaukelt ganz leicht. Die leichten Schaukelbewegungen jedoch sind bei ihm immer zu beobachten. Er ist aber nicht total energielos, gelangweilt oder gar gestresst, auch nicht total entspannt. Gut sehe ich es an seinen Gesichtszügen, an der Mimik. Er reagiert, wenn er angesprochen wird mit der Körperhaltung und sitzt dann etwas aufrechter. Er ist aber eben auch nicht aktiv. Das zeichnet sich im Gesicht, anhand der nicht vorhandenen Bewegungen oder den Lauten, wie Gurren oder Stöhnen, ab.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Hier sieht man es schon ziemlich gut, dass es ihm ein wenig egal ist. *Gell*, ein Restzweifel bleibt halt schon.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Vielleicht denkt S ja auch, dass ihm alle mal den Buckel runterrutschen können. Wer weiss?

Befindlichkeit in der Sequenzmitte (Zeitfenster: 00 min 36 s bis 01 min 48 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als **unzufrieden und eher gestresst** wahr.

Personorientierte Fragen

- | | |
|---|--|
| 5. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden? | 7. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen? |
| 6. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast? | 8. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Be-
findlichkeit? |

Das ist genau das was ich vorhin angesprochen habe. Hier zeigt er sein hämisches Lächeln und nicht das fröhliche Lächeln. Er denkt: „Macht ihr doch, es ist mir egal!“ In solchen Situationen bin ich mir fast sicher, dass es ihm egal ist und S extra nicht mitmacht und sich sogar mit seinen Mitteln dagegen sperrt. Zudem stelle ich fest, dass er ziemlich aggressiv sein kann. Das ist ein Charakterzug von S und er ist naturgemäss keine Frohnatur und freundlich zu jedem. Du musst dich zuerst beweisen bevor er dich akzeptiert. Er kann auch gezielt austeilen. Das zeigt sich mit Kratzen und Haarreissen. In dieser Situation hilft er einfach nicht mit und macht sich schwer, denn er könnte ganz gut mithelfen, wenn er will. Er zieht die Augenbrauen runter und signalisiert mit dem seine Unlust. Auch die Lippen presst er aufeinander und man sieht einen Unwillen in seinen Augen. Und genau das finde ich erstaunlich, dass er das kann, da man seine kognitiven Fähigkeiten als eher gering einschätzt. Handkehrum spielt er dann ja auch stundenlang mit Kleinkinderspielzeug. Ich weiss nicht genau aber eben, ich finde, hier sieht man sein hämisches Lächeln ziemlich gut. Und dann kommt ja noch sein Röhren und dann merkt man es, dass es ihm nicht passt.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

3. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Mit Vorbehalt, dass ich mich täuschen kann, denke ich, dass es eher eindeutig ist.

4. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Vielleicht ist es für ihn auch ein Spiel und er will seine Bezugspersonen testen. Aber ich glaube eher nicht. Das ist schon echt.

Befindlichkeit am Sequenzende (Zeitfenster: 02 min 51 s bis 03 min 03 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als zwischen **unzufrieden und eher gelangweilt** wahr.

Personensorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Be-
findlichkeit?

Er grinst wieder ein wenig und beginnt mit Spielchen, das Rüberlangen zum Beispiel wäre so eines. Und sie nimmt ihn dann ja zurück und er versucht es immer wieder. So ein bisschen das Hin und Her. Ich denke, das ist eine Geste und die Mimik nicht zu vergessen. Auch die Körperhaltung verändert sich wieder. Er ist eher aufrechter. Das Grinsen wirkt auf mich etwas frecher und er zeigt es gegen aussen, indem er beim Grinsen den Kopf hin und her bewegt. Das zeigt, er ist wieder aktiver und weniger energielos als zu Beginn aber noch immer eher gelangweilt. Er braucht auch leiseres Stöhnen mit kurzen Unterbrüchen. Ich sehe in dieser Situation auch seine Humorfähigkeit. Die Art des Humors teile ich absolut mit ihm. Er ist *mega* einzigartig.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Diese waren für mich schon ziemlich eindeutig. Klar, ich würde auch hier nicht unterschreiben für die absolute Richtigkeit meiner Aussagen.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Vielleicht deute ich das hämische Lächeln völlig falsch und es ist auch ein Ausdruck von Wohlbefinden. Aber ich denke doch eher nicht, da die Dauer des Lächelns dafür zu kurz ist. Vor allem ist zu beachten, dass er eben auch anders lachen kann.

3. Du schätzt die Befindlichkeit der Probandin/ des Probanden in dieser Videosequenz als typisch/ untypisch ein.
 - 3.1 Befindlichkeit ist konstant/ wechselhaft.
 - 3.2 Befindlichkeit ist evident/ vage.

Erweiterungsorientierte Frage

Was hat Dich während dieser Filmsequenz in Erstaunen versetzt mit Fokus auf die Befindlichkeit?

Nichts im selben Ausmass wie in der Filmsequenz zuvor. Es ergibt ein ziemlich typisches Bild von S und seiner Befindlichkeit. Ich kenne das so und es hat nichts Erstaunliches stattgefunden.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Leitfragen zur Aufdeckung der Beweggründe gemachter Aussagen hinsichtlich veränderter Befindenssituationen

Probandin/Proband: S

Bezugsperson: ■

Sequenz/ Interview: 1

Befindlichkeit am Sequenzanfang (Zeitfenster: 00 min 00 s bis 00 min 40 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als **neutral** wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/ beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Er wirkt auf mich, als ob er im *normalen Modus*, das heisst, leicht müde ist oder nicht gerade präsent ist. Wenn er ganz energielos oder total gelangweilt ist, liegt er mit dem Oberkörper schlaff auf dem Tisch und versucht gar nicht sich aufrecht zu halten. Dann bewegt er sich auch wirklich kaum, ausser es juckt ihn und er ist gezwungen sich zu kratzen. Und dass bei ihm die Augen zufallen, ist bei ihm sehr häufig. Auch wenn er wach und in einer guten Form ist. Aber eben, ich denke, anhand seiner Mimik und auch der Körperhaltung geht es ihm *okay*, nicht gerade überschwänglich aber *okay*. Sonst könnte er auch mal zupacken und gegenüber andern aggressiv werden. Das macht er jetzt aber nicht. Etwas später sieht man aber auch das mit den Augen, dass sie zufallen oder sie schliesst. Das steuert er aber nicht mit Absicht. Er würde auch Töne machen, wenn es ihm besser gefällt, was man dann auch zu einem späteren Zeitpunkt im Video hört.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Schon eindeutig. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich kenne ihn gut und denke, dass es so ist. Bei ihm ist es immer schwieriger zu sehen, wie es ihm geht als bei L. Er hat viel häufiger Zuckungen oder Krämpfe, die auch nur für wenige Sekunden anhalten. Extrem wird es dann vor oder nach *Epis*. Dann kannst du seine Befindlichkeit gar nicht mehr einschätzen, da er *nudelfertig* ist nach einem Anfall oder bevor einem Anfall dringt man nicht mehr zu ihm durch.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Schwierig, ich interpretiere das einfach so und ich weiss, dass er gerne Musik hat von ABBA. Darum denke ich, dass es keine andere Befindlichkeit ist.

Befindlichkeit in der Sequenzmitte (Zeitfenster: 01 min 10 s bis 02 min 25 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als **ehrer zufrieden** wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Be-
findlichkeit?

Obwohl er auch bei *Epis* (epileptischen Anfällen) den Mund verzieht, sehe ich anhand der Art und Weise, dass es sich hier um ein freudiges Lachen handelt. Gezielt lacht er nur, wenn es ihn wirklich und richtig freut. Wenn es ihm „nur“ gut geht, dann siehst du es an seinem Gesicht zwar schon an, ein richtiges Lachen kommt da aber nicht, vielleicht huscht ein kurzes Grinsen über sein Gesicht. Dabei kann man sich aber auch nicht sicher sein, denn es könnte eine behinderungsbedingte Zuckung sein. Aber jetzt wirkt er insgesamt aktiver und präsenter als zuvor und doch entspannt. Zuvor hat er den Kopf eher hängen lassen und nun sitzt er aufrechter und lacht dabei. Er bewegt seinen Oberkörper sogar minimal hin und her und das sogar rhythmisch zum Lied. Manchmal geht er auch richtig zu Liedern von ABBA ab, da ihm diese ganz gut gefallen.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Doch, doch, eindeutig. Das leichte Wippen und das Lachen sprechen schon ziemlich dafür.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Nein, ein bevorstehender *Epianfall* kann es nicht sein. Er hatte nachher auch keinen. Ich würde es so lassen.

Befindlichkeit am Sequenzende (Zeitfenster: 02 min 46 s bis 03 min 04 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als *glücklich* wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Be-
findlichkeit?

Er hat *mega* Freude gezeigt. Er hat seine Arme nach oben gerissen und diese auch geschwenkt. Er geht im Rhythmus der Musik hin und her. Jetzt wieder etwas ruhiger wie zuvor. Da war er schon ein wenig energischer. Auch im Gesicht zeigt es sich, dass er sich freut. Das Lachen ist da und die Mimik ist so entspannt und freudig zugleich. Aber er ist noch immer glücklich. Es erstaunt mich aber, dass er in dieser Stimmung keine Laute von sich gibt. Das macht er dann normalerweise. Denn er singt dann mit, besser gesagt, macht dann: „ooohhhh“, und versucht der Musik zu folgen oder diese zu interpretieren. Das ist vermehrt so. Oder doch, er macht doch Geräusche. Man kann sie wegen der Gitarre nur nicht ganz so gut hören. Er macht sogar zweimal Geräusche. Ja, das gefällt ihm garantiert und für ihn passt es.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Eindeutig, oder halt so eindeutig wie es bei S sein kann. Seine Spasmen spielen immer eine Rolle. Wie stark ist schwierig zu sagen.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Ich glaube, die Richtung der Interpretationen stimmt schon. Nur die Stärke kann nicht genau gesagt werden.

3. Du schätzt die Befindlichkeit der Probandin/ des Probanden in dieser Videosequenz als typisch/ untypisch ein.

3.1 Befindlichkeit ist konstant/ wechselhaft.

3.2 Befindlichkeit ist evident/ vage.

Erweiterungsorientierte Frage

Was hat Dich während dieser Filmsequenz in Erstaunen versetzt mit Fokus auf die Befindlichkeit?

Dass er nicht sofort auf sein Lieblingslied angesprungen ist. Normalerweise hört er drei Töne des Liedes und schwebt schon auf Wolke sieben. Das hat mich jetzt erstaunt. Zum Schluss des Liedes war er fast wieder in einem überschwänglichen Zustand, den ich von ihm kenne. Obwohl es auch im letzten Jahr einige Tage während des Singunterrichts gab, an denen er eher träge geblieben ist und sich nicht beeindruckt liess.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Leitfragen zur Aufdeckung der Beweggründe gemachter Aussagen hinsichtlich veränderter Befindenssituationen

Probandin/Proband: S

Bezugsperson: ■

Sequenz/ Interview: 2

Befindlichkeit am Sequenzanfang (Zeitfenster: 00 min 00 s bis 00 min 32 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als **neutral zufrieden** wahr.

Personenorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/ beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Heute hat er anscheinend einen guten Tag. S ist fitter als in der letzten Sequenz und zwar von Anfang an. Er wirkt wach, hat Energie, wie ich finde, und er reagiert auf die Stimmen der Bezugspersonen. Im Gegensatz zu

einem schlechten Tag, kann oder möchte er gar nicht zuhören. Er reagiert bereits auf den ersten Ansprechversuch der Bezugsperson. „So S, wir beginnen“, hat sie gesagt und er hat direkt in ihre Richtung geschaut. Man kann auch sagen, dass er ihren Blickkontakt gesucht hat, den Kopf leicht drehte und in eine Art von Austausch mit ihr trat. Wobei er aber weder angespannt noch total entspannt wirkt. Er ist so mittendrin. Dabei achte ich auf sein Gesicht und vor allem wie er mitmacht. Wenn er einen sanften Ausdruck hat wie jetzt, dann ist er parat aber nicht überschwänglich. Und wenn er mitmacht, dann kann man ihn gut in die benötigte Position aufrichten, was hier der Fall ist. Auch sein Blick sagt vieles aus und jetzt wirkt dieser offen und empfänglich. Man kann zu ihm durchdringen. Es ist auch vielfach von der Tagesform abhängig. Nach einem *Epi* hat er keine Kraftreserven mehr und da es für ihn anstrengend ist aufrecht zu stehen, kann man ein solches Training dann vergessen.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Die Situation hier ist sehr aussagekräftig für mich und eindeutig.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Vielleicht denkt S: „Nein, jetzt muss ich schon wieder auf dieses Brett!“ Und aus diesem Grund schaut er zur Bezugsperson rüber. Aber ich glaube nicht. Er steht ja während der Therapie auch *mega* gut und das heisst, er macht mit. Wenn er das nicht wollte, dann würde er gar nicht mitarbeiten, was auch schon vorkam.

Befindlichkeit in der Sequenzmitte (Zeitfenster: 00 min 32 s bis 01 min 47 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als *eher zufrieden* wahr.

Personorientierte Fragen

- | | |
|---|---|
| 1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden? | 3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen? |
| 2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast? | 4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit? |

Gerade zuvor beim Aufstehen habe ich ein Lachen in seinem Gesicht gesehen. Ich denke, er freut sich. Auch während des Essens möchte er manchmal aufstehen und mit Hilfe umhergehen. Ich deute das so, dass ihm das Aufstehen angenehm ist, weil er in diesem Moment etwas höher ist wie sonst und auf Augenhöhe mit den andern ist. Ich glaube, dass in ihm ein gutes Gefühl auslöst und er sich den anderen dann näher fühlt. Auch die gehörte Lautäusserung zeigt, dass es ihm gefällt, denn es ist die gleiche Art von *Brüllen* wie beim Singen und das Singen gefällt ihm jeweils. Er kann eben auch anders rufen. Das wäre dann eher Motzen aber das ist dann ein anderes, ein gepresstes Heulen mit einem aggressiven Unterton. Jetzt freut er sich aber und ist zufrieden. Ich glaube auch, dass er jetzt gerade kurz in die Kamera geschaut hat und dich wahrgenommen hat. Das ist nicht selbstverständlich, da er meistens nicht so viel wahrnimmt oder wahrnehmen kann durch die starken

Medikamente, die er verabreicht bekommt. Als die Vibrationsplatte eingestellt wurde, hat es ihn gekitzelt und das gefällt ihm auch, da es bis in die Ohren kitzelt. Ich kenne das aus einem Selbstversuch. S streicht sich dann jeweils über den Kopf und lacht ein wenig.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Für S schon ziemlich eindeutig.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Wie zuvor gesagt, könnte sein *Brüllen* auch Missmut bedeuten obwohl es dann ein wenig anders tönt. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen.

Befindlichkeit am Sequenzende (Zeitfenster: 02 min 19 s bis 03 min 03 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als **verstärkt eher zufrieden** wahr.

Personorientierte Fragen

- | | |
|---|---|
| 1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden? | 3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen? |
| 2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast? | 4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit? |

Sie hat ihn nochmals mit den Zeigefingern zurück gestossen. Seine Reaktion darauf war dann im Gesicht ablesbar. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob er das nun lustig findet oder nicht. Wird es zum Spiel oder ist es ihm unangenehm? Wobei er es im Anschluss nochmals probiert und sich an der Sprossenwand festhalten möchte und sie hindert ihn daran. Es überdauert ein wenig und es scheint für ihn doch ein Spiel zu sein, das ihm gefällt, da man in seiner Mimik ein leichtes Grinsen sieht, sobald die Bezugsperson berührt oder daran hindert, die Sprossenwand zu erreichen. Auch sucht er ihren Blick immer wieder. Zudem sind seine Körperhaltung und sein Tonus hier stark gefordert, da er immer wieder ausgleichen muss. Seine Befindlichkeit aber wechselt nicht stetig, sie bleibt eher konstant. Das sieht man gut am Gesichtsausdruck und vor allem am Lachen und den Augen.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Die waren schon eindeutig für mich.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Bei S ist es sehr schwierig ihn wirklich gerecht einschätzen zu können. Einerseits durch seine starke Beeinträchtigung und die *Epis*, die ihn immer wieder heimsuchen und andererseits die starken Medikamente, die ihn beeinflussen. All diese Sachen wirken sich auf seine Tagesform aus und dann immer die richtige Einschätzung zu machen, das ist sehr schwierig.

3. Du schätzt die Befindlichkeit der Probandin/ des Probanden in dieser Videosequenz als typisch/ untypisch ein.
- 3.1 Befindlichkeit ist konstant/ wechselhaft.
- 3.2 Befindlichkeit ist evident/ vage.

Erweiterungsorientierte Frage

Was hat Dich während dieser Filmsequenz in Erstaunen versetzt mit Fokus auf die Befindlichkeit?

Dass er so gut gestanden ist und man es ihm angesehen hat, dass er es gerne macht. Das habe ich die anderen Male anders erlebt. Ich finde es zudem schön, dass er seine Freude in spielerische Handlungen einbaut und diese damit überhaupt zeigen kann. Er hat halt einen Schalk und ist humorvoll – ein *Luusbueb*.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Leitfragen zur Aufdeckung der Beweggründe gemachter Aussagen hinsichtlich veränderter Befindenssituationen

Probandin/Proband: S

Bezugsperson: ■

Sequenz/ Interview: 1

Befindlichkeit am Sequenzanfang (Zeitfenster: 00 min 00 s bis 00 min 11 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als *eher glücklich und entspannt* wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/ beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Ich habe auf seine Aufmerksamkeit in Bezug auf sein Schauen geachtet. Seine Mimik ist mir aufgefallen wie auch die eher ruhigen Körperbewegungen, die weniger stark sind und der Kopf, der auch immer wieder in Richtung Musik rübergeht. Damit wirkt er aufmerksam auf mich. Durch die Einschränkung, dass er im Rollstuhl sitzt, kann er nur bedingt seine Körperhaltung verändern und somit kann ich nur minime Veränderungen des Tonus oder eben der Körperhaltung feststellen. Zurzeit hat er aber einen entspannten und doch aufmerksamen Gesichtsausdruck. Aufgrund dieser Bilder nehme ich an, dass er mit dem Gehör dabei ist. Das ist aber eine Mutmassung und daran möchte ich es nicht festmachen. Der Interpretationsspielraum ist halt immer da. Auch kurz zuvor habe ich bemerkt, dass er einfach so da war, bevor er aufmerksam wurde. Da war der Mund offen und

der Blick war irgendwo. Dabei habe ich das Gefühl, er hört zu und macht sich parat, um seine Umwelt aufzunehmen.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Recht eindeutig, ich erlebe ihn natürlich [REDACTED] und ich habe das Gefühl, dass ich schon einige dieser Situationen mitbekommen habe.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Ich sehe keine andere Interpretationsmöglichkeit.

Befindlichkeit in der Sequenzmitte (Zeitfenster: 01 min 25 s bis 02 min 24 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als **eher glücklich aufmerksam** wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Die Schaukelbewegung, die er eine Zeit gemacht hat, ist nun unterbrochen und er hält den Kopf wieder ruhig. Dabei schaut er geradeaus. Ich interpretiere, dass er intensiv zuhört. Von dieser Seite gesehen, ist er wieder mehr zur Ruhe gekommen. Worauf er aber dann die Bewegung soeben wieder aufnimmt. Es hat sich eine kurze Phase des Ruhigseins mit einer Phase der Bewegung abgewechselt. Wobei man jetzt noch eine grössere Aktivität wie zuvor sieht. Die Mimik wird intensiver und die Hände hält er noch mehr in die Höhe gestreckt als zu Beginn. Auch die Intensität des Schaukelns nimmt wieder zu. Das zeigt, dass er sich mit der Musik freut, dass er sich mit der Schaukelbewegung auf die Musik einlassen kann und somit die Musik körperlich erleben und im weitesten Sinne umsetzen kann.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Mol, eindeutig und aussagekräftig.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Es könnte sein, dass eine gewisse Müdigkeit durch die Physiotherapie von vorhin vorherrscht und die Entspannung hervorruft, dass er beispielsweise seine Augen schliesst.

Befindlichkeit am Sequenzende (Zeitfenster: 02 min 46 s bis 03 min 04 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als **glücklich** wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Be-
findlichkeit?

Für einen kurzen Moment ist er in eine helle Begeisterung reingekommen. Dabei hat er beide Hände noch höher raufgestreckt, sogar über seinen Kopf und seine Aktivität ist eine grössere. Er hat raschere Bewegungen vollzogen und das zeigt mir, dass es ihn nun auf der Gefühlsebene richtig packt. Man hört es auch an seiner Lautäusserung, dass es ihm gefällt und sein Wohlbefinden zugenommen hat. Es passt und gefällt ihm, es *fägt*. Obwohl, er flippt nicht aus, dann würde er extremer reagieren. Er wäre dann noch aktiver und es erinnert dann an Übermut, auch anhand seiner Bewegungen dann gut zu erkennen. In dieser Situation ist es ein andere Art von Begeisterung zu sehen und zwar im Sinne von Gefallen finden an der gespielten Musik. S bewegt dabei den Oberkörper hin und her, grinst und lacht sogar hin und wieder. Auch die Augen scheinen sich ein wenig zu öffnen und dann kommt ein *Röhren* und er hebt die Arme nochmals deutlich mehr an.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Eindeutig, doch, doch, eindeutig.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Aus meiner Sicht nicht.

3. Du schätzt die Befindlichkeit der Probandin/ des Probanden in dieser Videosequenz als typisch/ untypisch ein.
 - 3.1 Befindlichkeit ist konstant/ wechselhaft.
 - 3.2 Befindlichkeit ist evident/ vage.

Erweiterungsorientierte Frage

Was hat Dich während dieser Filmsequenz in Erstaunen versetzt mit Fokus auf die Befindlichkeit?

Ich staune immer wieder über S. Wie ansprechbar er ist und emotional reagiert und körperlich sowie mit Lautäusserungen teilnimmt. Es ist erfreulich, ihn so erleben und diese Glücksmomente mit ihm teilen zu dürfen.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Leitfragen zur Aufdeckung der Beweggründe gemachter Aussagen hinsichtlich veränderter Befindenssituationen

Probandin/Proband: S

Bezugsperson: ■

Sequenz/ Interview: 2

Befindlichkeit am Sequenzanfang (Zeitfenster: 00 min 00 s bis 00 min 38 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als **eher zufrieden** wahr.

Personensorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/ beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Ich denke, das ist eine Situation, die er kennt. Die Situation in der Physiotherapie. Dabei lese ich an seine Gesicht ab, auf welchem schon zwei oder drei Mal schon ein Lächeln aufgetaucht ist, dass er sich wohlfühlt und parat ist. Er scheint in einer guten Verfassung zu sein, um mitzuarbeiten und mitzumachen. Er kennt die Prozedur ja. Ich glaube auch zu sehen, dass seine Augen etwas mehr geöffnet sind und ich daran sehe, dass er parat ist und vielleicht schon auf den Einsatz wartet. Er legt auch den Kopf ein wenig zur Seite. Da kann ich aber nicht sagen, ob er das absichtlich macht oder für ihn nicht anders möglich ist. Ich meine den Kopf in dieser Situation so zu halten. An seiner eher entspannten Körperhaltung zeigt es sich, dass er dabei ist. Er verkrampft sich nicht oder anders gesagt, er sperrt sich nicht. Was durchaus auch vorkommen kann, wenn er nicht mitmachen will.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Sehr Eindeutig.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Nein, da sehe ich keine.

Befindlichkeit in der Sequenzmitte (Zeitfenster: 01 min 10 s bis 01 min 32 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als **eher glücklich** wahr.

Personensorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/ beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Die Art des Lachens, des stillen Lächelns und des leisen Atmens fällt mir dabei auf. Nun läuft der Apparat und nun kitzelt es und es surrt angenehm. Und genau dann entstehen diese Geräusche, die ein wohliges Empfinden ausdrücken. Ja, ja, diese Lautäußerung drückt ein Wohlbefinden aus. Dann sieht man es nicht ganz genau, aber ich glaube, er wollte an die Sprossenwand greifen und sowie so, er muss jetzt den Körper aufrichten und hat dabei die Tendenz nach vorne zu kippen. Er muss den Tonus verstärken, es rüttelt ihn durch und er sieht die Sprosse und möchte danach greifen. Es gibt dann eine Art Spiel daraus. Er möchte mit seiner starken Hand greifen und die Praktikantin hält ihn davon ab. Das wiederholt sich dann und an seiner Mimik sieht man ihm an, dass er das witzig findet. Er grinst dabei so schelmisch. Er dreht auch den Kopf ein bisschen, sodass er ihre Reaktion besser wahrnehmen kann. Ich glaube wenigstens, das so wahrzunehmen. Und dann hat er den Blick für einen kurzen Augenblick auf ihr Gesicht gerichtet und strahlt freudig dabei.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Für mich ist es so stimmig und eindeutig.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Andere könnten sicherlich andere Sachen erklären aber für mich leuchtet das so ein.

Befindlichkeit am Sequenzende (Zeitfenster: 03 min 00 s bis 03 min 03 s)

Du nimmst die momentane Befindlichkeit von S als zufrieden wahr.

Personorientierte Fragen

1. Worauf achtest Du bei der Probandin/
beim Probanden?
2. Woran erkennst Du die Befindlichkeit, die
Du festgestellt hast?
3. Worauf stützt Du Deine Beobachtungen?
4. Wie zeigt sich die von Dir festgestellte Befindlichkeit?

Er hat wieder zurück gefunden zum spielerischen und entspannten Lächeln. Vorhin war es nur ein kurzer Einbruch, welchen er überbrücken musste und er einen kurzen emotionalen Taucher hatte. Seine Mimik und eben vor allem sein Lächeln haben sich wieder verändert. Das Lächeln kehrte zurück und auch die Mimik entspannte sich meiner Meinung nach deutlich. Am Schluss ist sogar noch eine Lautäußerung zu hören, die ich mit einer positiven Befindlichkeit in Zusammenhang bringen würde. Er macht auch eher spielerische Bewegungen. Das mit dem Anfassen der Sprossenwand. Er hat also noch Energie übrig für das Spiel. Ich kann es nicht genau sagen, ich denke aber, dass er mit den Augen immer wieder den Blickkontakt sucht und zwar mit der Praktikantin. Und immer wieder seinen *Smile* zu sehen, das stützt meinen Eindruck zusätzlich.

Zuverlässigkeitsorientierte Fragen

1. Wie eindeutig ist für Dich das von Dir wahrgenommene Befinden?

Das Befinden war ziemlich eindeutig für mich.

2. Welche Interpretationsmöglichkeiten der momentanen Befindlichkeit gäbe es aus Deiner Sicht ausserdem?

Ich überlege bei dieser Frage immer intensiv und merke, dass ich mich sehr sicher fühle in meiner Interpretation. Vor allem auch weil ich S gut kenne.

3. Du schätzt die Befindlichkeit der Probandin/ des Probanden in dieser Videosequenz als typisch/ untypisch ein.

3.1 Befindlichkeit ist konstant/ wechselhaft.

3.2 Befindlichkeit ist evident/ vage.

Erweiterungsorientierte Frage

Was hat Dich während dieser Filmsequenz in Erstaunen versetzt mit Fokus auf die Befindlichkeit?

In dieser einen Sequenz, in welcher er kurzzeitig eine verspannte Mimik zeigte und ich gestoppt und darauf hingewiesen habe und zwar im Rahmen, dass ich es überhaupt wahrgenommen habe. Denn im Alltag habe nie die Möglichkeit, das so differenziert wahrzunehmen. Somit sehe ich den grossen Wert von Filmsequenzen, um die Möglichkeit zu haben, genau hinzuschauen. In einen kurzen Zeitraum kann mit der Befindlichkeit einiges passieren, wie diese Beispiel wieder einmal gezeigt hat.

Herzlichen Dank für das Gespräch.